

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Selbstwirksamkeitsförderung im Technischen Gestalten bei Jugendlichen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten

Eingereicht von: Oliver Sprenger

Begleitung: Roman Manser

Eingereicht am: 8.12.2022

Abstract

Das zentrale Anliegen dieser Arbeit ist die Selbstwirksamkeitsförderung im Technischen Gestalten bei Jugendlichen mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten. Ausgehend von der Theorie zur Selbstwirksamkeit wurden Mittel gesucht, wie die Quellen der Selbstwirksamkeit und deren kognitive Verarbeitung im schulischen Kontext gestärkt werden können. Im Rahmen einer Aktionsforschung wurde ein Kategoriensystem zur Selbstwirksamkeitsförderung entwickelt und zusammen mit einer didaktisch-methodischen Konzeption in der Praxis erprobt. Drei Oberstufen-Halbklassen einer Sonderschule wurden im Technischen Gestalten in Bezug auf Selbstwirksamkeit gefördert und evaluiert. Die quantitative, wie auch die qualitative Auswertung, zeigen über den Zeitraum der zweimonatigen Forschungsperiode Tendenzen einer kontinuierlichen Verbesserung der Selbstwirksamkeitsförderung und Selbstwirksamkeitserwartung. Sie lassen einen Zusammenhang von Selbstwirksamkeitsförderung und Selbstwirksamkeitserwartung als wahrscheinlich erscheinen.

Danksagung

In erster Linie danke ich den Schülerinnen und Schülern, welche mir diese Erforschung meines Unterrichts durch ihre sympathische und offene Zusammenarbeit ermöglicht haben. Sie sind zwar die Lernenden, doch lehren auch sie den aufmerksamen Beobachter immer wieder das eigene Tun und Wirken zu hinterfragen, in dem sie ehrliche und meist unmittelbare Rückmeldungen zum Geschehen geben.

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Verständnis all meiner Freunde, im Speziellen: Katrin und Quirino. Ich danke meinem Mentor Roman Manser für die wohlwollende Betreuung. Und nicht zuletzt, geht ein immenses Dankeschön an meine Eltern Erika und Werner, welche mit ihrer Liebe und Fürsorge das Fundament meiner eigenen Selbstwirksamkeit gelegt haben.

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität
ICF – CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
SVA	Sozialversicherungsanstalt
SWE	Selbstwirksamkeitserwartung
SWF	Selbstwirksamkeitsförderung
TTG	Textiles Technisches Gestalten

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	III
Inhaltsverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis.....	VI
Tabellenverzeichnis.....	VII
1 Einleitung.....	1
2 Ausgangslage	2
2.1 Die Rahmenbedingungen der Aktionsforschung	2
2.2 Heilpädagogische Relevanz.....	6
2.3 Fragestellung	6
3 Theoretische Grundlagen zu Selbstwirksamkeit	8
3.1 Der Begriff Selbstwirksamkeit.....	8
3.2 Das Konzept der Selbstwirksamkeit	9
3.3 Selbstwirksamkeit im schulischen Kontext	14
3.4 Selbstwirksamkeitsförderung (SWF)	15
3.4.1 Selbstwirksam Lernen	17
3.4.2 Zusammenfassung der SWF	23
4 Didaktisch-methodische Konzeption.....	25
4.1 Lehrplan Volksschule Kanton St.Gallen	25
4.2 Fachdidaktik Technisches Gestalten	26
4.3 Handlungsorientierter Unterricht.....	28
4.4 Lerncoaching	30
4.5 Der Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten.....	32
4.5.1 Die psychologischen Grundbedürfnisse nach Deci & Ryan(1993) unter Berücksichtigung der Beeinträchtigung durch Lern – und Verhaltensschwierigkeiten mit den allfälligen pädagogischen Konsequenzen	35
4.5.2 Kinder und Jugendliche mit einer Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen	36
5 Die Evaluation der Selbstwirksamkeitsförderung im Technischen Gestalten...41	41
5.1 Das Untersuchungsdesign dieser Aktionsforschung.....	41
5.1.1 Das Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung (SWF)	44
5.2 Methoden und Instrumente	50
5.2.1 Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE).....	50
5.2.2 Unterrichtsprotokoll: Dokumentation und Planungsinstrument.....	51

5.2.3	Arbeitsprotokoll	53
5.2.4	Interviews	55
5.2.5	Auswertungsmethodik	57
5.3	Datendarstellung, Beschreibung, Interpretation.....	59
5.3.1	Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE).....	59
5.3.2	Arbeitsprotokoll	60
5.3.3	Interviews	65
5.3.4	Reflexion der Methoden und Instrumente.....	68
6	Diskussion.....	71
6.1	Beantwortung der Fragestellung und methodische Herangehensweise	71
6.2	Schlussfolgerungen.....	73
6.3	Ausblick	77
7	Literaturverzeichnis	79
7.1	Internetquellen	84
8	Eigenständigkeitserklärung	85
9	Anhang	86
9.1	Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) nach Schwarzer und Jerusalem, Werte aller SuS.....	86
9.2	Arbeitsprotokolle: SWF Halbklassse 1	87
9.3	Arbeitsprotokolle: SWF Halbklassse 2	88
9.4	Arbeitsprotokolle: SWF Halbklassse 3	89
9.5	Arbeitsprotokolle: SWE alle Halbklassse.....	90
9.6	Unterrichtsprotokolle	91
9.7	Interviews.....	93
9.7.1	Interview Transkription & Codierung CH.....	93
9.7.2	Interview Transkription & Codierung MA	98

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Quellen und Auswirkungen der Selbstwirksamkeit (Florin, 2020, S.40)...	12
Abbildung 2	Faktoren, welche den Aufbau von SWE beeinflussen, je stärker der Pfeil, desto grösser der Einfluss nach Bandura (1997, in: Abderhalden & Jüngling, 2019, S.5).....	16
Abbildung 3	Selbstwirksamkeit durch eigene Erfahrung: Meistern einer Aufgabe (Abderhalden & Jüngling 2019, S. 5)	17
Abbildung 4	Kriterienkatalog für selbstwirksames Lernen, Fuchs 2005, S.93.	18
Abbildung 5	Forschen und Gestalten: Leitprinzip und Prozessmodell nach Steinmann (2021a, S.174).....	28
Abbildung 6	Die Steuerung des bewussten Handelns durch exekutive Funktionen nach Miyake et al.	37
Abbildung 7	Die vier Erziehungsstile nach Baumrind.....	39
Abbildung 8	Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, S. 14)	41
Abbildung 9	Planungsinstrument der Pädagogischen Hochschule Zürich (Zumstein et al., 2018, S)	52
Abbildung 10	Das Arbeitsprotokoll.....	54
Abbildung 11	Prozesse bei der Analyse (modifiziert nach Miles & Huberman 1984, S. 23, in: Altrichter, 2018, S.167).....	59
Abbildung 12	Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (erhoben nach Schwarzer und Jerusalem).....	59
Abbildung 13	Die Selbstwirksamkeitsfaktoren nach dem Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung.	61
Abbildung 14	Verlauf der Selbstbewertung (SB) und der Fremdbewertung (FB) bezüglich der SWF der drei Halbklassen	63
Abbildung 15	Verlauf der selbstbewerteten SWF und der SWE der drei Halbklassen ..	65

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	SSG Einschätzung der an der Aktionsforschung beteiligten SuS.....	4
Tabelle 2	Skala zur Fachkompetenz TTG nach Jensen et al. (2012).....	27
Tabelle 3	Ein Vergleich der Kategorien zur Selbstwirksamkeitsförderung. Die Kategorien dieser Untersuchung werden den Kategorien nach Bandura (1997) und Fuchs (2005) zugeordnet.....	45
Tabelle 4	Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung.....	46
Tabelle 5	Interview-Leitfaden	56
Tabelle 6	Mittlere allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung der einzelnen Halbklassen und aller SuS im Vergleich zum Referenzwert von Schwarzer und Jerusalem	60
Tabelle 7	Tabellarische Übersicht der Mittelwerte (\pm Standardabweichung) der Selbstwirksamkeitsfaktoren nach dem Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung	62
Tabelle 8	Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung.....	71

1 EINLEITUNG

Neben Technikverständnis und der Schulung der motorischen Grundfunktionen bietet das Schulfach Technisches Gestalten vielfältige Lernerfahrungen. Das Formen und Konstruieren mit Materialien und Werkzeugen löst vielfältige Gedanken und Gefühle aus, schafft Beziehung und stiftet Identität. Durch die handlungsorientierte Zugangsweise zu Lerninhalten ist dieses Schulfach geradezu prädestiniert für kognitiv schwache SuS, einfach erlebbare Erfolgserlebnisse zu generieren. Selbstgefertigte Werkgegenstände führen den SuS vor Augen, wie sie durch Anstrengung etwas bewirken können was Bestand hat. Im Gegensatz zu abstrakten Lerninhalten, wird die Leistung durch das Objekt sichtbar und kann sehr gut bewusst gemacht werden. Die Rückmeldung erfolgt durch das entstandene Objekt selbst, nicht nur durch die Lehrperson. Diese Rückmeldung kann, wenn das Objekt gelungen ist, eine stärkere Wirkung auf das Selbstvertrauen haben als jedes Lob der Lehrperson. Technisches Gestalten eignet sich deshalb hervorragend zur Förderung von Selbstwirksamkeit.

Neben dem materiellen Aspekt hat der Unterricht im Technischen Gestalten eine persönlichkeitsbildende Funktion. Wer ein technisches Problem gelöst hat, erlebt sich als ein erfolgreich Handelnder, er gewinnt Erkenntnisse nicht nur über Technik, sondern gleichzeitig über sich selbst, über seine technikbezogene Produktivität und Kreativität, seine Geschicklichkeit und Kraft (Stuber 2019). Neben der Fachkompetenz sind denn auch Selbst- und Sozialkompetenz wichtige Elemente des Werkunterrichts. Isler (2019) schreibt, dass die Förderung von Selbstwirksamkeit in der Schule allgemein eine besonders vielversprechende Massnahme sei, die einen breiten Wirkungsbereich im Hinblick auf Motivation, Lernen und Leistung habe. Die Selbstwirksamkeit sei für die Leistung der SuS entscheidender, als die Instruktionen die sie erfahren. Selbstwirksamkeitsförderung durch Technisches Gestalten ist deshalb das erklärte Ziel dieser Arbeit. Im Rahmen einer Aktionsforschung nach Altrichter et al. (2018) werden aus theoretischen Grundlagen praxisrelevante Selbstwirksamkeitsfaktoren abgeleitet, welche im eigenen Werkunterricht angewendet und evaluiert werden.

2 AUSGANGSLAGE

2.1 Die Rahmenbedingungen der Aktionsforschung

Es soll zuerst die Schule, der Ort und die Menschen dieser Untersuchung, genauer dargestellt werden. Die Aktionsforschung wird mit Oberstufenklassen im Sonderschulheim Hochsteig für normalbegabte Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten durchgeführt. Die SuS wurden aufgrund einer untragbaren Situation an der ursprünglichen Schulgemeinde eingewiesen. Das Sonderschulangebot des Kantons St.Gallen richtet sich an SuS im Schulalter „mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten, die trotz sonderpädagogischer Massnahmen aus dem Grundangebot, individueller Lernziele und behinderungsspezifischer Unterstützung dem Unterricht in der Regelschule nicht folgen können und/oder deren Behinderung eine Platzierung in einer Sonderschule unumgänglich macht“ (Sonderpädagogik-Konzept für Sonderschulung des Kanton St.Gallen, 2022, S.12). Eine Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst und die Kostengutsprache durch die Schulgemeinde sowie des Kantons St.Gallen sind Voraussetzung für eine Aufnahme. Einige SuS kommen nach einer Stabilisierung aus akuten Notsituationen zu uns, andere vollziehen den Wechsel aus der regulären Volksschule. Allen gemeinsam ist ein grosser Leidensdruck, manchmal über mehrere Jahre, wo sich viel Angst und Frust angesammelt hat. Viele Kinder waren in der Regelschule überfordert und haben sich daher auffällig verhalten. Der geschützte Rahmen einer Sonderschule kann dann bei solchen Kindern und Jugendlichen der richtige Ort sein.

Das Wohl des Kindes soll im Zentrum stehen. Ziel der Beschulung, Betreuung und Erziehung in den Angeboten der Stiftung Hochsteig ist die schulische und gesellschaftliche Integration der Kinder und Jugendlichen. Die soziale, persönliche und schulische Entwicklung soll es ihnen ermöglichen, nach dem Aufenthalt den Schritt zurück in die Regelschule zu machen oder nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit einen geglückten Eintritt in die Berufsausbildung zu finden (vgl. Betriebskonzept Schulheim Hochsteig, 2017). Die meisten SuS beginnen nach Schulaustritt mit einer Berufslehre im 1. oder 2. Arbeitsmarkt, wenn nötig mit SVA-Unterstützung. In wenigen Fällen werden Brückenangebote beansprucht. Die gegenüber der regulären Volksschule erhöhte personelle Unterstützung von Erwachsenen, ermöglicht Schulklassen- und Wohngruppengrössen von 7-9 Kindern und Jugendlichen. Das ermöglicht eine engere Betreuung als in einem grossen Klassenverband. Lehrpersonen und das sozialpädagogische Personal setzen sich dafür ein, dass sich die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen und sie die Freude am Lernen weiterentwickeln oder

zurückgewinnen. Im Betriebskonzept des Schulheims (2017) heisst es, die SuS sollen im Förderprozess miteinbezogen werden. Eine gesunde, den persönlichen Ressourcen entsprechende Selbsteinschätzung sei Bestandteil des Lernens. Im institutionalisierten Austausch zwischen Schule und Wohngruppen werden die vereinbarten Förderziele reflektiert und bei Bedarf die anstehenden Alltagsfragen geklärt. Grundsätzlich wird nach dem Lehrplan der Volksschule des Kantons St.Gallen unterrichtet, die Stundentafel gilt als Grundlage der Schulorganisation. Die Lehrmittel der Volksschule sollen nach Möglichkeit verwendet werden. Die Lerninhalte werden bei Bedarf den individuellen Lernvoraussetzungen der SuS angepasst.

Das Technische Gestalten wird in Halbklassen mit jeweils vier SuS unterrichtet. Das Schuljahr für das Schulfach TTG (Textiles und Technisches Gestalten) besteht aus einem halben Jahr Technisches Gestalten und einem halben Jahr Textiles Gestalten. Nach einem Semester wechseln die SuS in den anderen Fachbereich. Da ich das Technische Gestalten von der 4.-9. Klasse unterrichte, sind die meisten SuS der Oberstufe schon seit mehreren Jahren bei mir im Werkunterricht. Im Wintersemester findet in der Freizeit einmal die Woche „Atelier“ statt. Die Werkstatt wird dann für eine Stunde für interessierte SuS geöffnet. Sie können dort gemäss dem fachdidaktischen Leitprinzip „Forschen und Gestalten“ (4.2) ihre eigene Werkideen versuchen zu realisieren.

Das Schulische Standortgespräch (SSG)

Die diagnostische Orientierungsgrundlage für die Förderplanung stellt das Schulische Standortgespräch (SSG) nach Hollenweger & Liebhard (2007) dar. Es bietet eine gute Übersicht zu den Ressourcen und Förderbereichen der einzelnen SuS (Tabelle 1).

Tabelle 1 SSG Einschätzung der an der Aktionsforschung beteiligten SuS

Halbklasse	Name	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung, Gemeinschaft
1. HK	LA	+	+-	++	++	+	+	+-	++	+
	AS	+-	+	+-	+	+-	++	+-	+-	+-
	TI	+-	+	+	+-	+-	+-	+	-	+-
	DO	+-	-	+-	-	+-	+	--	+-	+-
2. HK	MA	+	+-	-	++	+-	+	+-	+	++
	CH	+	+	+-	+	+	+-	+-	+	+-
	AL	+-	-	--	+-	+	+	+-	+	+-
	FA	+-	+-	+-	+-	-	+	+-	+	+
3. HK	JA	+-	+-	-	-	+-	+-	+-	+-	+-
	JE	+-	+-	+	+-	+-	+-	+-	+-	+-
	TH	++	++	++	+	++	+	+	+	+-
	SA	+-	+	+	-	+-	+-	+-	+-	+-
Total	Anzahl „+“	5	5	7	6	5	8	2	7	4
	Anzahl „-“		2	4	3	1		2	1	
	Summe	+5	+3	+3	+3	+4	+8	0	+6	+4

Diese Einschätzung beruht auf meinen Beobachtungen und Gesprächen mit den SuS.

++ Deutliche Stärke / + gut / +- Förderung gelegentlich nötig / - Unterstützungs- und Förderbedarf / -- grosser Unterstützungs- und Förderbedarf

Zur Auswertung der Tabelle wurden die + und – zusammengezählt. In den Summen werden Ressourcen und Förderbedarf ersichtlich. Die grösste Ressource stellt „Bewegung und Mobilität“ (+8) dar. Im diesem Bereich sind bei allen SuS keine gravierenden, motorischen Einschränkungen erkennbar, was speziell für handwerkliche Tätigkeiten im Technischen Gestalten relevant ist. Auch „Allgemeines Lernen“(+5) zeigt mehrheitlich gute Werte und nur gelegentlichen Förderbedarf. Die SuS können Zuhören, Zuschauen, Nachmachen/Nachahmen und sich Fertigkeiten aneignen, auch wenn ihre Aufmerksamkeit oft auf eine kurze Dauer beschränkt ist. Natürlich ist das Interesse abhängig vom Schulfach und der Lehrperson, es zieht auch nicht automatisch die gleich hohe Anstrengungsbereitschaft nach sich. Oft fehlt es beim Bewältigen von Aufgaben an Gründlichkeit und Ausdauer. Insgesamt ist jedoch bei vielen SuS die Neugierde sich Wissen aneignen zu wollen vorhanden, wobei es an der Lehrperson liegt, diese möglichst gewinnbringend einzusetzen. Der „Umgang mit Menschen“(+6) ist im Schulheim überwiegend freundlich. Gegenüber den Erwachsenen verhält sich die Mehrheit meistens hilfsbereit und höflich. Unter den SuS gibt es viele schöne Momente, in denen sie einander helfen oder miteinander freudvoll spielen. Das soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es unter den SuS immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen kommt. Das

Verhalten ist von der Stimmung und dem jeweiligen Gegenüber abhängig. Auch die Anforderungen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Haltung der Kinder und Jugendlichen. Die grundsätzlich wohlwollende Gesinnung kann bei einigen SuS schnell in Konflikte umschlagen. Ein wachsames Auge und schnelles Eingreifen der Erwachsenen ist oft von Nöten. Im Bereich „Kommunikation“(+4) sind keine grösseren Einschränkungen erkennbar. Mit allen SuS können Gespräche geführt oder nonverbale Mitteilungen gemacht, bzw. verstanden werden.

Widmen wir uns nun den Kategorien, bei denen ein Förderbedarf erkennbar ist. „Spracherwerb und Begriffsbildung“(+3) gehört neben dem „Mathematische Lernen“(+3) zu den klassischen, schulischen Kernkompetenzen, in denen oft, neben dem kognitiven Potential, die persönlichen und sozialen Probleme ihren entsprechenden Niederschlag finden. Damit will gesagt sein, dass gerade SuS mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten ihr kognitives Potential oft nicht ausschöpfen können, weil sie durch ihre neurologischen oder psychologischen Schwierigkeiten gehemmt werden. Natürlich gilt es in diesen fachspezifischen Bereichen entsprechende Unterstützung zu leisten, jedoch geht damit oft eine entsprechende Behandlung der individuellen Beeinträchtigung einher.

Der grösste Förderbedarf zeigt sich im „Umgang mit Anforderungen“(+3) und „Für sich selbst sorgen“(0). Einfache Aufgaben, wie die Schuhe ausziehen und ein Arbeitsblatt mit dem Namen anschreiben, lassen sich gut bewältigen. Selbst komplexere Aufgaben, wie den Tisch decken oder unter dem Pult Ordnung halten, können von vielen zufriedenstellend erledigt werden, wenn sie dazu angeleitet werden. Schwierigkeiten entstehen oft dann, wenn die Anforderungen Anstrengung einfordern. Viel Energie verpufft bei vielen SuS im Selbstschutz der eigenen fragilen Befindlichkeit, da fehlt es oft an Kraft, um eigene Leistungsgrenzen zu verschieben. Die Selbstorganisation ist bei vielen unzureichend. Viel geht vergessen oder verloren und ist nicht mehr auffindbar. Einzelne Handlungsschritte müssen mit Hilfe von Erwachsenen genau geplant und überwacht werden. Es bereitet Mühe, das eigene Verhalten zu steuern oder mit Freude und Frust umzugehen. Fehlende Impulskontrolle und eine ungenügende Selbst- und Fremdwahrnehmung führen oft zu ungunstigen Situationen. Viele SuS werden durch ihre Lern- oder Verhaltensschwierigkeit gehemmt, ihr volles kognitives Potential auszuschöpfen. Oft mangelt es jedoch auch an der Zuversicht und der eigenen Kompetenzüberzeugung, sich auf ungewohnte, herausfordernde Aufgaben einzulassen. Wobei viele SuS bei Schwierigkeiten verzagen und die Arbeit einstellen oder sich davor scheuen, herausfordernde Aufgabe anzupacken, weil sie sich diese nicht zutrauen. Genau an diesem Punkt soll diese Arbeit ansetzen, indem selbstwirksamkeitsfördernde Massnahmen zur Anwendung kommen, welche die Zuversicht der SuS stärken, dass sie sich zunehmend in der Lage fühlen, anspruchsvolle Ziele

erreichen zu können. Eine gründliche Betrachtung der Kinder und Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen findet sich im Kapitel 4.5.

2.2 Heilpädagogische Relevanz

Obwohl die Kinder und Jugendlichen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zur Sonderbeschulung gelangen, haben sie eines gemeinsam: Viele kommen mit einem hohen Mass an Frust und Angst. Sei es, weil sie in ihrer alten Klasse gemobbt wurden, ständig schulische Misserfolge ertragen mussten oder weil die familiären Verhältnisse destruktiv waren – der Effekt ist derselbe: Zweifel mit sich und der Umgebung, Misstrauen aus Angst vor neuen Verletzungen. Oft geht es einher mit mangelndem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. „Das kann ich sowieso nicht“, habe ich an unserer Schule schon oft gehört. Die Selbstschutzmechanismen agieren dabei sehr unterschiedlich: Während manche sich bei Überforderung zurückziehen, greifen andere an, wenn sie gereizt werden.¹ Das fehlende Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zeigt sich auch in der schulischen Leistung. Nach Isler (2016) lässt nichts den schulischen Erfolg von SuS so präzise voraussagen wie der Grad ihres Selbstvertrauens. Im pädagogischen Kontext gilt es daher bei diesen besonderen sozial-emotionalen Ausgangslagen, neben der Fachkompetenzentwicklung, den psychosozialen Kompetenzerwerb zu konkretisieren (Hennemann, in: Steinmann, 2021a). „Selbstwirksamkeit“ ist dabei der zentrale Begriff. Das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten sieht Bandura (1997) als die Schlüsselkompetenz beim menschlichen Tun. Lern- und verhaltensbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche neigen dazu, sich generell weniger zuzutrauen als andere Gleichaltrige. Im Verlauf ihrer Lernbiografie entwickle sich in vielen Fällen selbstwertschützende, für das Lernen jedoch ungünstige Vermeidungsorientierungen, dazu komme eine ungünstige motivationale Orientierung (Sideridis, 2009). Bei der Arbeit mit lern- und verhaltensbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen gilt es daher, das Wohlbefinden zu stabilisieren und eine vertrauensvolle Beziehung zu gestalten, worauf individuell angepasste, selbstwirksamkeitsfördernde Interventionen aufbauen können.

2.3 Fragestellung

In dieser Arbeit soll Selbstwirksamkeitsförderung durch Technisches Gestalten bei individuellen Lernvoraussetzungen betrieben und untersucht werden. Dazu werden die günstigen Gelingenbedingungen einer effizienten Selbstwirksamkeitsförderung auf die

¹ Die sogenannten Fight-Flight-Freeze-Reaktionen (kämpfen, fliehen, erstarren) sind für das Überleben in Gefahr verantwortlich (Siegel 2016).

Didaktik des Werkunterrichts übertragen und zu einem Förderkonzept ausgearbeitet. Im ersten Teil interessiert die Frage: *Wie kann das Technische Gestalten bei Jugendlichen mit beeinträchtigten Lernvoraussetzungen selbstwirksamkeitsfördernd gestaltet werden?*

Das Konzept soll im Sinne einer eigenen Aktionsforschung nach Altrichter et al. (2018) entwickelt, angewendet und evaluiert werden. Die Hypothese ist, dass eine selbstwirksamkeitsfördernde Unterrichtsplanung und -durchführung sich in der entsprechenden Selbstwirksamkeitserwartung widerspiegelt, oder positiv formuliert, dass eine umfassende, kategoriengeleitete Selbstwirksamkeitsförderung im Technischen Gestalten zu einer hohen, fachspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung beiträgt. Das führt zum zweiten empirischen Teil der Untersuchung, mit der Frage: *Inwiefern lässt sich die selbstwirksamkeitsfördernde Gestaltung des Technischen Gestaltens in der fachspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung nachweisen?* Um diese Frage beantworten zu können werden die SuS gebeten Rückmeldungen zu den konkreten Selbstwirksamkeitsfaktoren zu geben. In einer quantitativen Erhebung werden auf einer Rating-Skala die Werte zu den selbstwirksamkeitsfördernden Kategorien und 2 Items der Selbstwirksamkeitserwartung erhoben. Dazu kommen zwei halbstrukturierte Interviews, welche die Kategorien mit individuellen Einstellungen und Erfahrungen ergänzen sollen. Aus den quantitativen und qualitativen Ergebnissen lassen sich allfällige Rückschlüsse auf die Selbstwirksamkeitsförderung und Selbstwirksamkeitserwartung ziehen.

Der Umfang dieses Unterfangens ist begrenzt. Es geht in erster Linie darum, den eigenen Werkunterricht bezüglich Selbstwirksamkeit zu reflektieren und zu verbessern, mit dem Ziel, dass die SuS sich als selbstwirksam erleben können und sie sich dessen bewusst werden, was rückwirkend auch wieder die Selbstwirksamkeitserwartungen verstärkt (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002).

3 THEORETISCHE GRUNDLAGEN ZU SELBSTWIRKSAMKEIT

3.1 Der Begriff Selbstwirksamkeit

Nach Fuchs (2005) entspricht der Begriff „Selbstwirksamkeit“ der deutschen Übersetzung des amerikanischen Wortes „Self-Efficacy“, das von der sozial-kognitiven Lerntheorie nach Albert Bandura (1997) geprägt wurde. Der Begriff stellt eine Wortschöpfung dar, die wenig bekannt ist und vor allem im psychologischen und pädagogischen Kontext verwendet wird. Der Begriff *Self-Efficacy* ist zusammengesetzt aus *Self* und *Efficacy*. „Self“ bedeute „*a person's nature, special qualities; one's own personality*“ und bezeichnet eine Kurzform für „*itself, myself, himself, oneself, etc.*“ (Hornby, 1974, in: Fuchs, 2005, S.18). „Efficacy“ bedeute „*state or quality of being efficacious, adj. (not used for persons) producing the desired result*“ (ebd). *Self-Efficacy* bezeichnet somit einen Zustand oder eine Qualität, ein gewünschtes Resultat hervorzubringen. Auf Bandura geht denn auch die allgemeingültige Definition von Selbstwirksamkeit zurück:

„Perceived self-efficacy refers to beliefs in one's capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations.“ (Bandura, 1995, S.2)

„Bewusste Selbstwirksamkeit bezeichnet den Glauben an die eigene Fähigkeit, die notwendigen (erforderlichen) Handlungen so zu planen und auszuführen, dass künftige Situationen gemeistert werden können.“ (Übersetzung nach Fuchs, 2005, S.18)

„Self-Efficacy Beliefs“ und „Self-Efficacy Expectations“ haben in der deutschen Fachliteratur unterschiedliche Begriffe wie Selbstwirksamkeitseinschätzung, Selbstwirksamkeitsglaube, Selbstwirksamkeitserleben (Florin, 2020), Selbstwirksamkeitserwartungen (Schwarzer & Jerusalem, 2002) oder Selbstwirksamkeitsüberzeugungen hervorgebracht, welche zum Teil als Synome zum oben definierten Begriff der Selbstwirksamkeit benutzt werden (vgl. Breker, 2015). Isler (2009) nennt Selbstwirksamkeit umgangssprachlich das Selbstvertrauen. Andere sprechen von Erfolgszuversicht (Eschelmüller et al., 2020), optimistische Selbstüberzeugung (Schwarzer & Jerusalem, 2002), Fähigkeitsselbstkonzept (Bong & Skaalvik, 2003), Selbstgestaltungskompetenz (Müller, 2013), Selbstkompetenzerwartung (Jensen et al., 2012), um nur Einige zu nennen. Genauer betrachtet gibt es bei diesen Begriffen und Konzepten bedeutende Unterschiede. Es führt in diesem Rahmen jedoch zu weit und ist wenig zielführend, hier Abgrenzungen vornehmen zu wollen. In dieser Untersuchung wird der Begriff Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) nach Schwarzer & Jerusalem (2022)

verwendet, weil in der Erwartung der Aspekt der Zukunftsgerichtetheit (*prospective situations*) der Selbstwirksamkeit zum Ausdruck kommt.

Schwarzer & Jerusalem (2002, S.35) definieren die SWE „als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Es geht nicht um Aufgaben oder Probleme, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad die Investition von Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht.“ Nach Florin (2020) beinhaltet Selbstwirksamkeit subjektive Überzeugungen (oder Erwartungen), eine Situation aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Die Operationalisierung der Selbstwirksamkeit berücksichtigt Emotionen wie Interesse, Freude und Zufriedenheit, sowie „Aufgabenwert-Dimensionen“ (*task-value components*), hinzu kommen Kontextinformationen (Bong & Skaalvik, 2003, S. 7). Bei der Erfassung der Selbstwirksamkeit steht immer das Erreichen eines bestimmten Ziels unter gegebenen Umständen im Mittelpunkt (Breker, 2015).

3.2 Das Konzept der Selbstwirksamkeit

Beim Konzept der Selbstwirksamkeit handelt es sich nach Florin (2020) um ein facettenreiches, mehrschichtiges und komplexes psychologisches Konstrukt, das in vielfältigen wissenschaftlichen und lebensweltlichen Situationen eingesetzt wird, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und den Glauben an die eigene Wirksamkeit zu beschreiben. Dieses Konzept beruht auf der sozial-kognitiven Theorie von Albert Bandura (1997). Danach werden „kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Prozesse durch subjektive Überzeugungen gesteuert, vor allem durch Handlungs-Ergebnis-Erwartungen bzw. Konsequenzerwartungen (*outcome expectancies*) und SWE bzw. Kompetenzüberzeugungen (*perceived self-efficacy*)“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.35).

„Beliefs of personal efficacy constitute the key factor of human agency. If people believe they have no power to produce results, they will not attempt to make things happen.“ (Bandura, 1997/2003, S. 3)

Nach Florin (2020) gilt Selbstwirksamkeit als ein wichtiger Motor für das Handeln und für den Erfolg der eigenen Anstrengungen, weil sie beeinflusst, welche Ziele man mit wie viel Aufwand und Ausdauer verfolgt. Isler (2016, S. 283) sieht es als zentrale Lebensfrage, „warum die einen Menschen in bestimmten Lebenssituationen aufgeben, resignieren oder in depressive Gefühlszustände verfallen, während andere bei Schwierigkeiten nicht locker lassen und weiterkämpfen – oder daraus sogar noch Impulse für ihre weitere Lebensgestaltung finden.“

Schwarzer & Jerusalem (2002) verweisen auf zahlreiche empirische Untersuchungen, worin optimistische Kompetenzüberzeugung oder SWE eine Grundbedingung dafür darstellen, dass Anforderungen mit innovativen und kreativen Ideen aufgenommen und mit Ausdauer durchgesetzt werden. Ein in diesem Sinne kompetenter Umgang mit schulischen Anforderungen stelle sowohl für Lehrpersonen, als auch für SuS, eine wichtige Voraussetzung für hohe Motivation und hohes Leistungsniveau, für psychisches und körperliches Wohlbefinden und für hohe Berufs- und Lebenszufriedenheit dar. Sich selber wirksam fühlen „und damit Kontrolle über künftige Person-Umwelt-Bezüge ausüben und aufrecht erhalten zu können“ (Krapp & Ryan, 2002, in: nach Florin, 2020, S. 56), sei eine zentrale Größe im Umgang mit Anforderungen und Tätigkeiten. Selbstwirksamkeit könne auch umschrieben werden als das Gegenteil des Gefühls, ausgeliefert zu sein oder, positiv formuliert, die Fähigkeit, das Leben in die eigenen Hände nehmen zu können (Müller, 2013).

Die Wahl einer Leistungsaufgabe wird bestimmt durch die „Hoffnung auf Erfolg und die Furcht vor Misserfolg“, sowie durch die „Attraktivität des mit der Aufgabe verbundenen Ziels (Anreiz) und die Erwartung, dieses Ziel erreichen zu können (subjektive Erfolgswahrscheinlichkeit)“ (Wirtz, 2017, in: nach Florin 2020, S.2f). Personen würden versuchen, vor allem dasjenige zu tun, von dem sie glauben, dass es zu dem führt, was sie wünschen. Dabei resultieren „Motivation, Gefühle und Handlungen von Menschen in stärkerem Masse daraus, woran sie glauben oder wovon sie überzeugt sind, und weniger daraus, was objektiv der Fall ist“ (Bandura 1997, in: Isler, 2009). Selbstwirksamkeit werde so zur Prädiktorvariablen für erfolgreiches Handeln (Meyer, 2008, in: Florin, 2020).

Wirksamkeitseinschätzungen regulieren bei Bandura (1997, in: Fuchs, 2005, S. 63) menschliches Handeln hinsichtlich von vier zentralen Prozessen. Sie umfassen kognitive, motivationale, affektive und selektive Prozesse. Diese verschiedenen Prozesse funktionieren (...) im Zusammenspiel.

- 1) Kognitive Prozesse: Hoher Selbstwirksamkeitsglaube (*self-efficacy beliefs*) sei selbststärkend, fördere Verantwortungsbewusstsein und steigere Handlungsqualität. (Bandura, 1997, in: Fuchs, 2005). SWE würden das Denken bestimmen. Urton (2017) sieht es als bedeutungsvoll, ob das Denken von Lösungsmöglichkeiten oder von Gedanken des Scheiterns bestimmt wird.
- 2) Motivationale Prozesse: Hohe SWE soll Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fördern und Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen (Persistenz) stärken (Bandura, 1997, in: Fuchs, 2005). Auf der motivationalen Ebene hat die SWE Einfluss auf das Wahl- und Attributionsverhalten.

- 3) Affektive Prozesse: Hohe Einschätzungen persönlicher Wirksamkeit sollen Stressoren reduzieren (Bandura 1997, in: Fuchs 2005). SWE beeinflussen die Gefühle. Sie entscheiden, ob man in herausfordernden Situationen Angst und Stress oder Zuversicht verspürt (Urton 2017). Menschen mit hohen SWE interpretieren beängstigende Vorstellungen als handhabbare Herausforderungen. Sie können sich soziale Unterstützung holen und selbstberuhigende Techniken wie Humor oder Sport anwenden (Carr, 2004, in: Luchsinger, 2010).
- 4) Selektive Prozesse: Selbstwirksamkeitseinschätzungen beeinflussen Lebensläufe (Bandura, 1997, in: Fuchs, 2005). SWE betreffen die Auswahl von Situationen und Aufgaben. Sie entscheiden nach Urton (2017) darüber, ob man sich nur auf bewältigbare Situationen einlässt oder auch Unternehmungen wagt, bei denen eine Bewältigung von vorneherein als unsicher gilt.

Urton (2017, S.3f) unterscheidet in allgemeine, bereichsspezifische und kollektive SWE: Die allgemeine SWE beziehe sich auf die Kompetenzen einer Person im Hinblick auf die Bewältigung ihres Lebens. Ein bereichsspezifisches Konzept stelle beispielsweise die schulbezogene SWE von SuS dar. Bei kollektiven SWE gehe es um überindividuelle Überzeugungen von Handlungskompetenzen (Schmitz & Schwarzer, 2002, in: Urton, 2017). Dabei sei die kollektive SWE nicht als Summe der individuellen SWE der einzelnen Gruppenmitglieder zu verstehen, sondern diese stelle vielmehr die überindividuellen Überzeugungen der einzelnen Personen einer Gruppe, bezogen auf die gemeinschaftlichen Handlungen, dar.

SWE wird grundsätzlich als zeitlich stabil angesehen. Entsprechend können einmal in der Jugend verinnerlichte Attributionsmuster noch im hohen Erwachsenenalter beibehalten werden (Burns & Seligman 1989, in: Kurucz, 2020). Die generalisierte SWE werde als ein zeitstabiles und situationsübergreifendes Aggregat einer Vielzahl von spezifischen Kompetenzerwartungen verstanden (Pfeiffer, 2000). SWE (z. B. eine Prüfung erfolgreich abschließen zu können) seien multidimensional und können je nach Ort, Zeit, sozialer Umgebung und vielen anderen Faktoren variieren (Bandura, 1997, in: Pfeiffer, 2000). Der Einfluss der Erfolge oder Misserfolge auf die SWE sei abhängig von attributionalen Prozessen sowie temporären und sozialen Bezugsnormen (vgl. Weiner, 1988, in: Pfeiffer, 2000). Empirische Arbeiten zum Attributionsstil von Menschen mit hoch und niedrig ausgeprägter Selbstwirksamkeitserwartung weisen darauf hin, dass hoch selbstwirksame Personen Erfolge stärker auf die eigene Fähigkeit (internal stabil) und Misserfolge eher auf mangelnde Anstrengung (internal variabel) attribuieren. Personen mit schwacher Kompetenzüberzeugung hingegen attribuieren ihre Misserfolge stärker auf ihre mangelnde Fähigkeit und Erfolge vermehrt auf Anstrengung (vgl. Bandura, 1993, in: Pfeiffer, 2000). Darum ist es nicht nur wichtig, welche objektiven Erfolge erzielt werden, sondern auch wie

selbstwertdienlich die Kausalattribution ausfällt. „Wie sich Erfolg oder Misserfolg auswirken, hängt entscheidend davon ab, welche Ursachen man für das eigene Abschneiden verantwortlich macht“ (Rheinberg und Vollmeyer 2019, S.90f).

Die wahrgenommene Selbstwirksamkeit kann nach Pfeiffer (2000, S. 62) nach drei Dimensionen unterschieden werden:

1. Das Ausmass oder Niveau der Selbstwirksamkeit bezieht sich auf den Schwierigkeitsgrad einer Situation, deren Bewältigung man sich zutraut.
2. Der Allgemeinheitsgrad der Selbstwirksamkeitserwartung kann sehr global oder extrem spezifisch sein.
3. Die Erwartungen variieren bezüglich ihrer Gewissheit.

Die Struktur der Selbstwirksamkeit nach Florin (2020) ist vielschichtig und personenabhängig. Das folgende Schema soll zur Übersicht dienen und den Kreislauf der SWE veranschaulichen.

Abbildung 1 Quellen und Auswirkungen der Selbstwirksamkeit (Florin, 2020, S.40)

Auf der linken Seite der Grafik sind die vier Quellen der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1997) dargestellt: 1) Eigene Erfolgserlebnisse oder Bewältigungserfahrungen (*mastery experience*); 2) Stellvertretende Erfahrungen (*vicarious experience*); 3) Verbale Ermutigung oder Informationsvermittlung (*verbal persuasion*) und 4) Physiologische und affektive Zustände oder emotionale Erregung (*physiological arousal*). Die Informationen aus den

vier Quellen werden von der Person abhängig aufgenommen und erfahren je nach deren Bewertung unterschiedliche Effekte. Es folgt die Beurteilung der eigenen Fähigkeiten, die Analyse der Aufgabenschwierigkeit, die Ursachenzuschreibung, die Handlungs-Ergebnis-Erwartung und die Interpretation der emotionalen Erregung. Zusammen mit der Beurteilung der situativen Umstände und der sozialen Unterstützung formen sie die „Wahrgenommene Selbstwirksamkeit“. Nach weiteren regulierenden Prozessen, wie der Aufmerksamkeitslenkung, Planung und Steuerung der Emotionen, entstehen daraus die für die Handlung relevanten „Auswirkungen der Selbstwirksamkeit“. Diese beeinflussen die Auswahl der Handlungen und Ziele, die Investition von Anstrengung und Ausdauer und den Umgang mit Widerständen. Diese letztlich vollbrachte Leistung wirkt wieder rückwirkend auf die Quellen der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit wird zirkulär gebildet: über Erfahrungslernen, Nachdenken über das Lernen und antizipatives Verhalten (vgl. Fuchs, 2005).

Hohe SWE bringt viele Vorteile

Selbstwirksamkeit beeinflusst die Gesundheit positiv. Hohe SWE gehört nach Luchsinger (2010) zu den wichtigen Bestandteilen von inneren Resilienzfaktoren. Selbstwirksamkeit habe nachweislich einen positiven Effekt auf körperliche Reaktionen. Selbstwirksame Menschen reagieren in bedrohlichen Situationen mit niedrigerem Blutdruck und schütten weniger Stresshormone aus als Menschen, die sich als wenig selbstwirksam erleben (Schwarzer, 1998). Selbstwirksamkeit wirke positiv auf die eigenen Anstrengungen ein und ist allgemein ein Schlüssel zur gesundheitsförderlichen und kompetenten Lebensführung in verschiedenen Lebensbereichen (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff 2015, in: Abderhalden & Jüngling, 2019). Dazu zähle nebst schulischen Erfolgen und einer allgemeinen Leistungsmotivation auch ein positives Gesundheitsverhalten. Konzepte der Selbstwirksamkeit und der Lebenskompetenzen seien eng miteinander verwoben. Für die Praxis sei wichtig, dass Selbstwirksamkeit sowohl direkt, als auch über die gezielte Förderung von Lebenskompetenzen² gestärkt werden kann (Abderhalden & Jüngling, 2019). Menschen, die nach dem Konzept der Selbstwirksamkeit gefördert werden, verbessern ihre kognitiven, ihre motivationalen, ihre affektiven und ihre selektiven Leistungen (Fuchs, 2005).

² Lebenskompetent ist demnach, wer sich selbst kennt und mag, empathisch ist, kritisch und kreativ denkt, kommunizieren und Beziehungen pflegen kann, durchdachte Entscheidungen trifft, erfolgreich Probleme löst und Gefühle und Stress bewältigen kann (WHO, 1997, in: Abderhalden, 2019).

3.3 Selbstwirksamkeit im schulischen Kontext

Bei der Betrachtung der Selbstwirksamkeit im schulischen Kontext lohnt es sich erst einmal die Entwicklungsaufgaben von Kindern und Jugendlichen vor Augen zu führen. Frick (2019) sieht Kinder und Jugendliche mit vielerlei Anforderungen und Aufgaben des Lebens konfrontiert: dem Aufbau einer eigenen Identität, dem Lernen und der Schule, den Beziehungen und Freundschaften zu Geschwistern und Gleichaltrigen, der Beziehung zu und der Abgrenzung und Ablösung von den Eltern usw. Die Bewältigung all dieser Anforderungen und Aufgaben erfordern Selbstvertrauen – und Mut. Ein nicht leicht zu erschütterndes Selbstwertgefühl sei denn auch eines der zentralen Erziehungsziele (Isler, 2016). Ermutigung wird von Dreikurs und Soltz (1994, in: Frick, 2019) als das wichtigste Element in der Erziehung von Kindern bezeichnet. Wenn es im Primaschulalter gelinge, eine gute Selbstwirksamkeit zu etablieren, bleibe diese im Jugendalter stabil (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Florin (2020) schreibt, der Glaube daran, Ziele erreichen und Herausforderungen bewältigen zu können, sei ein wichtiger Antrieb für erfolgreiches Lernen und erhöhe das Wohlbefinden von SuS. Zahlreiche Studien würden positive, reziproke Zusammenhänge zwischen SWE und Schulleistungen belegen (z.B. Brown, Tramayne, Hoxha, Telander, Fan, & Lent, 2008; Di Giunta et al., 2013; Gore, 2006; Komarraju & Nadler, 2013; Schunk & Gunn, 1986, in: Lachmann et al. (2018)). „Neben kognitiven Komponenten wie Intelligenz, Vorwissen und Lernstrategien zählen SWE zu den Einflussfaktoren, die am engsten mit schulischem Lernen korrelieren (vgl. Cress 1999, S. 75, in: Florin, 2020, S.41). Hinsichtlich der Effekte der SWE von SuS konnten laut Bandura (1997, in: Urton, 2017) eine Vielzahl von Studien belegen, dass SuS mit einer höheren SWE sich gegenüber denjenigen mit geringerer SWE durch höhere Anstrengung und Ausdauer, ein höheres Anspruchsniveau, ein effektiveres Zeitmanagement und einen flexibleren Einsatz von Lösungsstrategien auszeichnen. Dies spiegle sich auch in den erzielten Leistungen und ihrer subjektiven Einschätzung der Leistungen wider. Die SuS zeigen darüber hinaus auch eine selbstwertdienlichere Ursachenzuschreibung.

Der Einfluss von Selbstwirksamkeit auf die schulische Leistung wird nach Bandura (1997) sogar stärker gewichtet, als die direkte Instruktion durch die Lehrperson. Nach Jerusalem & Hopf (2002, S.9) sind SWE ein „psychologisches Schlüsselkonzept, da sie Handlungsbereitschaft und Vertrauen in die eigenen Handlungsmöglichkeiten fördern, zur Setzung realistischer Ziele beitragen, sowie Motivation und Anstrengung auf dem Weg zur Zielerreichung aufrechterhalten“. Zahlreiche empirische Untersuchungen würden belegen, dass optimistische Kompetenz- oder Selbstwirksamkeitserwartungen eine Grundbedingung dafür darstellen, dass Herausforderungen mit innovativen und kreativen Ideen

aufgenommen und mit Ausdauer umgesetzt werden (Schwarzer & Warner, 2011, in: Florin, 2020). Umgekehrt gehe ein Abfall in der Selbstwirksamkeit mit Verlusten in Lernfreude und Noten einher, während eine Zunahme zu einem deutlichen Gewinn an Lernfreude führe und einem negativen Leistungstrend entgegenwirke, bzw. zu einer Konsolidierung der Schulnoten beitrage (BLK Modellversuch 1998, S. 33 und Brockmeyer et al. 1997, S. 144 ff., in: Fuchs, 2005, S.70).

Zusammengefasst zeichnen sich SuS mit höherer Selbstwirksamkeit gegenüber solchen mit niedriger Selbstwirksamkeit durch folgende Merkmale aus (Jerusalem, 2016):

- grössere Anstrengung und Ausdauer
- höheres Anspruchsniveau
- effektiveres Arbeitszeitmanagement
- grössere strategische Flexibilität bei Problemlösungen
- bessere Leistungen
- realistischere Einschätzungen der Güte der eigenen Leistung
- selbstwertförderlichere Ursachenzuschreibungen

Pajares (2005) schreibt, man sehe deutlich, dass es nicht nur darauf ankomme, was man wirklich leisten könne, sondern auch, was man von sich denke, dass man in der Lage sei zu leisten. Die Varianz der SWE in Bezug auf die Leistung (*performance*), mache etwa einen Viertel aus. Es lohne sich, bei so einem beträchtlichen Unterschied, die Förderung der Selbstwirksamkeit in das Curriculum aufzunehmen.

Ausgehend von diesen klaren Befunden zur Bedeutung der Selbstwirksamkeit im schulischen Kontext stellt sich nun die Frage, wo sich diese konkret verorten lässt und wie deren Förderung gestaltet werden kann.

3.4 Selbstwirksamkeitsförderung (SWF)

Die SWF ist das zentrale Anliegen dieser Arbeit. Obwohl die Untersuchung im Technischen Gestalten stattfindet, kommen allgemeine Prinzipien der SWF zur Anwendung, welche im Folgenden genauer beschrieben werden sollen. Dabei werden Mittel gesucht, wie die vier Quellen der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1997), deren kognitive Verarbeitung sowie die persönliche Wahrnehmung und Bewertung der situativen Umstände aktiv gefördert werden können um die wahrgenommene Selbstwirksamkeit im schulischen Kontext zu stärken.

Betrachten wir erst einmal genauer, wie die wahrgenommene Selbstwirksamkeit zu Stande kommt. Dazu schreibt Bandura (1997, in: Florin, 2020, S.34):

„Wahrgenommene Selbstwirksamkeit ist das Ergebnis eines komplexen Schlussfolgerungsprozesses. Die handelnde Person muss neben der persönlichen Verursachung des Verhaltens auch die relevanten Beiträge sozialer und situativer Einflüsse auf das Verhalten einschätzen.“

Jonas & Brömer (2002, in: Florin, 2020) ergänzen, dass solche Einschätzungen nicht unveränderlich seien, sondern sich jederzeit verändern können, je nachdem, welche Informationen verfügbar sind und wie sie in die bestehenden Überzeugungen über die eigene Person einbezogen werden. Nach Florin (2020) bildet die kognitive Verarbeitung und die Reflexion einer Situation die Grundlage, auf der ein Individuum durch persönliche Interpretation der Ereignisse Schlüsse in Bezug auf die eigene, wahrgenommene Selbstwirksamkeit und auf eigene Kompetenzen zieht. Bandura (1995, in: Fuchs, 2005) sieht SWE, als das Resultat eines komplexen Prozesses von Selbstüberzeugungen, die auf der kognitiven Verarbeitung diverser Quellen von Wirksamkeitsinformationen beruht. Allgemeingültige Regeln, wie die verschiedenen Quellen der Selbstwirksamkeit wirken, liessen sich schwer formulieren. Jedoch kann zumindest eine Gewichtung der Quellen, wie von Bandura (1997) (Abbildung 2) postuliert, als sinnhaft erachtet werden. Im Folgenden soll deshalb die Rangfolge der vier Quellen für den Erwerb von SWE dargestellt werden, die aufzeigt, mit welcher Stärke diese Quellen die Förderung von Selbstwirksamkeit beeinflussen. Zuerst kommen demnach 1) Handlungsergebnisse einer direkten Erfahrung in Gestalt eigener Erfolge und Misserfolge; 2) stellvertretende Erfahrungen durch Beobachtung von Verhaltensmodellen; 3) sprachliche Überzeugungen (z.B. Fremdbewertung oder Selbstinstruktion) und zuletzt 4) Wahrnehmungen eigener Gefühlserregung (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Einem selbstwirksamen Unterricht muss daher daran gelegen sein, den SuS möglichst viele positive, eigene und direkte Erfahrungen zu ermöglichen.

Abbildung 2 Faktoren, welche den Aufbau von SWE beeinflussen, je stärker der Pfeil, desto grösser der Einfluss nach Bandura (1997, in: Abderhalden & Jüngling, 2019, S.5).

Bandura (1995, in: Fuchs, 2005) sieht das Meistern einer Aufgabe durch eigene Handlungen als wirkungsvollste Quelle zur Veränderung der Selbstwirksamkeit. Die eigene

und direkte Erfahrung, durch Anstrengung ein Ziel zu erreichen oder eine Aufgabe bewältigen zu können, bewirke, dass eine Person sich auch in Zukunft für fähig halten wird, schwierige Aufgaben zu meistern. Eine übergreifende, andauernde positive Veränderung der Selbstwirksamkeit (also ein genereller Glaube an die eigene Wirksamkeit) und des Verhaltens könne am ehesten durch eine Methode erreicht werden, bei der zuerst „die individuellen Fähigkeiten einer Person festgestellt werden, danach allfällige äussere Hilfen weggenommen werden, um die persönliche wahrgenommene Selbstwirksamkeit zu eruieren, und dann eigene erfolgreiche Bewältigungserlebnisse ermöglicht werden, welche die wahrgenommene Selbstwirksamkeit erhöhen“ (Bandura 1997, in: Florin, 2020, S.37).

Abbildung 3 Selbstwirksamkeit durch eigene Erfahrung: Meistern einer Aufgabe (Abderhalden & Jüngling 2019, S. 5)

3.4.1 Selbstwirksam Lernen

„Selbstwirksam Lernen“ bezeichnet Fuchs (2005, S.91) als „ein individuell sinn- und bedeutungsvolles Lernen, das sich auszeichnet durch das bewusste, selbst verursachte Gelingen eines herausfordernden Lernvorhabens“. Lernende sollen sich ihre eigenen, ihnen sinnvoll erscheinenden Ziele setzen, die sie dann entsprechend ihren eigenen, ihnen bedeutsam erscheinenden Strategien gemäss verfolgen und umsetzen. Sie setzt einen starken Akzent auf die Individualisierung des Unterrichts mit einem hohen Mass an Selbstbestimmung. Dazu müsse das Denken die Richtung ändern – weg von der Pädagogik, hin zur Autagogik³ (vgl. Müller, 2013). Autagogik stehe für ein übergeordnetes Konzept für selbstkompetentes, selbstwirksames Lernen. Es versteht sich als „Bezeichnung für ein didaktisches Lehr-Lern-Arrangement mit dem Ziel einer selbstwirksamen Kompetenzerweiterung im schulischen Kontext“ (Fuchs, 2005). Mit dieser Idee hat Fuchs theoriegeleitet einen Kriterienkatalog für selbstwirksames Lernen entwickelt, damit „eine Vorstellung von den Kennzeichen und Bedingungen selbstwirksamen Lernens“ entsteht (ebd., S.73). Die Kategorien ermöglichen, den Selbstwirksamkeits-Ansatz

³ Der Begriff setze sich zusammen aus *autós* = selbst, aus eigener Kraft, und *ágein* = führen (Müller, 2013).

systematisch auf die Schule hin anzulegen: Umsetzungsbeispiele, von denen angenommen wird, sie seien selbstwirksam, werden systematisch in den Blick genommen.

Der Kriterienkatalog (Abbildung 4) für selbstwirksames Lernen basiert auf den vier Quellen von Selbstwirksamkeit nach Bandura (1997). Fuchs hat die vier Quellen um drei weitere erweitert. Es werden nun die sieben Kriterien für selbstwirksames Lernen nach Fuchs (2005) unterrichtsrelevant reflektiert und mit möglichen Handlungsschritten verbunden. Die Kriterien werden mit ergänzenden Quellen ausführlich dargestellt.

Nr.	Beschreibung	Kategorie
1	eine sinn- oder bedeutungsvolle Aufgabe	SINN/BEDEUTUNG
2	eine anspruchsvolle Herausforderung	HERAUSFORDERUNG
3	selbst bewirkte Erfolgserfahrungen	GELINGEN/ERFOLG
4	kompetente Vorbilder	VORBILD(ER)
5	verbale Unterstützung	VERBAL (COACHING)
6	förderliche emotionale Bedingungen	EMOTIONAL (KLIMA)
7	metakognitive Kompetenzen	METAKOGNITION

Abbildung 4 Kriterienkatalog für selbstwirksames Lernen, Fuchs 2005, S.93.

Eine sinn- oder bedeutungsvolle Aufgabe

Individuelles und selbstbestimmtes Lernen sind der Schlüssel für sinn- und bedeutungsvolle Aufgaben. Den SuS soll ermöglicht werden eigenen Fragen nachzugehen und eigene Ideen umzusetzen, denn Sinnhaftigkeit und subjektive Bedeutung seien stark motivierende Kräfte (vgl. Gudjons, 2006). Damit die SuS persönlich sinn- oder bedeutungsvolle Aufgaben bearbeiten können, braucht es die Bereitschaft der Schule auf die Bedürfnisse der SuS einzugehen. Echte Partizipation soll ermöglicht werden. Die Erfahrung realer Mitbestimmung und Mitwirkung soll über die Planungsphase hinaus die tägliche Nutzung prägen (Abderhalden & Jüngling 2019). Nach Müller (2013) sollen individualisierte Lernarrangements die Vielfalt der SuS aufgreifen. Er spricht dabei von Ermöglichungsstrukturen, wo der Aktivitätsschwerpunkt hin zum Lernenden verlagert wird. In der Konsequenz ist es ein selbstreguliertes Lernen, wo SuS die Ziele und die Arbeitsweise zu einem grossen Teil selber bestimmen können. Dies mag viele klassische Pädagogen irritieren, doch im Sinne einer sinn- und bedeutungsvollen Aufgabe ist es durchaus angezeigt den Kindern und Jugendlichen mehr Freiraum zu gewähren. Was nicht bedeutet, dass auf das Einfordern von Leistung und Fleiss verzichtet werden soll. Das Leben und die schulischen Anforderungen sind nicht einfach nur ein Wunschprogramm. Die Realität in vielen Schulen ist vielmehr, dass Selbst- und Fremdsteuerung aufeinandertreffen (Perosce, 2020). Es gehe in diesem Fall darum, die vorgegebenen, fremdgesteckten Ziele mit persönlicher Bedeutung zu füllen und sich zu eigen zu machen.

Die Transformation von einer extrinsischen und somit von aussen gesteuerten Motivation in eine selbstbestimmte und somit von innen gesteuerte, aber in der Form immer noch extrinsische Lern- und Leistungsmotivation, passiere dann, wenn die Person freiwillig die von aussen gesetzten Ansprüche internalisiert und selbst die Handlungen vorantreibt (ebd.). Damit dies passiert, muss auf die Bedürfnisse der SuS Rücksicht genommen werden.

Eine anspruchsvolle Herausforderung

In der Psychologie kennt man den Pygmalion-Effekt. Was wir einem Menschen zutrauen, bestimmt manchmal wesentlich sein Verhalten (Frick 2019). Auf die Pädagogik übertragen bedeutet dies, dass den SuS etwas Anspruchsvolles zugetraut werden soll, wenn man vorzügliche Resultate von ihnen erwarten möchte. Nicht Unter- oder Überfordern, die Kunst der Pädagogik liege darin eine dem Entwicklungsstand angemessene Herausforderung zu finden (Walk & Evers, 2013). Vygotski (1975) nennt es die „Zone der nächsten Entwicklung“. „Menschen nehmen nur Dinge in Angriff, wenn sie sich ihnen gewachsen fühlen“ (Müller 2013, S.41). Umgekehrt wird es bei einer Unterforderung schnell langweilig. Der Zuwachs von Selbstwirksamkeit bedingt Aufgaben, „die nicht durch einfache Routine lösbar sind“ und „deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht“ (Schwarzer & Jerusalem, S.35).

“Self-efficacy is not so much about learning how to succeed as it is about learning how to persevere when one does not succeed. Self-efficacy cannot provide the skills required to succeed, but it can provide the effort and persistence required to obtain those skills and use them effectively.” (Pajares, 2005,S.345)

Weil Persistenz viel mit SWE zu tun hat, liegt darin eben auch ein grosser Selbstwirksamkeitszuwachs. Überspitzt formuliert, nennt es Müller (2013) „die Freude am Umgang mit Widerständen“, die Selbstwirksamkeit fördert. Nichtsdestotrotz brauchen Menschen das zuversichtliche Gefühl, dass ihre Arbeit für ihr eigenes Leben sinnvoll und verstehbar ist und die Anforderungen zu bewältigen sind. Dieses Gefühl versetze sie in die Lage, beim Auftreten von Belastungssituationen Ressourcen zu aktivieren und mit Widerständen und Stress konstruktiv umzugehen (ebd.).

Selbst bewirkte Erfolgserfahrungen

Erfolgserfahrungen sind das stärkste Mittel, um Selbstwirksamkeit aufzubauen (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Nach Kriegler-Kastic (2018) geht es daher bei der SWF vor allem darum, Erfolg immer wieder sichtbar zu machen. Die Schule müsse ein Ort sein, den die Lernenden als erfolgreich und kompetent erleben (Müller, 2013). Solche Erfahrungen stabilisieren sich mit der Zeit, sodass sich Lernende als zunehmend selbstwirksam erleben

(Bandura, 2003). Dabei geht es nicht alleine um die Selbstwirksamkeit, Erfolgserlebnisse können im günstigen Fall auch weitere Bereiche der Persönlichkeit positiv stärken. SuS, die sich in einer Kompetenz deutlich verbessern, werden häufig auch in anderen Fächern besser (vgl. Frick, 2019).

Um Erfolge erfahrbar machen zu können, braucht es das Erfüllen von Zielen mit einer entsprechend günstigen Interpretation. Individuelle Ziele, welche die Lernvoraussetzungen der SuS berücksichtigen, führen dabei besser zum Erfolg. Sie nehmen, wenn möglich, Rücksicht auf die Ressourcen und Interessen der einzelnen SuS, so dass diese idealerweise nicht allein fremdbestimmt werden, sondern immer auch einen Anteil intrinsischer Motivation in sich tragen. Es sei sinnvoll gemeinsam mit den SuS die Ziele zu erarbeiten, da selbstgesetzte Ziele zu einer erhöhten Zielbindung führen (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Selbstgewählte Ziele sind zwar wünschenswert, in der Praxis aber nicht immer einfach umzusetzen. Tarnutzer (2018) schreibt, das selbst gesetzte Anspruchsniveau, sei abhängig von Vorerfahrungen, die sich in der SWE der Lernenden abbilden. Gerade SuS mit niedrigen SWE brauchen Hilfe um erfolgversprechende und zugleich befriedigende Ziele zu definieren. Schwarzer & Jerusalem (2002) betonen dabei das Setzen von Nahzielen und das Unterstützen von Bewältigungsstrategien. Herausfordernde, aber erreichbare Nahziele für SuS versprechen den grössten Erfolg (Breker, 2015). Für die Konkretisierung der Zieldefinition stellen die SMART-Ziele (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert) eine hilfreiche Strategie dar (vgl. Storch, 2009, in: Urton, 2017). Neben der Zieldefinition sei auch die Planung der konkreten Umsetzung wichtig (vgl. Wilbert, 2014, in: Urton, 2017).

Da nicht allein das Erreichen der Ziele, sondern auch deren persönliche Bewertung eine bedeutende Rolle spielt, soll auch die Beurteilung der Lernziele beachtet werden. Nach Perosce (2020) ist für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit günstig, Lernziele im Hinblick auf Zuwächse an Wissen und Fertigkeiten (durch Erwerb von Lernstrategien, Problemlösetechniken etc.) zu setzen. Die Beurteilung erfasst denn auch den persönlichen Lernfortschritt und nicht alleine das objektive Fachwissen. Rheinberg & Vollmeyer (2019) sehen die Vorteile bei individuellen Bezugsnormen darin, dass eigene Lernzuwächse besonders beachtet und die aufgabenbezogenen Zielsetzungen realistischer werden. Die soziale Bezugsnorm trage, neben dem Nachteil, dass andere eventuell besser abschneiden, dazu bei, dass sich SuS besser und ganzheitlicher einschätzen. Eine Mischung der Beurteilung aus dem objektiven Können und dem subjektiven Lernfortschritt erscheint deshalb als der goldene Mittelweg.

Kompetente Vorbilder

Die SWF durch beobachtende, stellvertretende Erfahrungen orientiert sich am pädagogischen Konzept des „Lernen am Modell“ nach Bandura (1979). Wenn keine Möglichkeiten bestehen, Erfahrungen selbst zu machen, dann sollten laut Schwarzer & Jerusalem (2002, S.43) „Verhaltensmodelle bereitgestellt werden, die zur Nachahmung empfohlen werden.“ Modelle würden dann eine gute Wirkung erzielen, wenn sie den Lernenden in Alter, Geschlecht und sonstigen Attributen möglichst ähnlich sind. MitschülerInnen, welche mit denselben Problemen kämpfen sind daher gut geeignet. In diesem Sinne kann auch das „Peer-Tutoring“ (Hattie, 2013) einen wichtigen Beitrag zur Lernentwicklung von SuS leisten. Lernende, die gerade erst gelernt haben eine Problemstellung zu überwinden, können viel glaubhafter von diesem Prozess berichten und besitzen darüber hinaus, durch ihrer Zugehörigkeit zur Peer-Group, eine besondere Attraktivität als Modell (Urton, 2017). Am besten seien „sich selbst enthüllende Bewältigungsmodelle“, also solche, die mit einem Problem zu kämpfen haben und dabei deutlich kommunizieren, wie sie damit umgehen, und wie sie die einzelnen Schwierigkeitselemente durch Selbstregulation überwinden (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Verbale Unterstützung

Bei Müller (2013) wird Unterstützung vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe angesehen. Die SuS sollen dazu ermächtigt werden, die Aufgaben in Zukunft selbstständig bewältigen zu können. Pajares (2005) schreibt diesbezüglich von „Instrumenteller Hilfe“, welche daraus besteht den Kindern und Jugendlichen nur gerade so viele Informationen zu bieten, dass diese die Arbeit selbstständig bewerkstelligen können. Diese fokussiere auf eigenes Problemlösen. „Exekutive Hilfe“ hingegen liefere die Lösung für das Problem. Die Förderung der Selbstwirksamkeit sei wenig effektiv, wenn zu viel Hilfe alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Die SuS sollen so viel Freiraum wie möglich und so viel Hilfe wie nötig erhalten.

Verbale Unterstützung meint nach Schwarzer & Jerusalem (2002) in erster Linie den Zuspruch „Du kannst es.“ Es ist eine Art Überredung der SuS, wobei sie dazu ermutigt werden, Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen zu entwickeln. Verbale Unterstützung könne auch in Form von Lernbegleitung und -coaching umgesetzt werden. Dabei geht es um Unterstützung durch Peers oder erwachsene Mentoren und Mentorinnen. Die verbale Unterstützung kann als eine Art Reflexion und Diskussion gesehen werden, bei der die Lehrperson sich mit den SuS über die aktuellen Herausforderungen austauscht und dabei versucht die SuS in ihren Lernprozessen zu begleiten. Rückmeldungen in Reflexionsgesprächen, die sich bei positiver Leistung auf die Anstrengung und die

erworbenen Fähigkeiten beziehen, sind selbstwirksamkeitsförderlich. Durch das Feedback werde den SuS verdeutlicht, dass ihr persönlicher Einsatz zur Veränderung des Leistungsvermögens beitragen kann (Urton, 2017). Persönlicher Leistungsfortschritt wird dabei mit Anstrengung in Verbindung gebracht, anstatt den Fokus auf soziale Vergleiche und die Begabung einer Person zu legen.

Förderliche emotionale Bedingungen

Zu den förderlichen emotionalen Bedingungen gehört das persönliche Wohlbefinden. Lehrkräfte stärken die Selbstwirksamkeit ihrer Schüler, indem sie eine positive Lernatmosphäre im Unterricht schaffen, in der kein Schüler Stress, Angst oder Nervosität empfindet (Chen & Usher, 2013, in: Breker, 2015). Eine angstfreie Schule nach den Ausführungen von Piller (2021) zu „Die Schule ein sicherer Ort für Alle“ kommt dem entgegen. In Anlehnung zur Traumapädagogik überträgt er das Konzept des „Safe Place“ auf die Schule. Dabei hält er folgende Punkte für zentral:

- „Safe Place“ bedeute einen sicheren Ort für alle. Und zwar für alle Akteure. Für alle Schülerinnen und Schüler, für alle Lehrpersonen und die Schulleitung.
- „Safe Place“ sei ein Raum, in welchem jeder und jede all jene Lernerfahrungen machen darf, welche ihm für sein Wachstum und seine Entwicklung förderlich sind.
- „Safe Place“ sei ein Schutzraum vor jeder Art der Abwertung, der Verunglimpfung, des Lächerlichmachens oder anderer Formen der Schamabwehr.
- „Safe Place“ baue darauf auf, dass jeder und jede für sich und sein Lernen die Verantwortung übernimmt.

Damit dies gelinge, müsse einer lösungsorientierten und wohlwollenden Interaktion zwischen allen Beteiligten die allergrösste Beachtung geschenkt werden (Piller, 2021). Wertschätzung und Achtung des Gegenübers sind essentiell für das persönliche Wohlbefinden jedes Einzelnen. Ergebnisse der World Vision Kinderstudie können einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Wertschätzung der Meinung des Kindes und dessen Selbstwirksamkeit aufzeigen (Hurrelmann et al., 2011, in: Urton, 2017). Verunsicherungen sollten auf allen Ebenen reduziert, und die Regeln und Leitlinien der Schule konsequent angewendet werden. So können allfällige verunsichernde Emotionen abgewendet und ein selbstwirksames Schulklima erstellt werden.

Förderliche emotionale Bedingungen betreffen auch die Lern- und Leistungsfreude. Mehr Lernfreude resultiert in höherer Selbstwirksamkeit und umgekehrt. Die kompetenzorientierte und aktivierende Unterrichtsgestaltung durch die Lehrkraft sei ein wichtiger Faktor, welcher die Lernfreude fördere. Dazu biete es sich an, mit Hilfe von Binnendifferenzierung und kooperativen Methoden den Unterricht interessant und

abwechslungsreich zu gestalten, sowie die Schüler zur Übernahme eigener Verantwortung für Lernzuwächse zu ermutigen (Mittag, Kleine, & Jerusalem, 2002).

Metakognitive Kompetenzen

Die Aufforderung an die SuS, selbst ihre eigenen Lösungsstrategien zu verbalisieren, kann einen positiven Effekt auf ihre Selbstwirksamkeit haben, weil es ihre systematische Herangehensweise fördert und ihnen das Gefühl vermittelt, den Lernprozess und das Lernergebnis kontrollieren zu können (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Wenn Lernprozesse, als ein Suchen und Ausprobieren, mit Begleitung der Lehrperson und schliesslich einem selbsterreichten Resultat verstanden werden, führe diese zu Metakognition über das persönliche Planen, Durchführen und Bewältigen einer Aufgabe (Müller, 2013). Die Reflexion zielt darauf ab, sich des eigenen Lernens bewusst zu werden und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Reflexion beschränke sich daher keineswegs einfach darauf, ein Ziel mit einem Ergebnis zu vergleichen, sondern es gehe darum, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Erfolge zu erhöhen (ebd.). Metakognition fördert nach Eschelmüller et al. (2020) die Lernqualität, weil sie zeigt was SuS wirklich verstanden haben.

3.4.2 Zusammenfassung der SWF

Um die Stärkung der SWF zu eruieren, wurden die Quellen von Selbstwirksamkeit betrachtet, und allfällige Konsequenzen auf die Unterrichtsgestaltung reflektiert. Die theoretische Grundlage stützt sich hauptsächlich auf den Ausführungen von Bandura (1997) und „Selbstwirksam Lernen“ nach Fuchs (2005). Die stärkste Quelle der SWF ist die eigene direkte Erfahrung eines Erfolgserlebnisses (Bandura, Nr.1, Fuchs, Nr.3), das Meistern einer herausfordernden Aufgabe (Fuchs, Nr.2). Einem selbstwirksamen Unterricht muss daran gelegen sein, den SuS möglichst viele positive, eigene und direkte Erfahrungen zu ermöglichen. Selbstbewirkte Erfolgserfahrungen sollen durch das Setzen von Nahzielen und die Unterstützung von Bewältigungsstrategien erreicht werden.

Wo eigene positive Erfahrungen nicht möglich sind, wird auf stellvertretende Erfahrungen (Bandura, Nr.2, Fuchs, Nr.4) zurückgegriffen. Hierzu eignen sich vor allem Mitschüler und Mitschülerinnen. Die Lehrperson nutzt viele Gelegenheiten, Rückmeldungen zur Anstrengung und zu individuellen Lernfortschritten zu geben (Bandura, Nr.3, Fuchs, Nr.5). Pajares (2005) empfiehlt dabei eine „instrumentelle Hilfe“, welche daraus besteht den Kindern und Jugendlichen nur gerade so viele Informationen zu bieten, dass diese die Arbeit selbstständig bewerkstelligen können. Diese fokussiere auf eigenes Problemlösen.

Gefühle und Verhalten soll reflektiert und Lernstrategien bezüglich Arbeitshaltung und Umgang mit Anforderungen eingeübt werden (Fuchs, Nr.7). Im Fokus steht hierbei die selbstwertdienliche Attribution bezüglich Erfolge und Misserfolge. Die Reflexion über das

persönliche Planen, Durchführen und Bewältigen einer Aufgabe zielt darauf ab, sich des eigenen Lernens bewusst zu werden und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen (Müller, 2013). Förderliche emotionale Bedingungen (Bandura, Nr.4, Fuchs, Nr.6) betreffen die Lernfreude und die Leistungsbereitschaft. Neben dem Wohlbefinden sind Sinnhaftigkeit und subjektive Bedeutung stark motivierende Kräfte (Gudjons, 2006). Damit die SuS persönlich sinn- oder bedeutungsvolle Aufgaben (Fuchs, Nr.1) bearbeiten können, braucht es die Bereitschaft der Schule auf die Bedürfnisse der SuS einzugehen. Bei der SWF soll echte Partizipation ermöglicht werden.

Im nächsten Kapitel soll darauf eingegangen werde, wie diese Elemente der SWF auf den hier vorliegenden schulischen Kontext übertragen werden können.

4 DIDAKTISCH-METHODISCHE KONZEPTION

Dieses Kapitel betrachtet die Bedingungen und Voraussetzungen, unter denen die SWF angewendet werden soll. Es beschreibt die Vorgaben des Lehrplans und der Fachdidaktik des Technischen Gestaltens, wie auch die didaktisch-methodischen Zugänge des handlungsorientierten Unterrichts und des Lerncoachings. Dazu kommt eine vertiefte Darstellung der Kinder und Jugendlichen mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten mit den praxisrelevanten Schlussfolgerungen. Die Kontextinformationen liefern wichtige Hinweise für die Applikation der SWF und ermöglichen allfällige konzeptuelle Anpassungen.

4.1 Lehrplan Volksschule Kanton St.Gallen

Allgemein

Die grundlegende Planung des Schulunterrichts und somit auch der SWF, erfolgt anhand der Richtlinien des Lehrplans. Es lässt sich feststellen, dass der Lehrplan der Volksschule des Kantons St.Gallen der SWF im Unterricht sehr entgegenkommt:

„Mit der Ausrichtung auf Kompetenzen geht der Lehrplan Volksschule über die Formulierung von stoffinhaltlichen Vorgaben hinaus. (...). In den Fokus rücken damit auch die für den Kompetenzerwerb notwendigen Aneignungs-, Lern- und Problemlöseprozesse der Schülerinnen und Schüler. Vor diesem Hintergrund kann die Kompetenzorientierung als eine erweiterte Form der Bildungs- und Lernzielorientierung, die zu fachlichen auch prozessorientierte Ziele und Strategien umfasst, betrachtet werden.“ ([Lehrplan Volksschule](#) 29.11.2022)

Überfachliche Kompetenzen bezüglich Selbstwirksamkeit

Bei den SuS soll die Fähigkeit gefördert werden, ihr Lernen selbstständig zu gestalten und dafür zunehmend Verantwortung zu übernehmen. Durch den Aufbau eines Repertoires von Lernstrategien und der Fähigkeit, ihr Lernen zu reflektieren, erfahren sich SuS idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) in einem kooperativ geprägten und positiven Lernrahmen (vgl. [Lehrplan Volksschule](#) 29.11.2022).

Konkret heisst es im Lehrplan der Volksschule ([Lehrplan Volksschule](#) 29.11.2022): Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen

Technisches Gestalten

„Im Textilen und Technischen Gestalten stellen Kinder und Jugendliche eigenständig persönliche Produkte her. Sie erleben die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten unmittelbar, was den emotionalen Bezug zum Produkt fördert. Die Erfahrung, etwas hergestellt und Neues gelernt zu haben, stärkt das Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen und lässt sie Selbstwirksamkeit erfahren.“ ([Lehrplan Volksschule](#) 29.11.2022)

Die SuS sollen im Umgang mit vielfältigen Bildern und Produkten befähigt werden, die von Menschen ästhetisch und funktional gestaltete Umwelt wahrzunehmen und an ihr teil zu haben. Sie lernen, eigene Vorstellungen und Ideen gestaltend umzusetzen und gestalterische Vorhaben, Aufgaben und Prozesse zu realisieren. Sie erwerben ästhetische, bildnerische, gestalterische und technische Kompetenzen, die ihnen den Dialog und die persönliche Auseinandersetzung mit Kultur und Kunst ermöglichen (vgl. [Lehrplan Volksschule](#) 29.11.2022).

4.2 Fachdidaktik Technisches Gestalten

Die Fachdidaktik des Technischen Gestaltens bildet die didaktische Grundlage auf der die SWF aufbaut. Darum soll diese hier genauer vorgestellt und Bezüge zur SWF geschaffen werden.

Technisches Gestalten hilft die Welt um uns verstehen zu lernen. Die SuS sollen sich dieser nicht ausgeliefert fühlen, sondern ermächtigt werden, diese aktiv mitzuprägen (Isler, 2016). Die im Technikunterricht erworbenen Kompetenzen sollen in zweifacher Richtung wirken: Zum einen ertüchtigen sie die SuS für den Umgang mit Technik, statten sie mit den Orientierungs- Handlungs- und Bewertungsfähigkeiten aus, die sie für die Bewältigung des Alltags brauchen. Zum anderen tragen sie zur Persönlichkeitsbildung bei. Wer ein technisches Problem gelöst habe, erlebe sich als ein erfolgreich Handelnder, er gewinne Erkenntnisse nicht nur über Technik, sondern gleichzeitig über sich selbst, über seine technikbezogene Produktivität und Kreativität, seine Geschicklichkeit und Kraft (Stuber 2016). Technische Bildung liefert also durch den Aufbau eines technikbezogenen Selbstbewusstseins und Selbstkonzepts einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung. Die Absicht des Werkunterrichts sei die mehrperspektivische Erschliessung von Technik durch Wahrnehmen, waches Anschauen sowie das Entwickeln von Produkten und Bezügen zur technischen Lebenswelt der Zielstufe. Ein umfassender Technikbegriff beinhalte nicht nur das Produkt, sondern berücksichtige alle menschlichen Handlungen, die bei der Herstellung, dem Gebrauch und der Entsorgung des Objekts anfallen. Neben dem hergestellten Objekt seien die Prozesse, also die Handlungen, durch

die die Objekte oder Sachsysteme entwickelt, hergestellt, genutzt und verwertet werden, Teil der Technik (und des Unterrichts) (ebd.).

Die Handlungskompetenzen im Textilen und Technischen Gestalten (TTG) beinhalten nach Jensen et al. (2012, S.10ff) drei vernetzte Teilkompetenzen: Die Fachkompetenz, die Selbstkompetenz und die Sozialkompetenz. Neben der eigentlichen Fachkompetenz sind also auch die selbstwirksamkeitsrelevanten Bereiche Selbst – und Sozialkompetenz ein regulärer Bestandteil des Werkunterrichts. Die Fachkompetenz von TTG kann in zwei weitere Kompetenzbereiche unterteilt werden: 1) das Fachwissen zum Technischen Gestalten und 2) das Fachkönnen zum Technischen Gestalten. Die detaillierten Fachkompetenzen sind in Tabelle 2 erkennbar.

Tabelle 2 Skala zur Fachkompetenz TTG nach Jensen et al. (2012)

Fachwissen TTG
<i>Fachgebietsbezogenes Wissen</i>
<ul style="list-style-type: none"> Gestalterische Kriterien Technologische Kriterien Organisatorisch-prozedurale Kriterien
<i>Kontextwissen</i>
<ul style="list-style-type: none"> Technische Sachverhalte und Wirkprinzipien Gegenwartsbedeutung Kulturgeschichtliche Bedeutung Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenhänge Handwerk, Kunsthandwerk und Kunst Zusammenhänge zwischen Produktion, Konsum und Entsorgung Umweltbewusstes Verhalten
Fachkönnen TTG
<ul style="list-style-type: none"> Verfahren anwenden Gestaltungskriterien umsetzen Zielführendes Arbeiten Problemlösungsorientiertes Arbeiten

Die Problem- und Handlungsorientierung wird im fachdidaktischen Leitprinzip „Forschen und Gestalten“ (Steinmann, 2021a, S.174f) aufgegriffen. Dieses Leitprinzip ist eine Art Prozessmodell, wo die unterschiedlichen Handlungsphasen mit ihren Aktivitäten ineinander übergehen und sich gegenseitig bereichern.

Abbildung 5 Forschen und Gestalten: Leitprinzip und Prozessmodell nach Steinmann (2021a, S.174)

Darin steckt die Idee, dass Kinder und Jugendliche mit dem nötigen Freiraum und entsprechender Unterstützung, technische Gestaltungsaufgaben anhand problemorientierter Aufgaben, möglichst selbstständig bewältigen können und somit ihre Selbstwirksamkeit stärken (ebd., S.174f). Im Werkunterricht sollen Lernsituationen so konzipiert sein, dass alle Lernenden sich in möglichst anspruchsvoller Art mit möglichst fachrelevanten Inhalten so weit wie möglich eigenständig auseinandersetzen (vgl. Wyss 2018, in: Steinmann, 2021b). Dieses konstruktivistische Lernverständnis sieht Lernprozesse als ein eigenes Suchen und Ausprobieren, mit Begleitung der Lehrperson und schliesslich einem selbsterreichten Resultat. Dieses Lernen führe zu Metakognition über das persönliche Planen, Durchführen und Bewältigen einer Aufgabe (Eschelmüller et al., 2020).

4.3 Handlungsorientierter Unterricht

Durch die handlungsorientierte Zugangsweise zu Lerninhalten ist Technisches Gestalten geradezu prädestiniert für kognitiv schwache SuS, einfach erlebbare Erfolgserlebnisse zu generieren. Selbstgefertigte Werkgegenstände führen den SuS vor Augen, wie sie durch Anstrengung etwas bewirken können was Bestand hat. Handlungsorientierter Unterricht fördert mit allen Sinnen die wichtigste Quelle der SWF, die eigene direkte Erfahrung.

Auch wenn Menschen unterschiedliche Auffassungsgaben und verschiedene Zugänge zu Informationen haben, so hat eine Handlung oft eine stärkere Wirkung, als gelesene oder gehörte Worte. „Learning by Doing“ ist der allgemein bekannte Begriff, welcher diese

Haltung auf den Punkt bringt. Die Kinder und Jugendlichen sollten mit allen Sinnen lernen, doch sie erleben die Welt immer häufiger nur noch vor den Bildschirmen. Schulen müssten deshalb zu Orten der Aktivierung werden, des Tuns, des Herstellens und des Handelns (Müller, 2013). Dabei gehe es nicht um die Frage einer zusätzlichen Turnstunde. Vielmehr gehe es darum, sich als handelndes Wesen überhaupt wahrnehmen zu lernen und Aktivität und Bewegung, als integrale Bestandteile des täglichen Schullebens, Zeit und Raum zu geben (ebd.). Handelnd zu lernen in lebensnahen Problemen, durch Forschen, Entdecken und Erkunden, fördere den Aufbau von Netzwerken im Gehirn, weil vielfältige Bezüge eines Problems oder einer Sache deutlich werden. Unterschiedliche, besonders handlungsorientierte Formen der Aneignung, verankern Inhalte besser im Gedächtnis. Je mehr kognitive Verarbeitungsnetze aufgebaut werden, desto bedeutsamer werde eine eingehende Information, desto mehr Zusammenhänge können hergestellt werden und desto realer werde unser Bild von einer Sache (ebd.). „Je (inter)aktiver, problemorientierter, selbstmotivierter Wissen erworben, konstruiert wird, desto besser wird es verstanden und behalten, desto beweglicher kann es beim Denken und Handeln genutzt werden und desto grösser ist der Beitrag zur Ausbildung von Lernstrategien“, schreibt Reusser (2003, in: Müller, 2013, S.110). Handlungsorientiertes Lernen mache einfach auch mehr Spass. Sinnhaftigkeit und subjektive Bedeutung seien stark motivierende Kräfte (Gudjons, 2006).

Die körperliche Aktivität fördert Gehirnprozesse, in dem sie auf die Struktur und Funktionsweise des Gehirns einwirkt (Kudesch, 2016). Die praktische Aktivität mit dem Lerngegenstand führt laut Minner et al. (2010, in: Seidler, 2021) zu einer Verbesserung des konzeptionellen Lernens, wobei jedoch allein praktische Aktivitäten nicht ausreichen. Es brauche dazu die kognitive Einbettung mit anschliessenden Diskussionen oder Reflexionen (ebd.). Handlungsorientierter Unterricht soll eine Art Verbindung vom Wissen zur Anwendung und vice versa schaffen. Man müsse Lerngegenstände soweit wie möglich in Handlungen übersetzen, um handelnd Denkstrukturen aufzubauen (Gudjons, 2006). Eine Handlung habe ein gesetztes Ziel. Sie sei eine bewusste und motivierte Tätigkeit mit einem Handlungsziel und einem Plan, wie man dieses Ziel verwirklichen könne (Nieuwesteeg & Somazzi, 2019).

Im handlungsorientierten Unterricht mit lern- und verhaltensbeeinträchtigten Jugendlichen muss insbesondere die „Handlungsfähigkeit“, die „personalen und lebensbereichsbezogenen Handlungsbedingungen“, beachtet werden (Nieuwesteeg & Somazzi, 2019). Beim [Handlungs]-Kompetenzmodell nach Nieuwesteeg & Somazzi (2019) gilt es vor der eigentlichen Handlung die psychischen und physischen Voraussetzungen zu

klären. Die Ressourcen und Schwierigkeiten in den funktionalen Dispositionen⁴ würden den Handlungsvollzug massgeblich beeinflussen. Die Handlungskompetenz würde jedoch nicht alleine durch die personalen Bedingungen, sondern auch durch die lebensbereichbezogenen Bedingungen bestimmt (ebd.).

4.4 Lerncoaching

Eine mögliche Form der verbalen Unterstützung in der SWF stellt nach Fuchs (2005) das Lerncoaching dar. Laut Eschelmüller et al. (2020) soll Lerncoaching die Lernqualität unterstützen und Lernprozesse individualisieren. Nicht alle SuS würden auf dieselbe Weise und nicht im Gleichtakt lernen. Lerncoaching trage diesem Individualisierungsgedanken Rechnung und wolle trotzdem das Lernen in der Klasse nicht vollständig auflösen. Lerncoaching soll mehr Freiraum für einen individuellen Lernverlauf gewähren und vor allem Lernende darin stärken, ihr eigenes Lernen bewusst zu erfahren und zunehmend selbst zu verantworten (ebd.). Lerncoaches sollen SuS ihre Fähigkeiten, Begabungen, Intentionen und Phantasien entdecken helfen, von denen sie bisher keinen Gebrauch gemacht haben (Bamberger, 2005). Die lerncoachende Lehrperson orientiere ihr unterrichtliches Handeln am lernenden Individuum: Inhalte, Methoden, Medien und Lernzeit werden seinem Entwicklungs- und Lernstand untergeordnet, respektive auf sein Lernvermögen und seine Ressourcen adaptiv zugeschnitten. Lerncoaching habe aber auch immer das Ziel, objektiviertes, curriculares Wissen, das den grössten Teil des Schulunterrichts ausmache, so zu unterrichten, dass es von SuS integriert und damit subjektives Erfahrungswissen werde (ebd.). „Alles Erleben und Verhalten gewinnt seine Bedeutung aus der jeweiligen Lebenswelt, aus den dort ablaufenden Interaktionsprozessen“ (Bamberger, 2005, S.11). Ein Coachingprozess beziehe sich demnach nie nur auf eine Sach- oder Fachfrage. Er werde bestimmt durch die Situation, die gegenwärtigen Erfahrungen und das Gesamtsystem. Es lohne sich die Elemente dieses Systems identifizieren zu suchen. Die SuS sind Teil einer Klasse, der Schule als Ganzes und der Familie (ebd.).

Nach Eschelmüller et al. (2020) geht es beim Lerncoaching um eine konsequent förder- und ressourcenorientierte Haltung, mit der Lehrpersonen ihren Unterricht insbesondere aus der Perspektive ihrer SuS denken, planen, gestalten und reflektieren. Ein solcher Unterricht fokussiere das Verstehen, mute Lernenden viel zu und fordere sie beim Lernen heraus.

⁴ Die funktionellen Dispositionen der personalen Handlungsbedingungen werden in: sensorisch, motorisch, perceptiv, kognitiv, emotional und sozial unterteilt. Es handle sich dabei um Konstrukte, welche untereinander vernetzt, in enger Wechselwirkung zueinander bestehen (Nieuwesteeg & Somazzi, 2019).

Lerncoachende Lehrpersonen entwickeln eine hohe Affinität für den Umgang mit Unvorhersehbarem oder wenig Steuerbarem, weil das zum Lernen gehöre und weil lerncoachende Lehrpersonen zum einen lehren und zum andern selbst lernen. Keller (2015) macht darauf aufmerksam, dass Lerncoaching keine mechanische Weitergabe von Tipps und Techniken sei. Seine Wirksamkeit hänge ganz entscheidend auch von der Grundhaltung des Coaches ab. Aus Sicht der Beratungspsychologie von Carl Rogers (2010) ist deren wichtigstes Merkmal der Respekt vor der Würde des Ratsuchenden. Der Lerncoach verhalte sich ihm gegenüber ungeachtet dessen Lernschwierigkeiten wertschätzend, was nicht bedeute, dass er alles gutheisse. Ein zweites wichtiges Merkmal sei die Empathie. Sie bedeute, sich in die SuS einzufühlen und diese aus deren Perspektive zu verstehen. Und drittens gehöre zur Grundhaltung des Lerncoaches Echtheit (ebd.).

Eschelmüller et al. (2020) sehen in ihrem Gesamtmodell von Lerncoaching im Unterricht folgende zentrale Teilelemente: Lerncoachende Lehrpersonen achten auf die Lernprozesse der SuS, fragen bei diesen klärend nach und ziehen daraus Konsequenzen für adaptive, individuelle oder kollektive Lernangebote und beraterische Interventionen. Sie fokussieren damit bewusst die Tiefenstrukturen des Unterrichts⁵ und gestalten einen Rahmen, in dem Lernen möglichst für alle angeregt wird. Sie gestalten die Beziehung und die (Lerncoaching-) Gespräche mit ihren SuS in lernförderlicher Weise. Dazu gehöre, Verantwortung für sich selbst als lernende Lehrperson zu übernehmen. Die grundlegende Entwicklungsauffassung für ein erfolgreiches Coaching sei interaktionistisch, was bedeute, dass Lerncoaching keine abgeschlossene Handlungsregelung darstelle, sondern immer wieder neu überdacht und angepasst werden sollte.

Im Folgenden wird auf die einzelnen Coaching-Moves eingegangen, welche für die Selbstwirksamkeitsförderung als bedeutsam erscheinen: Nach Eschelmüller et al. (2020) sollen in Coachingsituationen Metakognitionen besprochen werden, die verlangen, dass SuS sich ihres Lernens bewusst werden und darüber sprechen können. Solche Gespräche seien für den Coach wertvolle Diagnosemöglichkeiten zur Lernqualität. Dazu gehören nicht nur die Richtigkeit des curricularen Wissens und Verstehens, sondern auch die Emotionen und die persönliche Befindlichkeit der Lernenden. Feedback ist ein Teil des professionellen Handlungsrepertoires von Lehrenden und gemäss den Forschungen zu „Lernen sichtbar machen“ von Hattie (2013) einer der wirkungsstärksten Einflussfaktoren auf das Lernen. Effektives Feedback besteht nach Hattie (2013, S.209) im Wesentlichen aus den drei Fragen: „Feed Up: Wohin gehst du? (Ziele). Feed Back: Wie kommst du voran?“

⁵ Lernen auf der Tiefenebene verlange eine mehrfach individuelle Verarbeitung des Schulstoffs. Von gelungenen Lernprozessen spreche man, wenn das Gelernte in anderen Situationen angemessen abgerufen und angewendet werden kann (Eschelmüller et al. (2020).

(Selbstbewertung und Selbsteinschätzung). Feed Forward: Wohin geht es danach? (Fortschreiten, neue Ziele)“. Feedbackergebnisse sollen zu Konsequenzen und konkreten Massnahmen führen (Gudjons, 2006). Eschelmüller et al. (2020) empfehlen, als Lerncoach bei den SuS Feedback über das eigene Coaching einzuholen. Aspekte eines Feedbacks liessen sich in ein Coachinggespräch einbinden und signalisieren der Schülerin, dass auch die Lehrperson gewillt sei seine Arbeit zu hinterfragen und zu verbessern.

Des Weiteren bietet Lerncoaching nach Eschelmüller et al. (2020, S.85) eine gute Möglichkeit die Entwicklung der Selbstkompetenz zu unterstützen. Sie empfehlen dazu:

- Stress abbauen helfen: unter Stress hätten gerade jüngere Leute weniger Zugang zu ihren Erfahrungs- und Wissensbeständen.
- Den aktuellen Lernstand diagnostizieren und passende, leicht herausfordernde Lernaufgaben vermitteln.
- Im Lernprozess unterstützen durch Zumuten: „Du kannst etwas noch nicht, arbeite ruhig weiter, du schaffst das.“
- Versichern: „Du hast es ja bei der letzten Aufgabe auch geschafft.“
- Geduld vermitteln: „Auch letztes Mal brauchte es seine Zeit. Die hast du auch diesmal.“
- Das Vorgehen besprechen: „Beginnen könntest du mit ...“
- Teilerfolge loben.

„Lerncoaching heisst den Lernenden zum Erfolg zu verhelfen“, schreibt Müller (2013, S.8). Erfolge, das seien die vielen kleinen Siege des Willens über die Bequemlichkeit. Lerncoaches komme dabei die Aufgabe zu, allen die Möglichkeit zu bieten, sich möglichst häufig an genau diesen kleinen Siegen über sich selbst zu freuen (ebd.).

4.5 Der Unterricht mit Kindern und Jugendlichen mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten

Die SuS dieser SWF sind Jugendliche mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten. Ihre besonderen Lernvoraussetzungen sollen daher genauer betrachtet und die Auswirkungen auf die Heilpädagogik diskutiert werden.

„Lernschwierigkeiten“ werden bei Zielinski (1996, S. 369, in: Kretschmann, 2007, S.4) als „Probleme der Informationsaneignung durch ein Individuum“ beschrieben. Im schulischen Kontext würden Lernschwierigkeiten vorliegen, wenn Lernende entweder hinter ihren eigenen Möglichkeiten oder den Zielen der Institution zurückbleiben. Verhaltensschwierigkeiten gelten als eine Art Abweichung vom Regelverhalten, „die derart gravierend ist, dass sie eine besondere erzieherische Hilfe für das Kind oder den

Jugendlichen erforderlich macht, um soziale Desintegration abzuwenden und soziale Integration zu ermöglichen“ (Speck, 1979, S.8, in: Myschker & Stein, 2018, S.53). Die pädagogische Ausgangslage von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen des Lern- und Leistungsverhaltens, insbesondere des schulischen Lernens, stelle sich vielfach in Verbindung mit Beeinträchtigungen der motorischen, sensorischen, kognitiven, sprachlichen sowie sozialen und emotionalen Fähigkeiten dar (Sekretariat der Ständigen Kultusministerkonferenz, 2004, in: Kretschmann, 2007). Der Multisymptomatik entspreche eine Multikausalität. Umfangreiche und lang andauernde Lernschwierigkeiten seien in der Regel Folgen eines Bündels von Einflussfaktoren (ebd.).

*„Kein Kind steht am Morgen auf und sagt: Heute bin ich ein schlechter Schüler.“
(Müller, 2013, S.95)*

Die Aussage basiert auf dem „positiven Menschenbild“ nach Longoni (in: Müller, 2013, S.96), wobei Menschen von Natur aus als „neugierig, interessiert und als soziale Wesen“ angesehen werden. Greene (2016, S.189) schreibt, dass „Kinder ihre Sache gut machen, wenn sie können.“ Sie plädiert für mehr Verständnis für die Kompetenzdefizite der Kinder und Jugendlichen und führt eine schwache Leistung oder Fehlverhalten grundsätzlich auf deren Unvermögen und nicht auf deren Unwillen zurück. Auffälliges Verhalten trete am ehesten auf, wenn die Anforderungen an ein Kind seine Fähigkeiten, angemessen darauf zu reagieren, übersteigen. Manche Kinder und Jugendliche sind schlicht nicht in der Lage, die Anpassungsleistungen zu erbringen, welche von ihnen gefordert werden. Die Anforderungen in der Schule müssen diese individuellen Lernvoraussetzungen berücksichtigen, ansonsten wird das Kind eben auffällig. Wenn die Lehrperson wisse, an welchen kognitiven, emotionalen und sozialen Fertigkeiten es einem Kind mangle, sei sie sehr viel besser in der Lage, ihm diese Fertigkeiten zu vermitteln. So können auch Situationen sehr viel besser vorher gesehen werden, in denen auffälliges Verhalten höchstwahrscheinlich auftreten wird (ebd.). „Eine dauerhaft wirksame Intervention muss sowohl das Kind fokussieren (das diese Fertigkeiten lernen und seine Probleme lösen muss), als auch die Menschen im Umfeld des Kindes (welche die wahren Gründe für die Schwierigkeiten des Kindes verstehen lernen und die Gelegenheiten zur Lösung seiner Probleme sowie zum Lernen und Üben dieser Fertigkeiten schaffen müssen)“ (Greene, 2016, S.194). Strobel & Warnke (2007) empfehlen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen pädagogischen, psychologischen und medizinischen Fachrichtungen, um entwicklungspsychopathologische und neuropsychologische Ursachen zu verstehen, Früherkennung zu ermöglichen und spezifische Förderung, Therapie und Rehabilitation zu verbessern. Als Grundsatz lässt sich die einfache Forderung festhalten: „Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen“ (Moor, 1965, S. 259, in: Mohr, 2021).

Für eine detaillierte Diagnose der Kinder und Jugendlichen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten gibt es unterschiedliche Modelle (vgl. Walter & Wember, 2007). Das in der Ausgangslage erwähnte SSG (2.1) basiert auf der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY)“ (Camargo & Hollenweger, 2020). ICF-CY versucht in einem „bio-psycho-sozialen Gesundheitsmodell“ die gesundheitsrelevanten Faktoren systematisch zu erfassen. ICF-CY richtet sich nach der „funktionalen Gesundheit“ einer Person (Camargo, 2020), wonach die Funktionsfähigkeit die individuelle Fähigkeit und die reelle Leistung einer Person beschreibt. „Die Ziele der Therapieplanung sollten sich nach den Möglichkeiten der Kinder, Aktivitäten auszuüben und an ihrer Umwelt teilzuhaben, richten“ (ebd., S.21). Dieses Verfahren orientiert sich an den Erwartungen und Ansprüchen der Kinder an ihre Alltagsfertigkeiten. Daraus lassen sich praxisrelevante didaktische Grundfragen ableiten. Das „Didaktische Modell inklusiven Unterrichts“ nach Bühler & Dietrich (2017) bezeichnet vier relevante didaktische Dimensionen und Aufgabenfelder für die heilpädagogische, unterrichtliche Tätigkeit:

Wer? = Subjekt: Voraussetzungen erfassen und Bedeutsamkeiten klären.

Was? = Gegenstand: Lerngegenstände analysieren, auswählen, begründen und aufbereiten.

Wozu? = Bildungsperspektive und Ziele: Ziele im Rahmen der langfristigen Bildungsperspektive bestimmen, individualisieren und konkretisieren.

Wie, wo, mit wem? = Lernunterstützung: passende Zugänge schaffen, Lernen methodisch-didaktisch ermöglichen, Beziehungen und Interaktionen unterstützend gestalten, Lernorte und soziale Situationen passend wählen.

Nach Largo's FIT-Prinzip (<https://www.largo-fitprinzip.com/fit-prinzip.html>) strebt jeder Mensch danach, mit seinen individuellen Bedürfnissen und Begabungen in Übereinstimmung mit der Umwelt zu leben. Die Ausprägung ihrer individuellen Bedürfnisse, Kompetenzen und Vorstellungen würden in einem hohen Masse bestimmen, wie die Menschen leben wollen. Das Wohlbefinden würde davon abhängen, wie die Umgebung mit den Bedürfnissen und Kompetenzen einer Person zusammenpasse.

Es versteht sich von selbst, dass aus einer solchen Evaluation der Lernvoraussetzungen ganz verschiedene Förderplanungen resultieren. Gerade bei SuS mit schwerwiegenden Lern- und Verhaltensschwierigkeiten kommen sehr unterschiedliche Fördermassnahmen zum Tragen, welche auf die individuellen Beeinträchtigungen Rücksicht nehmen. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, auf die im weiteren Verlauf genauer eingegangen wird. Aus den psychologischen Grundbedürfnissen des Menschen, wie auch aus der weitverbreiteten

Störung der exekutiven Funktionen lassen sich Konsequenzen zur SWF ableiten, welche im Anschluss diskutiert werden sollen.

4.5.1 Die psychologischen Grundbedürfnisse nach Deci & Ryan(1993) unter Berücksichtigung der Beeinträchtigung durch Lern – und Verhaltensschwierigkeiten mit den allfälligen pädagogischen Konsequenzen

Nach der Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan (1993, in: Schiefele & Schaffner, 2015) empfinden alle Kinder und Jugendlichen die drei angeborenen psychologischen Grundbedürfnisse:

- *Das Bedürfnis nach Eingebundenheit oder sozialer Zugehörigkeit.*

Der Mensch habe ein starkes Bestreben nach befriedigenden Sozialkontakten. Soziale Eingebundenheit manifestiere sich im Ziel, vertrauensvolle und unterstützende Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen (Schiefele & Schaffner, 2015). SuS investieren mehr Anstrengung, wenn sie gemeinsam lernen können und Wertschätzung von anderen erfahren. Kooperative Lernanlässe und Austauschmöglichkeiten seien förderlich für erhöhte Anstrengungsbereitschaft (Eschelmüller et al., 2020). Die SWF kann dieses Bedürfnis aufgreifen, in dem der Methodik des „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ (Feuser, 2018) Beachtung geschenkt wird. Das Problem mit SuS aus schwierigen Familienverhältnissen und einer negativen Schulbiografie ist oft, dass diese sich nur zögerlich auf Beziehungen einlassen und sich nicht selten aus Selbstschutz auffällig verhalten. Da muss erst einmal Vertrauen aufgebaut werden. Lehren und Lernen sind nach Eschelmüller et al. (2020) untrennbar verbunden mit Beziehungsgestaltung, weil lehren, erziehen, coachen, fördern oder beurteilen immer verbunden sei mit sozialer Interaktion. Dabei sei eine positive Beziehungsqualität entscheidend für erfolgreiches Lernen. Schweer (in: Eschelmüller et al., 2020, S.82) benennt im Drei-Komponenten-Modell der Entwicklung von Vertrauen „Vorhersehbarkeit“, „Verlässlichkeit“ und „den Glauben an den Anderen“ als die drei Schlüsselqualitäten zur Bildung von Vertrauen. Greene (2016) macht darauf aufmerksam, dass auch die fehlende Sprache oft ein Hindernis darstellt. Denken und Kommunizieren beinhalte zum grossen Teil Sprache, daher sei es auch kein Zufall, dass Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung Probleme mit den an sie gestellten sozialen, emotionalen und Verhaltensanforderungen haben. Beispielsweise falle es vielen Kindern schwer, die richtigen Worte zu finden, wenn sie jemandem mitteilen wollen, was mit ihnen los ist oder was ihnen fehlt.

- *Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit.*

Beim Kompetenzerleben würden SuS die Erfahrung machen, dass sie durch ihr Lernen etwas können. Sie erleben sich als handlungsfähig. Sie bleiben länger dran, wenn sie es

können und dabei merken, dass sie es immer besser können. Lernanlässe sollen es SuS ermöglichen, sich kompetent zu erleben (Schiefele & Schaffner, 2015). Die SWF macht letztlich genau das: Sie versucht den SuS durch Lernerfolg das Gefühl zu vermitteln, in der Lage zu sein, eigenständig zu handeln und die an sie gestellten Anforderungen zukünftig selber bewältigen zu können. Ein häufiges Problem bei SuS mit Lernschwierigkeiten bestehe darin, dass Aufgabenschwierigkeiten ganz allgemein und die eigenen Kompetenzen unzutreffend eingeschätzt werden (Tarnutzer, 2018). Bei solchen SuS könne häufig festgestellt werden, dass erstens in der Planungsphase Ziele und Vorgehen zu wenig bewusst gemacht wurden. Zweitens könne es sein, dass die Zuversicht, die Aufgabe schaffen zu können, zu vage sei. Drittens würden sie oft nicht erkennen, dass ihr gewähltes Vorgehen wohl nicht zum Ziel führen wird (ebd., S.39). Insbesondere SuS mit wenig Selbstvertrauen profitieren daher von expliziten Nahzielen und häufigen Rückmeldungen über ihre Fortschritte, da sie wiederholte Bestätigungen ihrer wachsenden Fähigkeiten benötigen, um Selbstwirksamkeit aufbauen zu können (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

- *Das Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung.*

Für den Menschen sei es ein Bedürfnis sich als eigenständiges Handlungszentrum zu erleben. Das Individuum möchte nach Schiefele & Schaffner (2015) die Ziele und Vorgehensweisen eigenen Tuns selbst bestimmen. Selbstständig entscheiden zu können und die eigenen Interessen und Ziele verfolgen zu können ist demnach ein Grundbedürfnis des Menschen. Dies ist in der SWF insofern relevant, da versucht werden soll, jedem SuS eigene Wege im Kompetenzerwerb zu eröffnen. Das Autonomieerleben könne durch ein Wahlangebot von Inhalten oder durch die Selbstgestaltung des Lernprozesses bestärkt werden (Schiefele & Schaffner, 2015). Das Problem sei, dass sich im Verlauf der Biografie von SuS mit Lernschwierigkeiten sich in vielen Fällen selbstwertschützende, für das Lernen jedoch ungünstige Vermeidungsorientierungen entwickeln. Dazu komme eine ungünstige motivationale Orientierung. SuS mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten falle es schwerer eigene realistische Ziele zu definieren (Sideridis, 2009). Bei solchen SuS ist es daher angezeigt, weniger auf autonomes Handeln, hin zu mehr Unterstützungsleistungen, verbale Ermutigung und Anleitung, zu fokussieren. Wenn sich manche SuS mit Unterstützung in der Lage fühlen die Aufgabe bewältigen zu können, sei das bereits ein Fortschritt (Gudjons, 2006). Eine sinnvolle, methodische Anleitung stellen die vier Phasen des „*Cognitive Apprenticeship*“ dar (Sonntag & Stegmaier, 2007).

4.5.2 Kinder und Jugendliche mit einer Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen werden von FEX (Förderung exekutiver Funktionen, http://www.znl-fex.de/Fex_Broschuere.pdf) als die Basis für erfolgreiches Lernen bezeichnet. Die exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis und Inhibition würden in einer

engen Beziehung zur sprachlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Lernleistung der SuS stehen. Vom Vorschulalter bis zum Schülende würden die Messwerte des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition sehr genau voraussagen, welche Schulleistungen in Mathematik und beim Lesen erreicht werden (ebd.). Exekutive Funktionen beeinflussen auch die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. So vermindere eine erfolgreiche Verhaltenssteuerung aggressives und unterstütze empathisches (mitfühlendes) Verhalten (ebd.).

Nach Schröder (2007) weisen SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich schulischen Lernens im Vergleich mit durchschnittlichen Kindern eklatante Schwächen im Einsatz der Metakognition, insbesondere in den exekutiven Prozessen des Planens, Überwachens und Kontrollierens, auf. Auch im Sonderschulheim Hochsteig ist ein grosser Teil der SuS von einer Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen (z.B. bei ADHS) betroffen. Bildgebende Verfahren zeigen für ADHS-Erkrankte häufig einen verzögerten, teilweise unvollständigen Reifungsprozess dieser Gehirnstruktur (Castellanos et al., 2002, in: Karr, 2016). Dies äussere sich in Störungen des Arbeitsgedächtnisses, der Impuls- und Emotionskontrolle, der Selbstregulation, der kognitiven Flexibilität und der Aufmerksamkeitssteuerung. Deshalb werde die ADHS auch als „dysexekutives Syndrom“ bezeichnet (Castellanos & Tannock, 2002; Barkley, 1997, in: Karr, 2016). Hille (2016) beschreibt die exekutiven Funktionen als geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern. „Sie bestehen im engeren Sinne aus drei unabhängigen, aber zusammen wirkenden Kernkomponenten: (A) dem Arbeitsgedächtnis, (B) der kognitiven Flexibilität und (C) der Inhibition von naheliegenden Reaktionen“ (ebd., S.181).

Abbildung 6 Die Steuerung des bewussten Handelns durch exekutive Funktionen nach Miyake et al. (2000, in: TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, ZNL) <https://znl-emil.de/was-sind-exekutive-funktionen/> 20.11.2022

Das *Arbeitsgedächtnis* diene der kurzzeitigen Speicherung und geistigen Weiterverarbeitung von Informationen. Damit bilde das Arbeitsgedächtnis die Voraussetzung für viele kognitive Leistungen wie sprachliche Fähigkeiten und mathematisches Denken. Mit einem guten Arbeitsgedächtnis gelinge es, Arbeitsschritte im

Kopf durchzugehen, Probleme zu lösen und Pläne zu schmieden. *Inhibition* sei die Fähigkeit zur Hemmung oder Zurückhaltung, sprich zur Impulskontrolle. Indem Störreize und erste Impulse unterdrückt werden, können Handlungsabfolgen und Ziele besser umgesetzt werden. Mit einer guten Inhibition falle auch die gezielte Aufmerksamkeitslenkung leichter und Störreize könnten besser ausgeblendet werden. Als *kognitive Flexibilität* wird die Fähigkeit bezeichnet, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können, offen zu sein für Veränderungen und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen. Mit einer hohen kognitiven Flexibilität können Probleme und Situationen leichter aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und aus Fehlern gelernt werden. Sich in andere Personen hineinzuversetzen erfordere kognitive Flexibilität (vgl. Walk & Evers, 2013).

Die Beeinträchtigung dieser Bereiche müssen bei der SWF im Schulunterricht berücksichtigt werden. Abgesehen von den vielfältigen Therapiemethoden (vgl. Müller, 2013b) und einer medikamentösen Behandlung (vgl. Brown, 2016) können pädagogische Massnahmen helfen, trotz diesen Einschränkungen erfolgreich zu lernen. Sehr hilfreich erachtet Karr (2016) zum Beispiel strukturgebende Massnahmen. Kinder und Jugendliche, die sich selbst nicht gut steuern können, benötigen in besonderer Weise Klarheit und Sicherheit (ebd.). Das habe u. a. Auswirkungen auf die Raumgestaltung des Klassenzimmers, die Stuhl- und Sitzordnung. Die räumliche Umgebung spiele eine entscheidende Rolle: Gute Raumgestaltung gebe Orientierung und Anleitung - sie helfe Kindern und Jugendlichen aus dem vorhandenen Angebot auszuwählen, situationsbezogen zu handeln und Ablenkungen besser auszublenden (Walk & Evers, 2013). Auch die Klassenführung braucht eine gute Strukturierung. Hille (2016) schreibt, dass SuS, die sich gut im Griff haben – also über gut ausgeprägte exekutive Funktionen verfügen – von der schülerzentrierten, offenen Unterrichtsform profitieren, während SuS, die sich schlecht organisieren oder konzentrieren können, in dieser Unterrichtsform oft scheitern. Freiarbeit und offene Lernarrangements können schnell zur Überforderung führen. Der Vorteil offener Unterrichtsformen mit Selbst – und Mitbestimmung der SuS und selbstverantwortlichen Arbeitsformen sei, dass den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit gegeben wird, Schüler mit gut ausgeprägten exekutiven Funktionen Freiräume zu lassen und Schüler mit schwachen exekutiven Funktionen enger zu begleiten (ebd.). Guter, erfolgreicher Unterricht brauche beides: lehrergelenkte, instruktionsorientierte und klar strukturierte Elemente und deren Integration in offene, schülerzentrierte und selbstgesteuerte Unterrichtsformen (Gudjons, 2006).

Bei einer unzureichenden Inhibition braucht es einen autoritativen Erziehungsstil, welcher die SuS in der Steuerung ihres Verhaltens anleitet. Die Erziehenden zeigen dabei eine sehr hohe emotionale Wertschätzung dem Kind und Jugendlichen gegenüber, aber auch ein

Mass an Restriktivität, wobei diese nicht die höchste Kontrollausprägung erreicht. Autoritativ werde als kinderzentrierter Erziehungsstil bezeichnet. Es gelten klare Standards und Regeln und es werde darauf geachtet, dass sie eingehalten werden. Der kindliche Standpunkt werde berücksichtigt, der eigene aber auch vertreten. Autorität sei keine Eigenschaft einer Person, sondern bezeichne die Qualität einer sozialen Beziehung (Looser, 2014).

Abbildung 7 Die vier Erziehungsstile nach Baumrind (1971), Weiterentwicklung durch Maccoby und Martin (1983), und Tausch & Tausch (1977), in: Looser, 2014, S.118.

Die Aktivitäten, welche zur Verbesserung des Arbeitsgedächtnis, der selektiven Aufmerksamkeit, der kognitiven Flexibilität und Inhibition beitragen sind vielfältig (vgl. Bowne, 2007). Musik, Sport, Theater, Strategiespiele sind nur einige Beispiele. Technisches Gestalten gehört mit Sicherheit auch dazu, da alle Sinne angesprochen werden und komplexe Handlungsschritte erforderlich sind. Entscheidend sei, dass kontinuierliche Verbesserung und steigende Herausforderung im Fokus stehen (ebd.). Unterrichtstechniken beinhalten u.a. die Aufmerksamkeitssteuerung, Erinnerungshilfen, die Anwendung von Verstärker- und Verhaltensplänen, wie auch die Vermittlung von Lernstrategien und Selbstregulationstechniken. Die Lerninhalte sollen mit positiven Emotionen verknüpft werden, der Mensch lerne besonders gut und effektiv, wenn er Spass dabei habe (Walk & Evers, 2013). Durch Erfolgserlebnisse entwickeln Kinder und Jugendliche ein gesundes Selbstbewusstsein und stellen sich zuversichtlich neuen Aufgaben, die wiederum den Einsatz des exekutiven Systems einfordern. Wichtig sei, dass die Kinder und Jugendlichen gemäss ihrem individuellen Entwicklungsstand herausgefordert werden. Dafür müssen die Ansprüche und die Komplexität einer Situation oder Aufgabe angemessen sein und schrittweise mit der Entwicklung erhöht werden (ebd.). Soziale Situationen würden sich eignen das eigene Verhalten und die eigenen Emotionen zu steuern lernen. Man sei ständig gefordert, andere in seine Überlegungen miteinzubeziehen, sein Verhalten anzupassen sowie Kompromisse und Lösungen zu

finden. Um zu lernen miteinander auszukommen, sollten exekutive Funktionen und die Selbstregulation daher vor allem in sozialen Kontexten geübt und gefördert werden (ebd.). Den Kindern und Jugendlichen sollen möglichst viele Gelegenheiten geboten werden, selbsttätig zu handeln und trotzdem kooperative Erfahrungen zu machen.

Walk & Evers (2013) empfehlen gemeinsam mit den SuS Pläne zu erstellen, ihre Handlungen zu strukturieren und an einem Ziel festzuhalten. Nach Schröder (2017) sollen die SuS zum Verbalisieren der Lösungsschritte und zur Selbstbefragung hinsichtlich der Teilprozesse des Planens, Überwachens, Regulierens und Kontrollierens angeregt werden. Gedanken in Worte fassen hat bei Lernschwierigkeiten folgende Funktionen (Tarnutzer 2018, S.41):

- Verbalisieren der Selbstwahrnehmung oder des Lösungswegs sind das Mittel, (Meta-) Kognitionen hörbar und erst besprechbar zu machen.
- Lernende werden kognitiv aktiviert
- Die Verbalisierung ermöglicht eine erste Distanz zum Erlebten (Metaebene)
- Das bisher subjektive Erlebnis wird über die mündliche Reflexion zum Interaktionsthema der Gruppe/Klasse.

„Das Lernen lernen“ stelle keinen Gegensatz zum Erwerb von „Lernstoff“, also von inhaltlichem Wissen auf Sachgebieten, dar. Vielmehr sei hinreichend belegt, dass sogenanntes bereichsspezifisches Wissen Entwicklung und Einsatz von Metakognition erleichtere. Wer Metakognition fördern wolle, müsse auch als Basis Sachwissen fördern. Allerdings erfordere diese Wissensvermittlung didaktisch eine Orientierung an den Interessen der Kinder und vor allem Organisation, Verknüpfung und Hierarchisierung des Wissens, damit es gut und schnellverfügbar sei und sicher eingesetzt werden könne. So werde es möglich, das neuerworbene Wissen zum Gegenstand von Planungs-, Überwachungs- oder Selbstbefragungsprozessen zu machen (Schröder, 2007).

5 DIE EVALUATION DER SELBSTWIRKSAMKEITSFÖRDERUNG IM TECHNISCHEN GESTALTEN

5.1 Das Untersuchungsdesign dieser Aktionsforschung

Altrichter et al. (2018, S.11) definieren Aktionsforschung als eine systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern. „Aktionsforschung soll Lehrkräften und Lehrergruppen helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durchzuführen und selbst zu überprüfen“. Lehrkräfte seien in der Lage wertvolle Beiträge zur Wissensgrundlage ihres Berufs liefern zu können. Die Charakteristika von Aktionsforschung sind (ebd., S.13ff.):

- 1.) Forschung der Betroffenen
- 2.) Fragestellungen aus der Praxis
- 3.) In-Beziehung-Setzung von Aktion und Reflexion
- 4.) Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen
- 5.) Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven

„Aktionsforschung hat des Weiteren den Anspruch, mit den bestehenden Bedingungen der Lehrerarbeit vereinbar zu sein sowie durch die Art und Weise ihrer Gestaltung die pädagogischen Ziele der Schule zu fördern“ (ebd., S.18). Praktikerinnen und Praktiker betreiben am Ort ihrer Praxis Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu ihrer Fragestellung, wobei sie immer wieder Reflexions- und Aktionskomponenten in Beziehung bringen (ebd.).

Abbildung 8 Der Kreislauf von Reflexion und Aktion (Altrichter et al., 2018, S. 14)

Die vorliegende Aktionsforschung fokussiert auf die Selbstwirksamkeitsförderung (SWF) im Technischen Gestalten. Dabei sollen die Prinzipien einer effektiven SWF (Kapitel 3 und 4) in einem Zeitraum von zwei Monaten bei der Unterrichtsgestaltung des Technischen Gestaltens angewendet und überprüft werden. Die Selbstwirksamkeit konstituierenden Elemente werden im Einklang mit den Lehrzielen aus Fachdidaktik und Lehrplan sowie der Berücksichtigung der besonderen Lernvoraussetzungen der SuS in der Praxis erprobt. Anhand eines Kategoriensystems (5.1.1) soll untersucht werden, inwiefern eine fachspezifische SWF stattgefunden hat. Dies geschieht auf quantitativer Ebene mit einer Rating-Skala, als auch auf qualitativer Ebene mit halbstrukturierten Interviews. Der Mixed Methods Ansatz kombiniert gezielt und systematisch qualitative und quantitative Forschungszugänge (Tashakkori & Newman, 2010, in: Aeppli et al., 2019).

Das Vorgehen der Aktionsforschung gestaltet sich so, dass in den Monaten Januar bis März 2022 die Theorie gesichtet und verarbeitet wird. Im April 2022 wird formativ durch die „Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002) die SWE erhoben. Die Einschätzung nach Standortgesprächen (SSG) komplementiert das Bild der allgemeinen Lernvoraussetzungen. Eine Pilotierung (vgl. Aeppli, 2016) soll sicherstellen, dass das Arbeitsprotokoll gut verstanden wird. Die SWF im Technischen Gestalten erfolgt im Mai und Juni 2022 konsequent im Sinne der Ausführungen aus Kapitel 3 und 4. Danach sollen vor allem selbstbewirkte Erfolgserlebnisse, wenn möglich an herausfordernden Aufgaben, generiert werden. Wichtig sind förderliche Emotionen wie Wohlbefinden und Motivation. Die Motivation und Lernfreude wird durch Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen, Partizipation und sinn – und bedeutungsvolle Lerninhalte erreicht. Lerncoaching und die Reflexion über das eigene Lernen tragen dazu bei, hilfreiche Bewältigungsstrategien mit selbstwertdienlichen Attributionen zu erlernen.

Die SWF betrifft die Planung, Durchführung, wie auch die Beurteilung. Am Ende jeder Unterrichtseinheit werden die drei Halbklassen der Oberstufe mit je vier SuS (insgesamt 12 SuS) gebeten ein Arbeitsprotokoll auszufüllen. Auf diesem Arbeitsprotokoll sind die eigenen Erkenntnisse aus der Theorie zur SWF in sieben Kategorien zusammengefasst (5.1.1). Dazu kommen weitere zwei Punkte, welche die fachspezifische SWE repräsentieren (5.2.3). Auf einer Rating-Skala von 1-10 werden die einzelnen Items sowohl selbst-, als auch fremdbewertet und zusammen mit der Lehrperson besprochen. Die Ergebnisse können dabei helfen, fortlaufend die Unterrichtsgestaltung der nächsten Werkstunden im Sinne einer effektiven SWF zu optimieren. Dem Besprechen des Arbeitsprotokolls und dem Vergleichen von Selbst- und Fremdeinschätzung, wohnen jeweils auch qualitative, evaluative, und lerncoachende Komponenten inne. Das Arbeitsprotokoll ermöglicht über die reinen Wertverhältnisse hinaus, Einschätzungen des Unterrichts zu Emotionen und bedeutungsvollen Aspekten zu machen. Aus den Rückmeldungen der SuS zur SWF und

SWE entstehen allfällige Konsequenzen für neue Aktionsideen und Handlungsstrategien. Die Lehrperson kann nach jeder Unterrichtseinheit den SuS persönliche Feedbacks zu Leistung und Verhalten geben (vgl. Hattie, 2013). So entsteht ein kurzfristiger Forschungs- und Entwicklungszyklus, der nach jedem Kreislauf wieder neu genährt und weitergedacht wird (vgl. Altrichter et al., 2018).

Die zwei halbstrukturierten Interviews dienen dem Abgleich der Werte des standardisierten Formulars mit den persönlichen Aussagen der SuS. Durch die Kombination von verschiedenen Erhebungstechniken wird versucht, die spezifischen Schwächen der einen Strategie durch den Einsatz einer anderen, die dort ihre besondere Stärke hat, zu kompensieren (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Die Interviews werden mit denselben sieben Kategorien der Selbstwirksamkeitsförderung codiert und ausgewertet. Sie vervollständigen die quantitativen Ergebnisse, indem sie mehr Spielraum für die Beantwortung bieten. Damit wird es möglich, persönlichen Sichtweisen näher zu kommen und auf individuelle Perspektiven der Befragten stärker einzugehen (ebd.). Unter Umständen kommen damit Aspekte zur SWF zum Vorschein, welche ausserhalb dieser sieben Kategorien liegen.

Es ist eine Art Selbstwirksamkeitsnachweis meiner mehrjährigen Lehrtätigkeit im Technischen Gestalten im Sonderschulheim Hochsteig. Der Fokus auf die SWF ist zwar neu, aber die Unterrichtsgestaltung hat sich deshalb nicht grundlegend verändert. Im Gegenteil, die Auseinandersetzung mit der Theorie zur SWF hat Vieles von dem bestätigt, was mir immer wichtig war. Die Orientierung an Wertschätzung, individuellen Lösungen, Partizipation, Erfolg, Freude und Selbstständigkeit ist seit Jahren Bestandteil meines Unterrichts. Lediglich die Gewichtung der Metakognition kommt neu dazu. Ich erwarte daher durch die Anwendung der theoriegeleiteten SWF keine signifikante Veränderung der SWE der SuS. Dafür ist die Zeitspanne von zwei Monaten zu kurz und mein Unterricht zu ähnlich. Es sind vielmehr Momentaufnahmen eines seit längerem Zeitraum auf Selbstwirksamkeit ausgerichteten Werkunterrichts. Es geht mir vor allem darum, zu überprüfen, ob die aus der Theorie abgeleiteten Prinzipien einer selbstwirksamen Unterrichtsgestaltung in der Praxis auch dementsprechenden positiven Niederschlag finden. „Dabei kann auch schon die Durchführung der Evaluation an sich stimulierend wirken, indem die Teilnehmenden der Evaluation aufgefordert werden, über den Evaluationsgegenstand nachzudenken“ (Buholzer, 2016). Dazu kommt, dass sich Lehrkräfte wichtiger Aspekte ihres unterrichtlichen Handelns nicht immer bewusst sind (Helmke, 2006, in: Müller, 2013). Nur fünfzig Prozent der Unterrichtenden, die sich als „konstruktivistisch“ bezeichneten, wurden von den Lernenden auch als „konstruktivistisch unterrichtend“ wahrgenommen. (Eschelmüller et al., 2020). Der Lehrperson wird empfohlen, selbst einen kritischen Blick auf die eigene Tätigkeit zu wahren und selber Feedback von den Akteuren im System einzuholen (ebd.).

5.1.1 Das Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung (SWF)

Das Kategoriensystem der SWF ist das zentrale Element der vorliegenden Aktionsforschung. In Anlehnung an die Kategorisierung von „Selbstwirksam Lernen“ nach Fuchs (2005) (3.4.1) soll durch das Studium der Theorie ein Kategoriensystem der SWF entwickelt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017). Die Idee ist, das Konstrukt der SWF operationalisieren zu können. Dazu werden aus der vorangegangenen Darstellung der SWF und der didaktisch- methodischen Konzeption die wichtigsten Elemente deduktionslogisch verdichtet und zusammengefasst (vgl. Aeppli et al., 2016). Die Kategorien veranschaulichen die wesentlichen Punkte der SWF im Schulunterricht. Sie sind die Selbstwirksamkeitsfaktoren, welche die SWF hauptsächlich konstituieren. Als die massgeblichen Determinanten der SWF ermöglichen sie es, die Prinzipien der SWF, systematisch auf die Schule hin anzulegen und zu überprüfen. Die Kategorien können als Indikatoren eingesetzt werden, die aufzeigen, in welchem Mass SWF stattfindet. Das theoriegeleitete Kategoriensystem der SWF soll denn auch in der Praxis erprobt werden. Die Untersuchung zielt darauf hin, die Kategorien der SWF konsequent in der Planung und Durchführung des Werkunterrichts zu berücksichtigen, so dass ein allfälliger Zusammenhang zur fachspezifischen SWE aufgezeigt werden kann. Die Hypothese ist, dass eine kategoriengeleitete Unterrichtsplanung und -durchführung sich in der entsprechenden SWE widerspiegelt, oder positiv formuliert, dass eine umfassende, kategoriengeleitete SWF zu einer hohen, fachspezifischen SWE beiträgt.

Altrichter et al. (2018) empfehlen zunächst Ideen für Indikatoren zu sammeln, ohne Rücksicht auf ihre Brauchbarkeit. In einem zweiten Schritt sollten jene Indikatoren ausgewählt werden, die als gute Hinweise auf das zu evaluierende Ziel angesehen werden können. Für die Reduzierung der Zahl der Indikatoren kommen u.a. folgende Gesichtspunkte infrage (ebd., S.96):

- Aussagekraft im Hinblick auf die Ziele (Validität ist das wichtigste Kriterium)
- Nützlichkeit für die Weiterentwicklung des Vorhabens
- Plausibilität für die Bezugsgruppen
- Praktikabilität angesichts vorhandener Ressourcen (und sonstiger Aufgaben)

Die Übersetzung der SWF-Theorie in ein praxistaugliches Erhebungsinstrument hat es erfordert die Kategorien von Bandura (1997) und Fuchs (2005) den Gegebenheiten des Schulkontextes anzupassen. Dabei fliessen auch Überlegungen der Fachdidaktik, des Lerncoachings, des handlungsorientierten Unterrichts und entwicklungspsychologische Aspekte mit ein. Zentral ist dabei ein konstruktivistisches Lernverständnis, welches die SuS zur Mitgestaltung des Unterrichts einlädt und eigenverantwortliches Lernen fördert. Die Kategorien müssen auf die besonderen Lernvoraussetzungen der Jugendlichen

abgestimmt und in der Unterrichtspraxis verständlich und anwendbar sein (vgl. Altrichter et al., 2018). Das hier vorliegende Kategoriensystem kann als eine Art Adaption der Ausführungen von Bandura und Fuchs auf den spezifischen schulischen Kontext gesehen werden.

Tabelle 3 Ein Vergleich der Kategorien zur Selbstwirksamkeitsförderung. Die Kategorien dieser Untersuchung werden den Kategorien nach Bandura (1997) und Fuchs (2005) zugeordnet.

<i>Sprengrer</i>	<i>Fuchs (3.4.1)</i>	<i>Bandura (3.43.4)</i>
1. Motivation	6. förderliche Emotionen	4. Körperliche und emotionale Empfindungen
2. Unterstützung	5. verbale Unterstützung 4. kompetente Vorbilder	3. Ermutigung und Zuspruch durch andere 2. Beobachtung
3. Partizipation	1. eine sinn – und bedeutungsvolle Aufgabe	1. Eigene Erfahrungen 2. Beobachtung
4. Selbstständigkeit		1. Eigene Erfahrungen
5. Herausforderung	2. eine anspruchsvolle Herausforderung	1. Eigene Erfahrungen
6. Erfolg	3. selbstbewirkte Erfolgserfahrungen	1. Eigene Erfahrungen
7. Metakognition	7. metakognitive Kompetenzen	1. Eigene Erfahrungen 3. Ermutigung und Zuspruch durch andere 2. Beobachtung

Um die Operationalisierung und Verständlichkeit der Kategorien zu gewährleisten, wurden diese in Aussagen übersetzt, welche von den SuS bewertet werden können. Die Rückmeldungen der SUS zu diesen Aussagen sollen dabei helfen, den Unterricht fortlaufend formativ zu evaluieren und summativ die Wirkung und den Verlauf der SWF aufzuzeigen. Die in dieser Untersuchung verwendeten Kategorien sollen nun zusammen mit den Aussagen begrifflich genauer bestimmt werden (vgl. Altrichter et al., 2018). Wichtig ist hervorzuheben, dass die Kategorien der SWF sich gegenseitig bedingen und nur in einem wechselseitigen Zusammenwirken zu verstehen sind.

Tabelle 4 Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung

Nr.	Kategorie	Aussage
1	Motivation	Ich mag die Arbeit.
2	Unterstützung	Ich fühle mich genügend unterstützt.
3	Partizipation	Ich kann meine Ideen miteinbringen.
4	Selbstständigkeit	Ich arbeite selbstständig.
5	Herausforderung	Die Arbeit erfordert meinen vollen Einsatz.
6	Erfolg	Ich bewältige die Arbeit erfolgreich.
7	Metakognition	Ich kann sagen was wichtig ist, wenn ich den Gegenstand herstelle.

1. Motivation.

Fuchs (2005) zählt Motivation zu den „Förderlichen Emotionen“ von selbstwirksamem Lernen. Es geht jedoch weniger um das allgemeine Wohlbefinden, als mehr um den zielgerichteten Willen, eine bestimmte Arbeit erfüllen zu wollen. Motivation beinhaltet auch den Aspekt einer „bedeutungsvollen und sinnvollen Aufgabe“ (ebd.) Sie bildet sich durch ein attraktives Ziel, wenn die SuS mit Lernfreude an die Aufgaben herantreten. Der Mensch lerne besonders gut und effektiv, wenn er Spass habe (Walk & Evers, 2013). Es sei motivationsfördernd, wenn die SuS die Lernziele mitbestimmen und auf ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen wird (Deci & Ryan, 1993). Je bedeutsamer das Ziel sei und je klarer die Entscheidung, es erreichen zu wollen, desto motivierter strenge man sich anschliessend an (Tarnutzer, 2018). Sinnhaftigkeit und subjektive Bedeutung seien stark motivierende Kräfte (Gudjons, 2006). Daraus resultiere Ausdauer und Durchhaltevermögen, was letztlich den grössten Nutzen von Selbstwirksamkeit darstelle (Pajares, 2005).

Die Aussage: „Ich mag die Arbeit.“

Zuerst hiess die Formulierung: „Ich möchte die Arbeit fertigstellen.“ Motivation wurde damit mit der Absicht, das Ziel erreichen zu wollen, in Verbindung gebracht. Damit sollte auch der Aspekt der „Persistenz“ (Pajares, 2005) miteingebracht werden. Nach den ersten Rückmeldungen der SuS erwies sich diese Aussage als unpraktikabel, weil einige SuS jeweils mit ihrem Auftrag fertig wurden und nicht wussten was damit gemeint war. Daraufhin wurde die Formulierung angepasst auf: „Ich mag die Arbeit.“ Damit soll zum Ausdruck kommen, wie sehr den SuS die Arbeit gefällt. Dahinter steckt der einfache Grundsatz: Wem eine Arbeit gefällt, der ist auch eher motiviert und gewillt daran zu arbeiten. Ein zweiter, mindestens so wichtiger Aspekt, ist die Attraktivität der Arbeit. Es kann damit überprüft werden, ob die Arbeit und die Nahziele Lernfreude wecken und dem Entwicklungsstand entsprechen. Auf eine Fremdbeurteilung darüber, ob die SuS ihre Arbeit mögen, wurde verzichtet. Sie alleine wissen was ihnen gefällt und was nicht.

2. Unterstützung.

Hier bedeutet Unterstützung nicht alleine „Verbale Unterstützung“ wie bei Fuchs (2005). Nicht allein der Zuspruch „Du kannst es“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002) und andere wohlwollende, überzeugende Worte sollen den SuS beim Gelingen des Vorhabens helfen. Lerncoaching (Eschelmüller et al., 2020) und auch das Feedback (Hattie, 2013) stellen zwar sinnvolle, selbstwirksamkeitsfördernde Massnahmen dar, andere Formen von Unterstützungsleistungen gehören aber genauso dazu. Die Unterstützung durch Vorzeigen („stellvertretende Erfahrung durch Beobachtung“, Bandura, 1997) und die emotionale Unterstützung durch Fehlertoleranz, Ermutigung und Anerkennung (Abderhalden & Jüngling, 2019; Rogers, 2010) sind ebenfalls ein wichtiger Teil der SWF. Die Lehrperson soll viele Gelegenheiten nutzen, um Rückmeldungen zur Anstrengung und zu individuellen Lernfortschritten zu geben (Perosce, 2020). Das kann neben der verbalen, auch in schriftlicher Form geschehen. Gerade das handlungsorientierte Lehren und Lernen nutzt andere Kanäle als nur die Sprache. Jerusalem & Hopf (2002) betonen die Unterstützung durch das Vermitteln von Bewältigungsstrategien (beispielsweise „Scaffolding“; Sonntag & Stegmeier, 2007). Kinder und Jugendliche mit einer Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen brauchen eine Anleitung um Handlungen zu strukturieren (Walk & Evers, 2013). Unterstützleistungen sind vielfältig und gehen bis hin zu Raumgestaltung des Klassenzimmers (Karr, 2016).

Die Aussage: „Ich bekomme genügend Unterstützung.“

Unter dem Vorsatz: Soviel Freiraum wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig, kann es vorkommen, dass eine Schülerin sich vernachlässigt fühlt. Diese Rückmeldung ermöglicht es, diesbezüglich zu reagieren und allfällige Hilfeleistungen zu intensivieren.

3. Partizipation.

Ausgehend vom Grundbedürfnis des Menschen nach Autonomie und Selbstbestimmung (Deci & Ryan, 1993) versteht es sich von selbst, dass die SuS über die Ziele und Vorgehensweise ihres Tuns gerne mitbestimmen. Ein erklärtes Erziehungsziel der Partizipation ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen und zu äussern (vgl. [Lehrplan Volksschule](#) 29.11.2022). Steinmann (2021a) nennt es „subjektorientierte Ausgestaltungsfreiräume“, welche didaktisch die Meinungen und Ideen der SuS berücksichtigen und mehr Mitspracherecht ermöglichen. „Selbstbestimmtes Lernen“ ist nach Abderhalden & Jüngling (2019) ein effektives Mittel Selbstwirksamkeit zu fördern. Lernende sollen sich ihre eigenen, ihnen sinnvoll erscheinenden Ziele setzen, die sie dann entsprechend ihren eigenen, ihnen bedeutsam erscheinenden Strategien gemäss verfolgen und umsetzen (Fuchs, 2005). Selbstwirksamkeit und Freiräume für Selbstbestimmung seien eng miteinander verbunden

und beeinflussen sich wechselseitig (Jerusalem, 2016). Damit die SuS persönlich sinn- oder bedeutungsvolle Aufgaben bearbeiten können, braucht es die Bereitschaft der Schule auf die Bedürfnisse der SuS einzugehen. Die Erfahrung realer Mitbestimmung und Mitwirkung soll über die Planungsphase hinaus die tägliche Nutzung prägen (Abderhalden & Jüngling, 2019).

Aussage: „Ich kann meine Ideen miteinbringen.“

Diese Aussage zielt darauf hin die Einschätzung der Lehrperson bezüglich der Mitbestimmung der SuS zu überprüfen. Es kann ja sein, dass das was Lehrpersonen denken, nicht mit der Einschätzung der SuS übereinstimmt.

4. Selbstständigkeit.

„Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern“, ist Item Nummer 10 auf der „Skala der allgemeinen SWE“ nach Schwarzer & Jerusalem (2002). Es betont den wichtigen Aspekt der Selbstwirksamkeit, dass man es sich selbst zutraut eine Herausforderung *alleine* zu bewältigen. SWF bedeutet deshalb, dass sich die SuS so weit wie möglich selbstständig mit den Lernaufgaben auseinandersetzen. Es geht um das bewusste, selbst verursachte Gelingen eines herausfordernden Lernvorhabens. In Abgrenzung zur Autonomie, können SuS in ihrer Selbstständigkeit jederzeit auf Unterstützung zurückgreifen. Die allfällige äussere Hilfe soll jedoch allmählich weggenommen werden, um die „persönliche wahrgenommene Selbstwirksamkeit zu eruiieren, und dann eigene erfolgreiche Bewältigungserlebnisse ermöglicht werden, welche die wahrgenommene Selbstwirksamkeit erhöhen“ (Bandura 1997, in: Florin, 2020, S.37).

Aussage: „Ich arbeite selbstständig.“

Auch hier kann die Fremd- und Selbstwahrnehmung sich unterscheiden. Für die SWF ist letztlich die Selbsteinschätzung der SuS relevant. Wenn sich die SuS als selbstständig empfinden, stärkt es ihre Selbstwirksamkeit, unabhängig davon, wieviel Unterstützung sie in Wirklichkeit in Anspruch genommen haben.

5. Herausforderung.

SWE bezieht sich nach Schwarzer & Jerusalem (2002, S. 35) auf „neue oder schwierige Anforderungssituationen“. Es handle sich dabei „nicht um Aufgaben, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht“ (ebd.). Bei Fuchs (2005) ist eine Kategorie für selbstwirksames Lernen ebenfalls „Herausforderung“. Nicht Unter- oder Überfordern, die Kunst der Pädagogik liege darin eine dem Entwicklungsstand angemessene Herausforderung zu finden (Walk & Evers, 2013). Vygotski (1975) nennt es die „Zone der nächsten Entwicklung“.

Aussage: „Die Arbeit erfordert meinen vollen Einsatz.“

Diese Aussage bezieht sich auf die erlebte Anstrengung der SuS. Es ist für die Lehrperson nicht immer klar ersichtlich, wie sehr sich die SuS angestrengt haben. Auch hier entscheidet letztlich das subjektive Empfinden über den Grad des Zuwachses an Selbstwirksamkeit.

6. Erfolgserlebnis.

„Wohldosierte Erfolgserfahrungen sind das stärkste Mittel, um Selbstwirksamkeitserwartungen aufzubauen. Man muss den Lernenden Erfolge vermitteln, die sie ihrer Anstrengung und Fähigkeit zuschreiben können“ (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S.42). Jerusalem & Hopf (2002) sehen erlebbare Lernfortschritte durch das Setzen von Nahzielen als besonders selbstwirksamkeitsfördernd. Perosce (2020) hält fest, dass selbstwirksamer Unterricht den SuS die Möglichkeit bietet, häufig und möglichst positive eigene Erfahrungen zu machen. „Die Schule muss ein Ort sein, den die Lernenden als erfolgreich erleben.“ (Müller, 2013, S14)

Aussage: „Ich kann die Arbeit erfolgreich bewältigen.“

Dieses Gefühl sollte in jedem Fall in einem hohen Mass erreicht werden.

7. Metakognition.

Die Aufforderung an die Schüler, selbst ihre eigenen Lösungsstrategien zu verbalisieren, kann einen positiven Effekt auf ihre Selbstwirksamkeit haben, weil es ihre systematische Herangehensweise fördert und ihnen das Gefühl vermittelt, den Lernprozess und das Lernergebnis kontrollieren zu können (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Gefühle und Verhalten sollen reflektiert und Lernstrategien bezüglich Arbeitshaltung und Umgang mit Anforderungen eingeübt werden. Im Fokus stehe hierbei die selbstwertdienliche Attribution bezüglich Erfolge und Misserfolge (Perosce, 2020). Reflexion beschränke sich keineswegs einfach darauf, ein Ziel mit einem Ergebnis zu vergleichen, sondern es gehe darum, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Erfolge zu erhöhen (Müller, 2013). Das Ziel ist, dass die SuS sich als selbstwirksam erleben können und sie sich dessen bewusst werden, was rückwirkend auch wieder die SWE verstärkt (Schwarzer & Jerusalem, 2002).

Aussage: „Ich kann sagen, was wichtig ist, wenn ich den Gegenstand herstelle.“

Da Nachdenken allein schwierig zu eruieren ist, werden die SuS gebeten unter Berücksichtigung der möglicherweise sprachlichen Einschränkungen, über ihre Arbeitsschritte Auskunft zu geben und dabei zu kommentieren, wie es ihnen dabei ergangen ist.

5.2 Methoden und Instrumente

5.2.1 Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)

Die „Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ nach Schwarzer und Jerusalem (1999) ist ein Selbstbeurteilungsverfahren mit 10 Items zur Erfassung von allgemeinen optimistischen Selbstüberzeugungen. Sie misst die optimistische Kompetenzerwartung, also das Vertrauen darauf, eine schwierige Lage zu meistern, wobei der Erfolg der eigenen Kompetenz zugeschrieben wird. Die Skala SWE wird bei Erwachsenen und Jugendlichen eingesetzt (12 Jahre bis ins hohe Alter). Sie diene der Persönlichkeitsdiagnostik auf Gruppenebene. Die Bearbeitungszeit variere mit den Besonderheiten der jeweiligen Stichprobe und liege im Durchschnitt bei 4 Minuten (ebd.). Die Skala wird im fachspezifischen Kontext des Werkunterrichts angewendet, das heisst, sie wird in der Werkstatt unter meiner Anleitung durchgeführt. Die Stichprobe wird einmalig vor Beginn der offiziellen SWF durchgeführt. Sie dient primär der formativen Evaluation der SWE. Die Items lauten:

- 1) Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen.
- 2) Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe.
- 3) Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirklichen.
- 4) In unerwarteten Situationen weiss ich immer, wie ich mich verhalten soll.
- 5) Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut mit ihnen zurechtkommen kann.
- 6) Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann.
- 7) Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen.
- 8) Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden.
- 9) Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiss ich, wie ich damit umgehen kann.
- 10) Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern.

Antwortformat: (1) stimmt nicht, (2) stimmt kaum, (3) stimmt eher, (4) stimmt genau.

Schwarzer und Jerusalem (1999) machen darauf aufmerksam, dass die Selbstwirksamkeitserwartungs-Items in der ersten Person Singular ("Ich") formuliert sein sollten. Sie sollten Verben enthalten wie "können" oder "sich in der Lage sehen". Darüber hinaus sollten die Selbstwirksamkeits-Items den hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe deutlich machen. Dazu werden Handlungsbarrieren oder Ressourcen in Items aufgenommen. Im Laufe von zwei Jahrzehnten hätten zahlreiche Studien gute psychometrische Kennwerte für die Skala hervorgebracht.

5.2.2 Unterrichtsprotokoll: Dokumentation und Planungsinstrument.

Das Unterrichtsprotokoll dokumentiert einerseits das Unterrichtsgeschehen und dient andererseits als Planungsinstrument. Dazu werden bei jeder Unterrichtseinheit stichwortartig zu jedem SuS das Fernziel, die Nahziele, die Arbeitsschritte und die selbstwirksamkeitsrelevanten Informationen aufgeführt.

Die Daten resultieren vor allem aus Beobachtungen und den Gesprächen der Lehrperson mit den SuS (vgl. Lerncoaching 4.4). Beobachten als wissenschaftliche Methode meint das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt seines Geschehens. Ziel sei es, soziale Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer leitenden Forschungsfrage zu beschreiben (Atteslander, 2000, in: Lötscher, 2016). Nach Grell & Grell (2010, S.297) gilt u.a. zur Gestaltung schriftlicher Berichte:

- Notieren Sie so oft wie möglich, was Lehrer oder Schüler wörtlich sagen.
- Beschreiben Sie das Verhalten, statt das Verhalten zu interpretieren.
- Notieren Sie, welche Aufgaben den Schülern gestellt werden.
- Notieren Sie Beispiele aus Schülerarbeiten statt nur Urteile abzugeben.

Die Notizen erfolgen im Sinne der „Leiter des Schliessens“ nach Argyris et al. (1985, 56ff., in: Altrichter et al., 2016). Es soll darauf geachtet werden, dass hauptsächlich konkret beobachtete Worte und Handlungen, welche als relativ „eindeutige“ Repräsentationen von Ereignissen angesehen werden können, festgehalten werden. Erst dann sei eine prüfende Auseinandersetzung mit Interpretationen sinnvoll.

Die Planung folgt grundsätzlich dem Lehrplan und dem Entwicklungsstand der SuS, was bedeutet, dass die fachdidaktischen Ziele den individuellen Lernvoraussetzungen angepasst werden. Es können nicht alle SuS dieselben Arbeiten erledigen. Der Unterricht erfolgt ressourcenorientiert und berücksichtigt, wenn möglich, die Interessen und Vorlieben der einzelnen SuS. Nach Zumsteg et al. (2018, S.7) stellt „das Planungsinstrument den Unterricht als vernetztes System dar, in dem vielfältige Teilelemente auf ihr komplexes Zusammenwirken untersucht werden müssen.“ Nach der genaueren Klärung der Bedingungen und des Sinnes für die SuS werden im Hinblick auf den Erwerb von Kompetenzen Lernziele formuliert und Lehr-Lern-Arrangements ausgewählt. Beim Gestalten der Lehr- und Lernprozesse werden die Phasen des Unterrichtsverlaufs, die Aktivitäten der Lehrperson und der SuS sowie die eingesetzten Medien und Materialien beschrieben. Nach der Durchführung der Unterrichtseinheit wird die Planung und Durchführung evaluiert und reflektiert. Dieses Element sei die Grundlage für die Planung der folgenden Lektion (ebd.).

Abbildung 9 Planungsinstrument der Pädagogischen Hochschule Zürich (Zumstein et al., 2018, S)

In der Praxis werden den SuS oft „Angebote“ gemacht. Zu Beginn wird eine Auswahl von Werkarbeiten offeriert, welche entsprechend der besonderen Lernvoraussetzungen der SuS in Frage kommen. Bei der Ausgestaltung dieser Arbeiten wird dann aber ein grosszügiger Spielraum gewährt. Beispielsweise kann bei der Werkarbeit „Holzstuhl“ Grösse, Form und Farbe, sowie funktionelle Besonderheiten, frei gewählt werden, während das Material, gewisse Verbindungs- und Verarbeitungstechniken vorgegeben sind. Wenn ein Holzstuhl keinen Anklang findet, dann gibt es noch eine Holzuhr, die gemacht werden könnte, usw. Die Werkarbeiten werden mit den SuS zusammen bestimmt (vgl. Abderhalden & Jüngling 2019). Die SuS haben ein Mitspracherecht in der Auswahl der Werkarbeiten, dafür sind sie verpflichtet diese mit Fleiss und Sorgfalt auszuführen und fertigzustellen. Das ist die Abmachung. Das komplett freie Werken nach eigenen Ideen gibt es im regulären Werkunterricht nur in der Abschlussklasse der 3.Oberstufe⁶. Es sollen schliesslich gewisse Handwerkstechniken und Grundkenntnisse von Materialkunde vermittelt werden. Die Kunst des Unterrichts besteht gerade darin, objektiviertes, curriculares Wissen, das den grössten Teil des Schulunterrichts ausmacht, so zu unterrichten, dass es von den SuS integriert und damit zu subjektivem Erfahrungswissen wird.

Der Unterricht fokussiert auf offene, schülerzentrierte und selbstgesteuerte Unterrichtsformen, wobei lehrergelenkte, instruktionsorientierte und klar strukturierte Elemente zum Einsatz kommen (Gudjons 2006). Des Weiteren wird darauf geachtet, dass nicht jede SuS etwas komplett anderes macht (vgl. Schiefele & Schaffner, 2015). Meistens einigen sich die SuS von alleine gemeinsam auf einen Lerngegenstand. Nur in Einzelfällen kommt es vor, dass jemand seine eigene, persönliche Beschäftigung braucht, was auch respektiert wird (Rogers, 2010). Manche Arbeiten müssen hingegen einfach gemacht sein.

⁶ Ansonsten gibt es für eigene Werkideen jeweils von den Herbst- bis zu den Frühlingsferien das „Atelier“. Für eine Stunde pro Woche wird die Werkstatt unter Beaufsichtigung den SuS zur freien Entfaltung zur Verfügung gestellt.

Wie zum Beispiel das Reinigen der Werkstatt, die Pflege des Schulgartens, etc. Es sind notwendige Arbeiten, welche für jedermann ersichtlich, im Laufe des Schuljahrs anfallen. Mit einer höflichen Aufforderung fällt es den meisten SuS nicht besonders schwer diese Arbeiten zu erledigen. Es wird auch darauf geachtet, dass es die jeweiligen individuellen Anforderungen an Kraft, Geschicklichkeit und Konzentrationsfähigkeit nicht übersteigt. Grundsätzlich wichtig ist, den Unterricht stressfrei zu gestalten (Chen & Usher, 2013, in: Breker, 2015). Dazu sollte genügend Zeit eingeplant und die soziale Zusammensetzung beachtet werden. Es braucht das konsequente Umsetzen der Schulregeln zum Schutz aller Beteiligten (Piller, 2021). Eine Überforderung mündet in einer Auszeit.

Von den Unterrichtsprotokollen gibt es keine direkten Ergebnisse darzustellen. Sie sind im Anhang einsehbar.

5.2.3 Arbeitsprotokoll

Das Arbeitsprotokoll setzt sich aus dem Kategoriensystem der SWF und zwei Aussagen zur SWE nach Schwarzer & Jerusalem (2002 und 1999) zusammen. Es soll ein praktikables Arbeitsinstrument darstellen, um 1.) die Effektivität der Selbstwirksamkeitsförderung nachzuweisen, 2.) einen möglichen Wirkungszusammenhang von den Selbstwirksamkeitsfaktoren und der fachspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung aufzuzeigen und 3.) die SWE durch das Bewusstmachen von Erfolgen zu stärken.

Das Arbeitsprotokoll wird am Ende jeder Unterrichtseinheit von den SuS und der Lehrperson ausgefüllt. Die SuS setzen ihre Markierung unter Anwesenheit der Lehrperson und fragen bei Bedarf nach, falls etwas nicht verstanden wird. Die Lehrperson bezieht dann jeweils Stellung zur Einschätzung der SuS. Sie fügt ihre Markierungen zu den bestehenden Markierungen der SuS hinzu und kommentiert die eigene Einschätzung. Die Selbst- und Fremdbeurteilung der Aussagen werden miteinander abgeglichen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Beurteilung sogleich angesprochen und begründet. Im Feedbackgespräch tauschen sich SuS und Lehrperson über ihre Wahrnehmungen und Einschätzungen aus. Sie sprechen über Lehr- und Lernerfahrungen sowie Perspektiven für Verbesserungen (Eschelmüller et al., 2020).

Arbeitsprotokoll SuS
Werken

Datum: 23.05. Name: [REDACTED]

	überhaupt nicht					ja, voll und ganz				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mag Ich möchte die Arbeit fertigstellen.							X			
Ich fühle mich genügend unterstützt.							X	X		
Ich kann meine Ideen miteinbringen.							X	X		
Ich arbeite selbstständig.						X	X			
Die Arbeit erfordert meinen vollen Einsatz.					X		X			
Ich bewältige die Arbeit erfolgreich.								X	X	
Ich kann sagen, was wichtig ist, wenn ich den Gegenstand herstelle.							X			
Ich selbst fühle mich in der Lage, mehr Kenntnisse anzueignen, bzw. die Arbeit erfolgreich zu erledigen.					X					
Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe.				X						

Abbildung 10 Das Arbeitsprotokoll

Die Aussagen 1-7 entsprechen den Kategorien einer effektiven SWF (5.1.1). Die beiden letzten Aussagen 8 und 9 dieses Arbeitsprotokolls verweisen in einer ökonomischen Kurzfassung auf die allgemeine, bzw. in diesem Kontext fachspezifische SWE (vgl. Beierlein et al., 2012):

Aussage 8: „Ich selbst fühle mich in der Lage, mehr Kenntnisse anzueignen“, bzw. die Arbeit erfolgreich zu erledigen (vgl. Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 36). Diese persönliche Einschätzung eigener Handlungsmöglichkeiten sei die zentrale Komponente der Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit. Die Aussage widerspiegelt die Zuversicht in die eigenen Fähigkeiten, bevorstehende Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können. Der Zusatz „bzw. die Arbeit erfolgreich zu erledigen“ heisst im Original „bzw. diese Fertigkeit zu erlernen“. Dieser Teil wurde der Verständlichkeit halber verändert (vgl. Ross & Leutwyler, 2017). Vorabklärungen haben gezeigt, dass der Begriff „Fertigkeiten“ von den SuS schlecht verstanden wird. Der Bezug auf „die Arbeit“ verstärkt in diesem Kontext die fachspezifische Ausrichtung der SWE. „Erfolgreich zu erledigen“ verweist auf die Kernkomponente von Selbstwirksamkeit, sich selbst Erfolg zu zutrauen.

Aussage 9: „Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe.“ Diese Aussage entspricht Item 2 aus der „Skala der allgemeinen

Selbstwirksamkeitserwartung“ von Schwarzer & Jerusalem (1999). Ich habe dieses Item gewählt, weil es nicht allein die SWE abklärt, sondern gleichzeitig die Bewältigungsstrategie (sich darum bemühen) aufzeigt. Die Aussage enthält bewusst einen instruierenden Charakter. Die SuS sollen immer wieder den Zusammenhang von Erfolg und Bemühung, bewusst oder unbewusst, herstellen.

Die aufeinanderfolgenden Arbeitsprotokolle können im Quer- und Längsschnitt betrachtet werden. Damit kann die momentane SWE der SuS, wie auch deren Entwicklung aufgezeigt werden. Die SWE kann sowohl von der Gruppe, als auch von einzelnen SuS erhoben werden. So kann nicht nur eine Aussage darüber gemacht werden, ob sich die Gruppe insgesamt verändert hat, sondern auch darüber, ob sich die einzelnen Personen verändert haben. Die Anzahl der Skalenstufen auf der Antwortskala reichen von 1 (überhaupt nicht) bis zu 10 (ja, voll und ganz). In einer mündlichen Anleitung wird genau erklärt, wie der Fragebogen auszufüllen ist.

5.2.4 Interviews

Qualitative Interviews zielen auf das Verstehen (vgl. Häder, 2010, S. 69, in: Roos & Leutwyler, 2017, S.191), indem sie mehr Spielraum für die Beantwortung bieten. Damit werde es möglich, persönlichen Sichtweisen näher zu kommen und auf individuelle Perspektiven der Befragten stärker einzugehen (vgl. Flick, 2006, S. 216).

Für die qualitative Überprüfung der Selbstwirksamkeitsförderung wurden zwei halbstrukturierte Einzelinterviews durchgeführt. „Halb- oder teilstrukturierte Interviews ermöglichen, subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken“ (Roos & Leutwyler 2017, S.232). Der Strukturierungsgrad der Interviews entscheide, wie stark Formulierung und Reihenfolge von Fragen sowie thematisierende Aspekte, vor dem Interview festgelegt werden, respektive, wie gross der Freiraum für die fragende und befragte Person sei, das Interview während der Befragungssituation selbst zu gestalten. Je mehr individuelle Interpretationen, Erfahrungen und Beweggründe interessieren, desto offener seien die Fragen zu stellen und desto unstrukturierter sei das Interview (ebd.). Bei einem halbstrukturierten Interview führt ein zielgerichteter Leitfaden durch das Gespräch. Im Leitfaden werden die zentralen Aspekte und Fragen vorbereitet, die in der Befragung thematisiert werden sollen. Der Leitfaden orientiere sich konsequent an der Fragestellung, wobei der Wortlaut der Fragen situativ angepasst wird. Ausformulierte Fragen liegen vor und die Themen des Gesprächs sind in einer vernünftigen Reihenfolge angeordnet. Zusätzliches Nachfragen (vgl. Altrichter et al., 2018) erhöht die Verständlichkeit, die Abweichung vom Leitfaden sei jederzeit möglich. Die InterviewerIn

versucht, Befragte möglichst frei zu Wort kommen zu lassen. Sie hört zu, fragt nach und achtet darauf, dass alle geplanten Themen erfragt werden (ebd.).

Tabelle 5 Interview-Leitfaden

Einleitung	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung. Wie geht es dir? • Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Kommst du gerne ins Werken? (Motivation)
Hauptteil	<ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlst du dich meistens, wenn du in die Werkstatt kommst? (Emotionale Komponente) • Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Was war doof? (Motivation) • Kannst du eigene Ideen einbringen? Was denn zum Beispiel? (Partizipation) • Sind die Ziele realistisch? (Auswahl der Ziele) • Kommst du alleine zu Recht? (Selbstständigkeit) • Bekommst du genügend Hilfe? (Unterstützung) • Was ist dir gelungen in letzter Zeit? Gründe? (Erfolg) (Attribution) • Gab es auch Misserfolge? Gründe? (Attribution) • Wie gehst du mit Widerständen um, wenn etwas nicht klappt? (Persistenz) • Sind die Aufgaben eher schwierig oder eher einfach? (Herausforderung) • Was magst du lieber, schwierig oder einfach? (Auswahl der Ziele) • Hast du das Gefühl du verstehst was du im Werken machst? Kannst du darüber berichten? Erzähl mal von deiner letzten Arbeit. (Metakognition) • Rolle des Werklehrers: Was gefällt dir am Lehrer? Was könnte er besser machen? (sich als lerncoachende Lehrperson coachen)
Abschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Möchtest du noch etwas ergänzen? • Ich danke für das Gespräch.

Die Person, die befragt werden will, muss über die Ziele, Inhalte, mögliche Dauer der Befragung und über die Rechte als Versuchsperson informiert werden. Gemäss den gängigen ethischen Richtlinien in der Forschung nehmen die befragten Personen freiwillig teil und haben jederzeit das Recht, die Teilnahme abubrechen oder Antworten zu verweigern (vgl. Aeppli, 2016). Durch eine Einleitung werde der Person die Gelegenheit gegeben, mit der Gesprächssituation vertraut zu werden und sich auf das Thema einzulassen. Oft veranlasse ein Interview, über etwas nachzudenken, worüber man sonst nicht nachdenken würde. Daher werde in einer mündlichen Befragung zunächst in ein Thema eingeführt und ein allgemeiner Kontakt hergestellt, bevor die inhaltlich wichtigen Fragen gestellt werden (ebd.). Bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen sei darauf zu achten, dass die relevanten Merkmale möglichst heterogen zusammengesetzt sind. Eine heterogen zusammengesetzte Stichprobe gewährleiste am ehesten, dass alle Probleme, Sichtweisen, Einstellungen, Wünsche usw. zur Sprache kommen (vgl. Reinders, 2005, in:

Roos & Leutwyler, 2017). Einzelinterviews würden sich vor allem dann eignen, wenn individuelle Erfahrungen oder ein individueller Informationsstand gefragt seien. Damit kann auch vermieden werden, dass andere Personen die Antwort beeinflussen. Eine grosse Stärke der Einzelinterviews liege darin, dass die befragten Personen von ihrem sozialen Kontext isoliert werden und sich vergleichsweise frei äussern können. Bei der ersten Kontaktaufnahme werden die Fragestellung und die Arbeitsgrundlage erläutert und die Bereitschaft zu einer Mitarbeit erkundet. Das Interview sollte an einem ruhigen Ort mit genügend Zeit stattfinden (ebd.).

Durchführung des Interviews

Nach Roos & Leutwyler (2017, S.238) heisst Interviewen in erster Linie zuhören. Der Befragte sollte nicht unterbrochen werden, auch Stille kann dazugehören. Das Zuhören soll aktiv sein. Bei Unklarheiten soll nachgefragt und inhaltliche Widersprüche geklärt werden. Unter Umständen hilft Paraphrasieren, um dem Gegenüber zu signalisieren, wie die Aussage verstanden wurde. Auf Gefühle soll man angemessen eingehen, ohne sich selbst zu stark emotional darauf einzulassen. Dabei werden wertende Reaktionen vermieden. Der Abschluss des Interviews soll überlegt und sinnvoll gestaltet werden. Die Befragten sollen die Gelegenheit erhalten, Ergänzungen anzubringen. Das Interview wird mit einem Dank für die Teilnahme offiziell abgeschlossen. Es muss klar ersichtlich sein, wann das offizielle Interview endet und wann das informelle Gespräch nach dem Interview beginnt (ebd.).

Transkription

Der Transkriptionskopf wird gemäss Reinders (2005, S. 250 f., in: Roos & Leutwyler, 2017, S.242) gestaltet. Dazu gehören: Angaben zum Forschungsprojekt, Angaben zum Interview, Angaben zur befragten Person, Angaben zum Transkript, sowie eine Kurzzusammenfassung der Gesprächsatmosphäre, des Verlaufs sowie zentrale Einsichten und Erkenntnisse.

Die Transkriptionsform ist geglättet: Grundsätzlich wird Wort für Wort niedergeschrieben, allerdings werden abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches weggelassen. Das Transkribieren soll eher zu genau als zu ungenau sein. Die Gesprächsteilnehmenden sollen immer eindeutig erkennbar sein. Bei jedem Sprecherwechsel erfolgt eine Leerzeile. Die Textzeilen werden durchnummeriert (ebd.).

5.2.5 Auswertungsmethodik

Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung nach Schwarzer und Jerusalem (1999)

Es handelt sich um eine eindimensionale Skala von 10 Items. Jedes Item bringt eine internal-stabile Attribution der Erfolgserwartung zum Ausdruck. Der individuelle Testwert ergibt sich durch das Aufsummieren aller zehn Antworten, so dass ein Score zwischen 10 und 40 resultieren muss (ebd.).

Unterrichtsprotokoll

Im Sinne einer Deskriptivstatistik werden die Unterrichtsprotokolle jeweils im Anschluss zur Unterrichtseinheit verfasst und ausgewertet. Sie dienen als Planungsgrundlage für die nächsten Lektionen (vgl. Zumsteg et al., 2018).

Arbeitsprotokoll

Die beiden Bereiche SWF (7 Items) und SWE (2 Items) werden voneinander getrennt ausgewertet und anschliessend einander gegenübergestellt. Die Antwortskala ist von 1-10 intervallskaliert, wobei der Wert 1 „überhaupt nicht“ zutreffend und 10 „voll und ganz“ zutreffend, darstellt. Um einen Messwert (Skalenwert) für die kollektive Ausprägung der Befragungspersonen zu erhalten, werden die Antworten auf den einzelnen Items gemittelt (vgl. Beierlein et al., 2012).

Interviews

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews bilden die Kategorien der SWF das Suchraster, mit welchem die Texte durchsucht werden sollen. Hier wird eine Kombination der deduktiven und induktiven Vorgehensweise angewendet (Roos & Leutwyler, 2017). Dabei werden aufgrund (theoretischer) Vorüberlegungen erste Kategorien deduktiv entwickelt, die im Laufe der Analyse jedoch kontinuierlich induktiv verfeinert und angereichert werden. Das bedeute, dass die Codierungen mit einem Kategoriensystem begonnen werden, das aufgrund von Vorüberlegungen provisorisch entwickelt wurde. In der Folge werde dieses provisorische Kategoriensystem systematisch aufgrund des vorliegenden Datenmaterials weiterentwickelt und angepasst. Die Daten werden auf die wesentlichen Aussagen reduziert. Stellen, welche im Sinne der Kategorien aussagekräftig erscheinen, werden im Transkript markiert und zusammengetragen. Beim Explizieren werden die markierten Textstellen mit der Zeilenbezeichnung den Kategorien zugeteilt, in einen Kontext gesetzt und allenfalls mit anderen Quellen ergänzt. Anschliessend erfolgt die Strukturierung der Daten. Die abschliessende Analyse der Interviews zeigt eine Übersicht dieser Codes sowie allfällige Zusammenhänge. Die Darstellung der Analyse erfolgt hier in Form eines Berichts.

Abbildung 11 Prozesse bei der Analyse (modifiziert nach Miles & Huberman 1984, S. 23, in: Altrichter, 2018, S.167)

5.3 Datendarstellung, Beschreibung, Interpretation

5.3.1 Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE)

Die einmalige Stichprobe zur formativen Evaluation der fachspezifischen SWE zeigt eine gleichmässige Verteilung der Population. Vier SuS zeigen Höchstwerte um 35 Punkte, vier SuS haben Werte um 20 Punkte und vier SuS liegen etwa in der Mitte (Abbildung 12). In jeder Halbkategorie gibt es SuS mit hohen, als auch tiefen und mittleren SWE Werten. Die Möglichkeit nach stellvertretender Beobachtung anhand von Peer-Modellen ist demnach in allen Gruppierungen gegeben. Der Mittelwert von 28,4 Punkten liegt im zu erwartenden Bereich, entsprechend dem Referenzwert von Schwarzer und Jerusalem (Tabelle 6) von ca. 29 Punkten (Standardabweichung +/-4 Pt.) (<http://userpage.fu-berlin.de/%7Ehealth/germscal.htm> 22.11.2022). Die Streubreite der einmaligen Stichprobe liegt mit einer Standardabweichung von 6,11 Punkten geringfügig über dem genannten Referenzwert und ist der geringen Stichprobengrösse geschuldet.

Abbildung 12 Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (erhoben nach Schwarzer und Jerusalem). Dargestellt sind alle Werte der einzelnen SuS, welche an der Aktionsforschung teilgenommen haben, aufgeteilt nach Halbklassen. Der Mittelwert bezieht sich auf die jeweilige Halbkategorie, Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung.

Die drei Halbklassen sind also insofern untereinander vergleichbar, als dass in den drei Halbklassen jeweils eine vergleichbare Verteilung der individuellen SWE zu beobachten ist, und dass auch die Mittelwerte der drei Halbklassen ähnlich sind (Tabelle 7).

Tabelle 6 Mittlere allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung der einzelnen Halbklassen und aller SuS im Vergleich zum Referenzwert von Schwarzer und Jerusalem

	Mittelwert	Standardabweichung
Halbklasse 1	28,03	±5,99
Halbklasse 2	30,25	±5,72
Halbklasse 3	27,00	±6,12
Gesamt	28,43	±6,11
Referenzwert	29	±4

Für die Praxis gilt es zu berücksichtigen, dass SuS mit tiefen SWE Werten mehr Unterstützung brauchen, als solche mit hohen Werten (vgl. Sideridis, 2009). Der Vorteil offener Unterrichtsformen mit Selbst- und Mitbestimmung der SuS und selbstverantwortlichen Arbeitsformen ist, dass den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit gegeben wird, Schüler mit gut ausgeprägten SWE Freiräume zu lassen und Schüler mit schwachen SWE enger zu begleiten (vgl. Hille, 2016).

5.3.2 Arbeitsprotokoll

Selbstwirksamkeitsfaktoren

Über den Untersuchungszeitraum von zwei Monaten (Kalenderwochen 18 bis 27) beurteilten sich die zwölf SuS der drei Halbklassen nach jeder Unterrichtseinheit bezüglich der erfahrenen SWF mit Hilfe des Arbeitsprotokolls in jeder der sieben Kategorien. Mit Ausnahme der „Motivation“ wurden alle Kategorien von der Lehrperson fremdbeurteilt (FB). Die Fremdeinschätzung beruht auf Beobachtungen und zeitlichen Dimensionen (Unterstützung, Selbstständigkeit). Dazu kommen die aktive Beteiligung, das Einbringen von eigenen Ideen (Partizipation), das Erfüllen von vereinbarten Nahzielen (Erfolg) sowie sprachliche Äusserungen (Metakognition). Das Überprüfen von Metakognition geschieht durch Nachfragen im Sinne einer kommunikativen Validierung (Altrichter et al., 2018). Die „Herausforderung“ wird mit beobachtbarer Anstrengung und benötigter Unterstützung in Verbindung gebracht.

Abbildung 13 Die Selbstwirksamkeitsfaktoren nach dem Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung. Dargestellt sind die Mittelwerte (\pm Standardabweichung) aller SuS über den gesamten Untersuchungszeitraum. Die Werte der einzelnen Faktoren entstammen der Selbstbewertung durch die SuS (SB) und der Fremdbewertung durch die Lehrkraft (FB). Die numerischen Werte sind in Tabelle 7 dargestellt.

Die Auswertung der insgesamt 90 Arbeitsprotokolle zeigt hohe Mittelwerte für alle sieben Kategorien der Selbstwirksamkeitsfaktoren (8,21 - 8,91 Selbstbewertung und 8,19 - 9,27 Fremdbewertung, s. Tabelle 6). Dies unterstützt die hohe allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung, wie sie zu Beginn der Aktionsforschung mit dem Fragebogen nach Schwarzer und Jerusalem erhoben wurde (Tabelle 6). Die höchsten Werte erzielen „Erfolg“ (SB 8,61 / FB 9,27) und „Motivation“ (SB 8,91). Den tiefsten Wert erhält in der Selbstbewertung „Metakognition“ (SB 8,21 / FB 8,25), in der Fremdbewertung ist es die „Unterstützung“ (SB 8,53 / FB 8,19). Beachtet man jedoch die Standardabweichung und somit die Streuung der Werte, sind diese Unterschiede kaum aussagekräftig.

Die Mittelwerte sind vergleichbar in allen sieben Kategorien. Sie deuten darauf hin, dass eine ausgeglichene Selbstwirksamkeitsförderung stattgefunden hat. Die Unterschiede zwischen den einzelnen SuS waren zwar durch die Lehrkraft zu erkennen, insgesamt waren jedoch keine grossen Unterschiede oder Extrembewertungen zu beobachten. Die Standardabweichungen der Mittelwerte nehmen maximal Werte von $\pm 1,99$ an. Die Fremdbewertung durch die Lehrkraft fiel zwar ebenfalls vergleichbar aus, jedoch weisen die niedrigeren Standardabweichungen auf eine geringere Streuung der Bewertungen hin (Tabelle 6). Dies kann der Tatsache geschuldet sein, dass diese Werte von einer einzigen Person, der Lehrperson, erhoben wurden. Zudem kann die Erfahrung und die emotional grössere Distanz der Lehrperson im Vergleich zu den Schülern (die Lehrperson selbst wurde nicht beurteilt) zu diesem Unterschied geführt haben.

Tabelle 7 Tabellarische Übersicht der Mittelwerte (\pm Standardabweichung) der Selbstwirksamkeitsfaktoren nach dem Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung aller SuS über den gesamten Untersuchungszeitraum. Die Werte der einzelnen Faktoren entstammen der Selbstbewertung durch die SuS (SB) und der Fremdbewertung durch die Lehrkraft (FB).

<i>Kategorie</i>	<i>Selbstbewertung</i>		<i>Fremdbewertung</i>	
	<i>Mittelwert</i>	<i>Standardabweichung</i>	<i>Mittelwert</i>	<i>Standardabweichung</i>
Motivation	8,91	$\pm 1,42$		
Unterstützung	8,53	$\pm 1,56$	8,19	$\pm 0,87$
Partizipation	8,56	$\pm 1,74$	8,58	$\pm 1,22$
Selbstständigkeit	8,55	$\pm 1,99$	8,38	$\pm 1,27$
Herausforderung	8,30	$\pm 1,95$	8,92	$\pm 1,07$
Erfolg	8,65	$\pm 1,40$	9,27	$\pm 0,83$
Metakognition	8,21	$\pm 1,90$	8,29	$\pm 1,16$

Die SB und FB der einzelnen Kategorien variieren also wenig. Aufgrund des Befundes nach Tarnutzer (2018), wonach ein häufiges Problem bei SuS mit Lernschwierigkeiten darin bestehe, dass Aufgabenschwierigkeiten und die eigenen Kompetenzen unzutreffend eingeschätzt werden, hätte ein grösserer Unterschied zwischen SB und FB erwartet werden können. Diese Ansicht wird durch die vorliegenden Ergebnisse nicht bestätigt. An dieser Stelle muss man kritischerweise hinzufügen, dass die FB in Anwesenheit der SuS mit einem intendierten Coaching (beispielsweise Erfolg aufzeigen) durchgeführt wurde. Die FB hatte demnach auch eine pädagogische Funktion im Sinne der SWF. Das schliesst tiefere Werte grundsätzlich nicht aus, da die FB jedoch auf demselben Formular über die Markierungen der SuS gesetzt wurde, lässt sich eine Beeinflussung der Bewertung nicht ausschliessen.

Um eine gezielte SWF über den Zeitraum der Aktionsforschung zu beschreiben, wurden die Mittelwerte aller Kategorien und SuS der drei Halbklassen nach jeder Unterrichtseinheit berechnet und entsprechend der jeweiligen Kalenderwoche, in welcher die Unterrichtseinheit stattgefunden hat, dargestellt (Abbildung 14). Halbklass 1 wurde neunmal unterrichtet, Halbklass 2 achtmal und Halbklass 3 siebenmal. Dies ist Feiertagen und dem Sommerferienanfang in Woche 27 geschuldet. Auch die Mittelwerte aller in der entsprechenden Kalenderwoche beschulten SuS wurden berechnet und dargestellt („Gesamt“ in Abbildung 14).

Abbildung 14 Verlauf der Selbstbewertung (SB) und der Fremdbewertung (FB) bezüglich der SWF der drei Halbklassen (jeweils einzeln und gesamt). Dargestellt sind die Mittelwerte (\pm Standardabweichung) aller Schüler pro Kalenderwoche während des Untersuchungszeitraums.

Im Verlauf der zweimonatigen Aktionsforschung ist eine Tendenz zur kontinuierlichen Steigerung der SWF (Selbst- und Fremdeinschätzung) zu beobachten. Auch wenn die Standardabweichungen darauf hinweisen, dass die einzelnen Mittelwerte sich untereinander kaum unterscheiden, scheint eine positive Entwicklung offensichtlich. Es ist eine Vermutung, dass der zirkuläre Charakter der SWF, wodurch z.B. das Erfolgserlebnis zu einer höheren SWE führt, welche wiederum die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht, seinen Teil dazu beigetragen hat.

Die Rückmeldungen der SuS unterstützten nicht nur die Entwicklung der Metakognition, sie ermöglichten auch einen pädagogisch sehr wertvollen Austausch zwischen Lehrperson und SuS. Auch wenn die Besprechung oft nicht länger als ein paar Minuten dauerte, war deren Nutzen enorm. Das Abgleichen der beiden Einschätzungen brachte für beide Seiten neue Inputs. Einerseits konnte durch die Rückmeldung „wenig Unterstützung“ in der nächsten Unterrichtseinheit mit mehr Hilfe effektiv auf ein Bedürfnis dieser Schülerin eingegangen werden, andererseits zeigte die Rückmeldung der Lehrperson ein wertvolles Korrektiv der Selbsteinschätzung der SuS auf, wenn Erfolg von aussen durchaus auch als solcher angesehen wurde. Die SuS waren sich der Erfolge oft zu wenig bewusst. So konnte auf ein günstiges, selbstwertdienliches Attributionsverhalten Einfluss genommen werden. Der Austausch war nicht nur informativ, sondern auch beziehungsfördernd. Jeder einzelne SuS erhielt während ein paar Minuten die volle Aufmerksamkeit der Lehrperson, was von den meisten SuS geschätzt wurde. Oft gab es ein bereicherndes Gespräch über den Unterricht

und darüber hinaus. Ein weiterer praktischer Nutzen bestand im Ausfüllen des Formulars an sich, in dem über die eigene Arbeit nachgedacht und das eigene Lernen reflektiert wurde. So wurde die quantitative Qualitätskontrolle der SWF selbst durch die Förderung der Metakognition zu einem Schritt im Prozess zu einer höheren SWE.

Vergleich SWF - SWE

Ähnlich hohe Werte wie die SWF erlangten die Einschätzungen zur SWE. Auch bei der SWE wurden analog zur SWF die Mittelwerte der einzelnen Halbklassen sowie aller SuS pro Kalenderwoche berechnet und der Verlauf (von Kalenderwoche 18 bis 27) mit der selbstbeurteilten (SB) SWF verglichen (Abbildung 15). Die sehr nahe beieinander liegenden Werte und die vergleichbar positive Entwicklung über den Zeitraum der Aktionsforschung lassen einen Zusammenhang vermuten. Es ist naheliegend, von den SWF auf eine entsprechende SWE deuten zu wollen. Im Sinne von: „Wenn Selbstwirksamkeitsfaktoren gezielt angewendet werden, dann ergibt sich daraus eine hohe SWE.“ Auch wenn der Nachweis eines solchen Kausalzusammenhangs eher Gegenstand einer empirischen Studie als einer Aktionsforschung darstellt, scheint ein Zusammenhang von SWF und SWE wahrscheinlich. Solche Zusammenhänge können mit Korrelationen beschrieben werden, wobei der Korrelationskoeffizient die „Stärke“ des Zusammenhangs zweier Zahlenwerte ausdrückt (Aeppli et al., 2016). Eine solche Zusammenhangshypothese muss jedoch zurückhaltend aufgenommen werden. Auch müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein und weitere statistische Kennwerte (Normalverteilung, Linearität, Varianz etc.) berücksichtigt werden, um die Ergebnisse solcher Verfahren korrekt interpretieren zu können. Damit sich dieser Aufwand rechtfertigt, müssten aber beide Instrumente der SWF und SWE psychometrische Gütekriterien erfüllen, und auf ihre Gültigkeit und Reproduzierbarkeit unter den angewendeten Bedingungen untersucht, validiert worden sein. Zudem ist die Stichprobengröße dieser Messung auch zu gering um eine aussagekräftige Untersuchung über den Mittelwert und die Standardabweichung hinaus auszuweiten.

Abbildung 15 Verlauf der selbstbewerteten SWF und der SWE der drei Halbklassen (jeweils einzeln und gesamt). Dargestellt sind die Mittelwerte (\pm Standardabweichung) aller Schüler pro Kalenderwoche während des Untersuchungszeitraums.

Was bleibt, sind die sehr nahen Mittelwerte der SWF und SWE, was einen direkten Zusammenhang vermuten lässt und die Wirksamkeit der SWF bzgl. SWE tendenziell bestätigt. Beide Verläufe zeigen den leichten Trend zu steigen. Es ist eine parallele Entwicklung von SWF und SWE erkennbar. Eindeutige Rückschlüsse von den SWF auf die SWE können keine gemacht werden. Die Werte liegen grundsätzlich nahe beisammen. Die Arbeitsprotokolle zeigen die hohe Präsenz von SWF und SWE im Werkunterricht. Die Hypothese, dass die Implementierung der SWF im Unterricht einen entsprechend positiven Niederschlag in der fachspezifischen SWE findet, hat sich insofern bestätigt, als die gleiche Entwicklung der beiden Parameter im Verlauf dieser Aktionsforschung in allen drei Halbklassen erkennbar ist. Auf die Darstellung von individuellen Verläufen der SWE wurde verzichtet, da diese vertiefte Erläuterungen zu den einzelnen SuS bedürfte.

5.3.3 Interviews

Beide Interviews wurden nach dem Kategoriensystem der SWF (5.1.1) untersucht und mit zusätzlichen nennenswerten Gesichtspunkten ergänzt. Dabei sind die folgenden Kategorien (Codes) entstanden:

1. aus deduktiver Vorgehensweise:
Motivation, Partizipation, Unterstützung, Selbstständigkeit, Herausforderung, Erfolg, Metakognition
2. aus induktiver Vorgehensweise:
Persistenz, Lerncoaching, Förderliche Emotionen, Feedback, direkte Aussagen zu SWE

Die aussagekräftigen Textstellen wurden markiert, codiert und in den Kategorien zusammengefasst. Aus den Textstellen wurden Kernaussagen expliziert, welche in einem Bericht dargestellt werden.

Bericht zu den Interviews

CH und MA finden es beide toll, wenn die SuS selber die Werkarbeit aussuchen können (CH57)(MA83). Manchmal sei dies der Fall, manchmal auch nicht (CH105). In jedem Fall können Aufträge mitbestimmt werden (CH110)(MA85). Es bestehen verschiedene Möglichkeiten mit Gestaltungsfreiraum (MA79). Wenn man seine Ideen miteinbringen könne, dann arbeite man motivierter (MA 138). Bei einer tollen Arbeit sei man gewillt, auch mal etwas Schwieriges anzupacken (CH194). MA und CH wissen es zu schätzen, dass verschiedene Varianten des Werkgegenstandes und damit einhergehend unterschiedliche Schwierigkeitsgrade selber gewählt werden können (MA138) (CH180). Die Ziele werden von beiden als realistisch eingestuft (MA86, CH126) Die Herausforderung liege in der Mitte, beide sind nicht über- bzw. unterfordert (MA132). Beide zeigen eine optimistische SWE: Es gebe für jedes Problem eine Lösung (CH170). Das komme dann schon gut und wenn man nicht drauskomme, dann könne man ja fragen (MA99). Die Unterstützung sei da, wenn sie gebraucht werde (MA105). MA kommt oft gut alleine zurecht (MA107), während CH mit „geht so“ mehr Mühe bekundet (CH138). Die Selbstständigkeit ist somit abhängig von den SuS und den selbstgewählten Arbeitstechniken des Werkstücks. Unterstützungsleistungen erfahren Wertschätzung (CH236). Dank einem freundlichen und respektvollen Umgangston (MA204, CH256) wird auch Verständnis aufgebracht, wenn man einmal warten muss bis die Lehrperson Zeit hat zu helfen (CH147).

Beide SuS zeigen sich zufrieden mit ihren Werkarbeiten (MA112, CH156). Es geschehen manchmal Fehler, aber es gebe keine Misserfolge (CH158, MA128). MA ist stolz auf die Arbeit (MA110) und sieht den Erfolg in Verbindung mit eigenem Bemühen (MA114). CH hatte Spass bei der Arbeit (CH50). Das Verhalten bei Widrigkeiten wird bestimmt durch: Nachdenken (MA125), Hilfe suchen (MA123, CH173) und Zuversicht (CH165, MA99). Manchmal müsse Unlust überwunden werden, das gehöre halt auch dazu (MA216). Doch grundsätzlich sei es wichtig, dass eine Arbeit Freude bereite (MA72). Beide mögen Arbeiten, die man gebrauchen kann (CH60, MA54). Während sich MA grundsätzlich

wohlfühlt (MA56), macht CH das Befinden abhängig vom jeweiligen Werkgegenstand (CH50). Die Arbeit rückblickend zu erklären bereitet CH (CH210) mehr Mühe als MA (MA146). Metakognition ist abhängig von den einzelnen SuS, deren Sprachfähigkeit und den einzelnen Arbeitsschritten. Wichtige lerncoachende Elemente sind Lob (CH141, CH163, MA32), Ermutigung (MA211), Verständnis (CH206), Tatkräftig zusammen arbeiten (CH231) und die Anleitung zu Metakognition (CH210, MA162).

Zentrale Einsichten

Die Analyse der beiden Interviews führte zu folgenden zentralen Einsichten:

Die „Förderlichen Emotionen“ sind mehr als Motivation. Wohlbefinden, Wertschätzung, Lernfreude, und Humor sind ebenfalls wichtige Faktoren. Das Interview verdeutlicht zu dem die Notwendigkeit einer Beziehungsgestaltung. Kritik, Feedback und allgemein konstruktive Gespräche bedürfen Vertrauen und Offenheit um die ehrliche Meinung zu äussern.

Neben den Aussagen der befragten Personen ist auch die Rolle des Interviewers bedeutungsvoll. Die Reaktionen des Interviewers zeigen verinnerlichte Lerncoaching-Moves: Lob, Verständnis, Ermutigen, Humor. Erfolg aufzeigen und Anleitung zu Metakognition sind Strategien, welche auch sonst im Unterricht zur Anwendung kommen.

Aussagen wie, CH194: „Ja, wenn etwas toll ist, dann hat man auch mehr Motivation und mehr Kraft es zu machen.“ CH173: „Für schwierige Aufgaben braucht man oft Hilfe. Also, jeder Mensch entscheidet selbst was für ihn schwierig ist und leicht. Dann braucht er eben Hilfe.“ CH50: „Wenn ich eine Arbeit habe die mir Spass macht, dann fühle ich mich wohl“ (9.7.1), zeigen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kategorien auf. Bedeutungsvolle Ziele und der Grad an Selbst- bzw. Mitbestimmung bedingen die Motivation und die Herausforderung. Unterstützung und Selbstständigkeit sind abhängig von der Herausforderung. Erfolg ist letztlich ein individuelles Gefühl, das weniger objektiven Kriterien, als der persönlichen Einschätzung folgt, welche wiederum von sozialen und emotionalen Einflüssen abhängt.

Das Fazit bezüglich des Nachweises von selbstwirksamen Elementen fällt deutlich positiv aus. Es lässt sich feststellen, dass selbstwirksamkeitsrelevante Faktoren wie erfolgreiche Arbeiten, angepasste Herausforderung, ein grosszügiger Grad an Selbstbestimmung, gute emotionale Befindlichkeit und nötige Unterstützungsleistungen erfüllt wurden. Einzig die Metakognition brauchte mehr Anleitung durch die Lehrperson. Bei beiden SuS lässt sich eine optimistische SWE feststellen.

5.3.4 Reflexion der Methoden und Instrumente

Skala der allgemeinen SWE

Als validiertes Messinstrument bietet die „Skala der allgemeinen SWE“ nach Schwarzer & Jerusalem (1999) eine hohe Reliabilität und somit einen nützlichen Überblick über die Population mit praxisrelevanten Informationen (5.2.1). Die grobe Einstufung der SWE stimmte mit der tatsächlichen Praxiserfahrung überein. Die Durchführung verlief problemlos. Die Aussagen wurden grundsätzlich von den SuS gut verstanden, nur Wenige (MA, AS, AL) brauchten zusätzliche Erklärungen. Das Übertragen des Erhebungsinstruments der allgemeinen SWE auf die fachspezifische SWE Werken müsste für eine empirische Validität genauer geprüft werden. Eine abschliessende Evaluation wäre sicher auch noch aufschlussreich gewesen.

Unterrichtsprotokoll

Das Unterrichtsprotokoll hat sich als nützliches Dokumentations- und Planungsinstrument bewährt. Um einen angemessenen Aufwand zu erzielen, wurden die Notizen so kurz wie möglich gehalten (siehe Anhang).

Arbeitsprotokoll

Mit dieser quantitativen Untersuchung wurde versucht die Anwendung der SWF im Werkunterricht nachzuweisen und einen Zusammenhang zur SWE aufzuzeigen. Das Arbeitsprotokoll konnte im Quer- als auch im Längsschnitt untersucht werden. Der Querschnitt veranschaulichte nach jeder Unterrichtseinheit den momentanen Stand der SWF und SWE. Für den Verlauf der Untersuchung wurden die Ergebnisse der drei Halbklassen einzeln, wie auch gesamthaft, dargestellt. Die Struktur des Arbeitsprotokolls basiert auf dem Kategoriensystem der SWF und den zwei Items der SWE. Im Nachhinein konnte ein SWE-Test gefunden werden, welcher mit 3 Items diese Kurfassung bieten kann (vgl. Beierlein et al., 2012). Für die Reliabilität der Untersuchung wäre dieser natürlich besser gewesen. Der Fragebogen wurde aufgrund der eigenen Literaturrecherche zusammengestellt und bildet keinesfalls ein endgültiges Konstrukt, sondern lediglich eine Arbeitsbasis, welche erweitert bzw. komprimiert werden kann.

Die Stärke der Ausprägungen von SWF und SWE haben positiv überrascht. Auch der Trend einer parallel steigenden Entwicklung hätte für ein Förderprogramm besser nicht sein können. Die Resultate lassen die SWF als vollen Erfolg erscheinen. Doch wie sind die Werte zustande gekommen? Die Arbeitsprotokolle wurden jeweils am Ende der Unterrichtseinheit von den SuS alleine ausgefüllt, insofern sind es eigenständige Einschätzungen. Doch obwohl die SuS darauf hingewiesen wurden, dass ihre ehrliche Meinung wertfrei aufgenommen wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die

Resultate den Erwartungen der Lehrperson angepasst wurden. Der Name stand auf jedem Formular und es gab anschliessend einen Austausch darüber. Manchmal konnte beobachtet werden, dass die Werte der Selbstwirksamkeitserwartung auch eine entsprechende Abbildung der Tagesstimmung darstellen. Heute bin ich gut drauf, bringt bessere Werte, als wenn der SuS einen schlechten Tag hat. Für die Selbstwirksamkeitserwartung scheint die gegenwärtige emotionale Verfassung ein weiterer Faktor zu sein

Auch die Werte der SWF FB unterliegen Einschränkungen. Diese wurden gleich anschliessend über die Markierungen der SuS gesetzt um den SuS eine direkte Rückmeldung zu ihrer Selbsteinschätzung zu geben. Das brachte den Vorteil eines unmittelbaren Feedbacks mit aufklärenden Gesprächen und wertvollen Einsichten. Mit dem Wissen um die SuS-Einschätzungen und der pädagogischen Funktion des Instruments war aber die reine Unabhängigkeit der Fremdbeurteilung nicht gegeben. Die pädagogische Funktion des Arbeitsprotokolls verlieh dem quantitativen Untersuchungsinstrument eine andere Tragweite. Das Ausfüllen und Besprechen des Formulars wurde selber zum selbstwirksamkeitsfördernden Instrument. Insofern musste die SWF FB sorgsam gewählt und unter lerncoachenden Aspekten den SuS angepasst werden. Ein sensibles Beispiel: Es kann problematisch sein bei Jugendlichen mit tiefen Selbstwertgefühlen in der Kategorie „Erfolg“ einen tieferen Wert als der SB zu geben, da dies das wichtige Erfolgsgefühl schmälern würde. Die Bewertungen erfolgten zwar so objektiv wie möglich, sie waren aber jederzeit in den Kontext miteingebunden.

Doch die hohen Werte entspringen nicht dem Zufall. Dafür ist die Streuung der Werte zu gering. Es scheint tatsächlich so, dass die Faktoren der SWF in hohem Mass zur Anwendung kamen. Die SWE zeigen ebenfalls bei 90 Proben relativ hohe, stabile Werte. Es ist klar, dass die Validität, Objektivität und Reliabilität dieser Untersuchung aus verschiedenen Gründen nicht den Ansprüchen einer empirischen Studie genügt. Obwohl diese Gütekriterien auch für die Aktionsforschung bedeutsam sind, können die in der traditionellen Forschung entwickelten Prüfungsprozeduren aus praktischen Erwägungen (hoher Aufwand), wie auch prinzipiellen Erwägungen (komplexe Situationen sind instabil) nicht uneingeschränkt angewendet werden (vgl. Altrichter et al., 2018). Forschenden Lehrern sind durch ihr gleichzeitiges Forschen und Unterrichten Grenzen gesetzt. Altrichter et al. (2018, S.104) sehen die Sicherung der Güte der Befunde in der „Hinzuziehung alternativer Perspektiven“ und durch die Erprobung in der Praxis. Jede Beschreibung sei perspektivisch verfasst. Nur die Hinzuziehung alternativer Perspektiven könne diese „prinzipielle Perspektivität“ aufbrechen und Diskrepanzen der bisherigen Sichtweise aufdecken. Das Arbeitsprotokoll leistet daran seinen Anteil, indem die Selbsteinschätzungen der SuS dazu beitragen das Bild der SWF in der Praxis zu vervollständigen. Eine weitere Perspektive sollte durch die qualitative Dimension der

Interviews dazukommen, wo die intervallskalierten Werte mit Aspekten der individuellen Bedeutung ergänzt wurden.

Interviews

Ausschlaggebend für die Ergebnisse der qualitativen Interviews sind die Anzahl und die Auswahl der befragten Personen. Um unterschiedliche Perspektiven (vgl. Reinders, 2005, in: Roos & Leutwyler, 2017) zu berücksichtigen, wurde ein Mädchen und ein Junge mit unterschiedlichen SWE Ergebnissen ausgewählt. Die Bereitschaft mitzumachen und die sprachliche Ausdrucksfähigkeit waren die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl. Leider liess es sich nicht vermeiden, dass die Beiden dieselbe Gruppe besuchen.

Im halbstrukturierten Interview bildeten die Fragen des Leitfadens das Gerüst der Befragung. Dazwischen gab es durchaus Freiraum für Nachfragen bei Unklarheiten und dialogische Elemente, bei denen auf die Aussagen des Gegenübers eingegangen wurde. Die Interviews verliefen beide nach Plan in einer entspannten Stimmung.

Die qualitativen Interviews bildeten eine sinnvolle Ergänzung zu den quantitativen Daten. Persönliche Bedürfnisse wie „die Brauchbarkeit der Werkstücke“ wären sonst nicht zur Sprache gekommen.

6 DISKUSSION

6.1 Beantwortung der Fragestellung und methodische Herangehensweise

Um der Frage nachzugehen wie das Technische Gestalten bei Jugendlichen mit beeinträchtigten Lernvoraussetzungen selbstwirksamkeitsfördernd gestaltet werden kann, wurden die günstigen Gelingensbedingungen einer effizienten Selbstwirksamkeitsförderung (SWF) auf die Didaktik des Werkunterrichts übertragen und zu einem Konzept ausgearbeitet. Das Förderkonzept basiert auf den vier Quellen der Selbstwirksamkeit nach Bandura (1997) (Eigene Erfolgserlebnisse, Stellvertretende Erfahrungen, Verbale Ermutigung, emotionale Erregung). In Anlehnung an Fuchs (2005) wurde ein Kriterienkatalog für die SWF definiert, welcher den spezifischen Anforderungen von SuS mit Lernschwierigkeiten gerecht wird und gezielt die wichtigste Quelle der Selbstwirksamkeit, die eigenen Erfolgserlebnisse, betont. Anhand dieses „Kategoriensystems der SWF“ (5.1.1) wurden die Unterrichtseinheiten des Werkunterrichts geplant und evaluiert.

Tabelle 8 Kategoriensystem der Selbstwirksamkeitsförderung

Nr.	Kategorie	Aussage
1	Motivation	Ich mag die Arbeit.
2	Unterstützung	Ich fühle mich genügend unterstützt.
3	Partizipation	Ich kann meine Ideen miteinbringen.
4	Selbstständigkeit	Ich arbeite selbstständig.
5	Herausforderung	Die Arbeit erfordert meinen vollen Einsatz.
6	Erfolg	Ich bewältige die Arbeit erfolgreich.
7	Metakognition	Ich kann sagen was wichtig ist, wenn ich den Gegenstand herstelle.

In der didaktisch-methodischen Konzeption kamen unterrichtsgestalterische Aspekte der Kategorien hinzu, welche den konkreten schulischen Kontext berücksichtigten: Die Fachdidaktik des Technischen Gestaltens richtete sich grundsätzlich nach einem konstruktivistischen Lernverständnis. Kinder und Jugendliche konnten mit dem nötigen Freiraum und entsprechender Unterstützung, technische Gestaltungsaufgaben, möglichst selbstständig bewältigen (vgl. Steinmann, 2021). Dieses Lernen führte über das persönliche Planen, Durchführen und Bewältigen einer Aufgabe auch zu Metakognition (Eschelmüller et al., 2020). Im handlungsorientierten Unterricht mit lern- und verhaltensbeeinträchtigten Jugendlichen wurde insbesondere die „Handlungsfähigkeit“, die „personalen und lebensbereichsbezogenen Handlungsbedingungen“ (Nieuwesteeg & Somazzi, 2019), beachtet. Der Unterricht wurde aus der Perspektive der SuS gedacht, geplant, gestaltet und

reflektiert. Die Lehrperson verhielt sich den SuS gegenüber ungeachtet deren Lernschwierigkeiten wertschätzend, was nicht bedeutete, dass alles gutgeheissen wurde. Die lerncoachende Lehrperson achtete auf die Lernprozesse der SuS, fragte bei diesen klärend nach und zog daraus Konsequenzen für adaptive, individuelle oder kollektive Lernangebote und beraterische Interventionen. Die grundlegende Entwicklungsauffassung für ein erfolgreiches Coaching war interaktionistisch, was bedeutete, dass Lerncoaching keine abgeschlossene Handlungsregelung darstellte, sondern immer wieder neu überdacht und angepasst wurde (Eschelmüller et al., 2020).

In den Interviews wurde von den Jugendlichen mehrfach die Möglichkeit von Mitbestimmung im Unterricht wertschätzend erwähnt. Es sei ihnen wichtig die Lerninhalte mitbestimmen zu können, z.B. um etwas herzustellen, was sie praktisch gebrauchen können. Das Autonomieerleben wurde durch ein Wahlangebot von Inhalten oder durch die Selbstgestaltung des Lernprozesses bestärkt. Das sollte nicht bedeuten, dass sie tun und lassen können was sie wollen. Wegen der mehrfach vorhandenen Entwicklungsstörung der exekutiven Funktionen kam ein autoritativer Erziehungsstil zum Einsatz, der eine sehr hohe emotionale Wertschätzung dem Jugendlichen entgegenbringt, aber auch ein Mass an Restriktivität aufweist (Looser, 2014). Im Sinne des Konzepts von „Safe Place“ (Piller, 2021) galten klare Standards und Regeln und es wurde darauf geachtet, dass sie eingehalten wurden. Unterstützungsleistungen fokussierten auf persönlich bedeutungsvolle Nahziele und Bewältigungsstrategien, welche aufzeigten, wie diese erreicht werden können. Es wurden lehrergelenkte, instruktionsorientierte und klar strukturierte Elemente und deren Integration in offene, schülerzentrierte und selbstgesteuerte Unterrichtsformen angewendet (vgl. Gudjons, 2006).

Die zweite Frage, *inwiefern sich die selbstwirksamkeitsfördernde Gestaltung des Technischen Gestaltens in der fachspezifischen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) nachweisen lässt*, wurde durch das Kategoriensystem der SWF geklärt, indem Selbst- und Fremdbewertungen zu diesen Kategorien ausgewertet und mit den entsprechenden Werten der fachspezifischen SWE verglichen wurden. Die Hypothese, dass eine selbstwirksamkeitsfördernde Unterrichtsplanung und -durchführung sich in der entsprechenden SWE widerspiegelt, sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Ausgangslage qualitativ und quantitativ untersucht werden.

Zur Klärung der Ausgangslage wurde die formative Evaluation durch SSG und die Skala der allgemeinen SWE verwendet. Im Rahmen der Aktionsforschung nach Altrichter et al. (2018) wurden die SWF konstituierenden Faktoren deduktionslogisch aus der Theorie herausgearbeitet und auf die unterrichtsgestaltenden Elemente aus Lehrplan, Fachdidaktik, handlungsorientiertem Unterricht und Lerncoaching übertragen. Dazu kamen die

besonderen Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten. Aufgrund dieser Ausgangslage wurde ein „Kategoriensystem der SWF“ (5.1.1) entwickelt, welches zur Planung und Erhebung der SWF verwendet werden kann. Anhand der sieben Items des Kategoriensystems sollte untersucht werden, inwiefern die fachspezifische SWF stattgefunden hat. Ein Mixed Methods Ansatz (Tashakkori & Newman, 2010, in: Aeppli et al., 2019) sollte deskriptive, als auch persönlich bedeutungsvolle Informationen sicherstellen: Auf quantitativer Ebene wurde in einem Arbeitsprotokoll mit einer Rating-Skala mit Selbst – und Fremdbewertung gearbeitet. Die fortlaufende Evaluation der Arbeitsprotokolle sollte dabei helfen die Unterrichtsgestaltung für die nächsten Werkstunden im Sinne einer effektiven SWF zu optimieren. Das Besprechen des Arbeitsprotokolls und das Vergleichen von Selbst- und Fremdeinschätzung, enthielten auch qualitative, evaluative, und lerncoachende Komponenten. Die qualitative Ebene wurde mit zwei halbstrukturierten Einzelinterviews ergänzt (vgl. Roos & Leutwyler 2017). Die Ergänzung des Arbeitsprotokolls mit zwei Punkten, welche die fachspezifische SWE repräsentieren, sollte eine Gegenüberstellung von SWF und SWE ermöglichen. Der Vergleich der Mittelwerte konnte einen Zusammenhang der beiden Untersuchungsgegenstände sichtbar machen.

6.2 Schlussfolgerungen

Die Auswertung der Standortgespräche zeigte, dass ein grosser Förderbedarf im „Umgang mit Anforderungen“ besteht, was unter Berücksichtigung der besonderen Ausgangslage von SuS mit Lernschwierigkeiten nicht überraschend ist, denn Schwierigkeiten entstehen oft dann, wenn die Anforderungen Anstrengung einfordern oder neue, ungewohnte Herausforderungen auf die SuS zukommen. Das Fördern der SWE erscheint in diesem Kontext als logisch. Erfreulicherweise zeigte sich durch das Erheben der allgemeinen SWE nach Schwarzer und Jerusalem, dass die Gesamtheit der Halbklassen sich nicht relevant von Schülern ohne Lernschwierigkeiten unterscheidet. Dies ist eine Bestätigung des didaktisch-methodischen Ansatzes der Lehrperson, die seit mehreren Jahren mit diesen SuS handlungs- und erfolgsorientierte, individuell-angepasste Aufgabenstellungen ins Zentrum ihrer Unterrichtsgestaltung stellt.

Die Auswertung der insgesamt 90 Arbeitsprotokolle weist hohe Mittelwerte für die SWF, wie auch die SWE (5.3.2) nach. Die Arbeitsprotokolle zeigen über den Zeitraum der zweimonatigen Forschungsperiode Tendenzen einer kontinuierlichen Verbesserung der SWE in allen drei Halbklassen. Diese Tendenz konnte auch in der Entwicklung der reflektierten SWF beobachtet werden, unabhängig davon, ob diese von den SuS selbst oder von der Lehrperson eingeschätzt wurde. Die Verläufe der SWF und SWE zeigen den leichten Trend zu steigen und lassen eine parallele Entwicklung von SWF und SWE

erkennen. Die Wirksamkeit der SWF bezüglich SWE wird mit den Arbeitsprotokollen tendenziell bestätigt. Die sehr nahe beieinanderliegenden Werte und die vergleichbar positive Entwicklung über den Zeitraum der Aktionsforschung lassen einen Zusammenhang vermuten. Auch die qualitative Auswertung der halbstrukturierten Interviews zwischen SuS und Lehrkraft bestätigt diese positive Entwicklung.

Das Vorgehen und die Methoden haben sich demnach grundsätzlich bewährt. Die Hypothese, dass eine selbstwirksamkeitsfördernde Unterrichtsplanung und -durchführung sich in der entsprechenden SWE widerspiegelt, konnte in den quantitativen, wie auch qualitativen Ergebnissen bestätigt werden. Auch die Codierungen des Kategoriensystems der SWF haben in der Praxis Bestand. Es konnten keine grösseren Unstimmigkeiten oder vernachlässigten Aspekte ausgemacht werden. Die Kategorien können aus der Sicht des Autors beibehalten werden.

Eine Zusammenhangshypothese zwischen SWF und SWE muss jedoch zurückhaltend aufgenommen werden. Eindeutige Rückschlüsse der SWF auf die SWE können aufgrund fehlender empirischer Gütekriterien nicht gezogen werden. Für statistisch aussagekräftige Resultate sind die Fallzahlen zu klein, methodisch spielen gegenseitige Beeinflussung bei offener Selbst- und Fremdbewertung eine Rolle, die Validität der Instrumente ist (zumindest fachspezifisch) nicht belegt, der Untersuchungszeitraum ist mit zwei Monaten limitiert. Im Speziellen wäre eine abschliessende Evaluation mit der „Skala der allgemeinen SWE“ dennoch aufschlussreich gewesen, um die Veränderung über den Untersuchungszeitraum festzuhalten. Die Verwendung des validierten SWE-Tests nach Beierlein et al. (2012) an Stelle der zwei SWE-Items im Arbeitsprotokoll hätte die Aussagekraft der Erhebung zusätzlich erhöht. Wünschenswert wäre ebenfalls eine Ausweitung des Untersuchungszeitraums gewesen, das hätte den Rahmen dieser Aktionsforschung jedoch überstiegen. Gleiches gilt für die Untersuchung der individuellen Entwicklung der Selbstwirksamkeit einzelner SuS vor dem Hintergrund der jeweiligen persönlichen Biografie und des sozialen Umfeldes. Trotz allem: die Beobachtung, dass sich die subjektiven SWE über den zweimonatigen Zeitraum der Anwendung des erarbeiteten Förderkonzepts kontinuierlich verbessert haben, lässt einen Zusammenhang von SWF und SWE jedoch als wahrscheinlich erscheinen.

Eine weitere erfreuliche Beobachtung ist, dass die SWF als zirkulärer Prozess an einem bestimmten Punkt zu einem positiven Entwicklungszyklus wird, der sich selbst nährt und sich von alleine fortsetzt. Die Erfahrung zeigte, dass wenn ein gewisses Mass an SWE erreicht ist, die Kinder und Jugendlichen selbstständig beginnen herausfordernde Arbeiten zu suchen. Die Schwierigkeit liegt darin diesen positiven Entwicklungszyklus in Gang zu bringen. Das ist die eigentliche Crux der SWF: Geringe SWE geht oft einher mit geringer

Bereitschaft auf Herausforderungen einzutreten, wodurch eben auch kein Zuwachs an SWE stattfinden kann. Kinder und Jugendliche mit einer tiefen SWE brauchen daher mehr Unterstützung um Erfolgserlebnisse generieren zu können. Unterstützung beinhaltet neben dem Aufzeigen von erfolgversprechenden Nahzielen und dem Anleiten der entsprechenden Bewältigungsstrategien, ein Coaching, welches selbstwertdienliche Attributionen bestärkt, denn nur wenn Erfolge auch als solche wahrgenommen werden, stärken sie entsprechend die SWE. Speziell SuS mit tiefem Selbstwertgefühl müssen darin angeleitet werden, ihre Leistung positiv einschätzen zu können. Das Nachdenken über das eigene Lernen fällt vielen SuS schwer. Insbesondere in den exekutiven Prozessen des Planens, Überwachens und Kontrollierens, sollten die SuS gezielt gefördert werden. Hohe SWE bedeutet nicht, dass man alles erreichen kann, nur weil man daran glaubt. Vielmehr deutet SWE daraufhin, wie man auf Widerstände zugeht und Herausforderungen annimmt. Eine leichte Überschätzung der eigenen Kompetenzerwartungen scheint daher besser zu sein als zu wenig SWE, weil es das Ausprobieren herausfordernder Aufgaben ermöglicht, welche sonst nicht gewagt würden. Die SuS müssen bestärkt und ermutigt werden Herausforderungen anzunehmen, um selbstwirksamkeitsfördernde Erfolge feiern zu können. Für Kinder und Jugendliche mit Lernbeeinträchtigungen braucht es dazu eine vertrauensvolle Umgebung, damit sie sich aus ihrer selbstwertschützenden Komfortzone herauswagen.

Herausforderung beinhaltet Widerstände. Ein wesentliches Merkmal von SWE ist nicht so sehr erfolgreich zu sein, als vielmehr lernen dranzubleiben und nicht aufzugeben, wenn es mal nicht so läuft. Selbstwirksamkeit kann nicht die Fertigkeiten vermitteln, welche es braucht um erfolgreich zu sein, aber sie generiert die Kraft und Persistenz um diese Fertigkeiten erlernen zu können (Pajares, 2005). Widerstände-überwinden-können ist denn auch eine der Kernkompetenzen der SWE. An dieser Eigenschaft wird die SWE sichtbar – und beobachtbar. In welchem Mass SWE vorhanden ist, zeigt sich daher nicht allein in der Aussage „Ich selbst fühle mich in der Lage, mehr Kenntnisse anzueignen, bzw. die Arbeit erfolgreich zu erledigen“ (5.2.3), sondern kann ganz konkret im Umgang mit Widerständen verortet werden. Ein selbstwirksames Lerncoaching muss immer wieder darauf abzielen, die SuS zu ermuntern bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben. Weil Persistenz viel mit SWE zu tun hat, liegt darin eben auch ein grosser Selbstwirksamkeitszuwachs. Paradoxe Weise muss die Lehrperson neben dem Berücksichtigen der individuellen Lernvoraussetzungen und der entsprechenden Bedürfnisse der SuS, auf zusammen vereinbarte Nahziele beharren und diese auch einfordern, damit die SuS zu Erfolgserlebnissen kommen. Es braucht ein entsprechendes Feingefühl zu erkennen, wenn eine Schülerin überfordert ist und die Aufgabenwahl zu schwierig war oder das Stocken des Arbeitsprozesses lediglich auf zu wenig Anstrengungsbereitschaft und mangelnde Zuversicht zurückzuführen ist. Im zweiten Fall braucht es oft nur ein wenig Pause und verbale Unterstützung damit die Arbeit

zu Ende geführt werden kann. Überspitzt formuliert, ist das Hauptanliegen der SWF „die Freude am Umgang mit Widerständen“ (Müller, 2013) zu entwickeln.

Die Bedeutung des Autonomieerlebens und die Selbstgestaltung des Lernprozesses implizieren verschiedene Auswirkungen für die Gestaltung des Unterrichts, wie auch die Rolle der Lehrperson. Grundsätzlich ist die Ermöglichung einer partizipativen Mitgestaltung des Unterrichts hilfreich extrinsische Lernziele in intrinsisch motivierte Ziele zu transformieren. Gemeinsam mit den SuS erarbeitete Ziele führen zu einer erhöhten Zielbindung und ermöglichen individualisierte Lernarrangements, welche die Vielfalt der SuS aufgreifen. In der Konsequenz ist es ein selbstreguliertes Lernen, wo SuS die Ziele und die Arbeitsweise zu einem grossen Teil selber bestimmen können. Mehr Freiraum soll einen individuellen Lernverlauf gewähren und vor allem Lernende darin stärken, ihr eigenes Lernen bewusst zu erfahren und zunehmend selbst zu verantworten. Es braucht dazu adaptive Lernangebote, welche nicht nur auf die Bedürfnisse und Wünsche der SuS Rücksicht nehmen, sondern die Partizipation der SuS als einen integralen Bestandteil der Unterrichtsgestaltung ansehen. Echte Partizipation erfordert eine flexible Haltung der Lehrperson. Lerncoachende Lehrpersonen entwickeln eine hohe Affinität für den Umgang mit Unvorhersehbarem oder wenig Steuerbarem. Die didaktisch-methodische Konzeption berücksichtigt wie der Lerninhalt bei den SuS aufgenommen wird und bessert nach, falls nötig. Eine interaktionistische Entwicklungsauffassung von Coaching bedingt, dass die Unterrichtsführung keine abgeschlossene Handlungsregelung darstellt, sondern immer wieder neu überdacht und angepasst wird. Die Rolle der Lehrperson verändert sich insofern, als dass zu der wissensinstruierenden Funktion, eine lerncoachende Haltung hinzukommt, welche auch die Beziehungsgestaltung beinhaltet (Eschelmüller et al., 2020). Wobei die Beziehungsqualität massgeblich dazu beiträgt, wie der Lerninhalt aufgenommen wird. Lerncoachende Lehrpersonen lehren zum einen und zum anderen lernen sie selbst dazu. So gelten die Prinzipien der SWF nicht nur für die SuS, sondern auch für die Lehrperson, welche mit ihrer Haltung die SWF entscheidend mitprägt.

Kommen wir zu einer letzten Schlussfolgerung. Wenn eigene Erfahrungen die wirksamste Quelle von Selbstwirksamkeit darstellen, muss ein möglichst selbsttätiges Lernfeld ermöglicht werden. Doch selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen ist eine Kunst, welche nicht allen Kindern und Jugendlichen leicht fällt und von manchen schrittweise erlernt werden muss. Freiarbeit und offene Lernarrangements können schnell zur Überforderung führen. Hinter den hohen Werten der Arbeitsprotokolle steckt eine enge Betreuung, die den SuS Lernunterstützung durch individuell passende Zugänge schafft, Lernen methodisch-didaktisch ermöglicht, Lernorte und soziale Situationen passend wählt (vgl. Bühler & Dietrich, 2017). Die individuellen oder kollektiven Lernangebote und subjektorientierten Ausgestaltungsfreiräume benötigen einen angemessenen

Betreuungsschlüssel von Erwachsenen, welcher den erforderlichen Unterstützungsleistungen gerecht werden kann. Mit „nur“ vier SuS in einer Halbklassse ist es für eine Lehrperson gut möglich massgeschneiderte Lösungen zu finden, welche den individuellen Bedürfnissen weitgehend entsprechen. Eine grössere Anzahl SuS verringert die Zeit, welche für die Betreuung der einzelnen SuS zu Verfügung steht und macht es schwieriger auf individuelle Wünsche im Technischen Gestalten einzugehen.

6.3 Ausblick

Wie schon oben erwähnt wurde, bedarf die vorliegende Untersuchung einer fundierten empirischen Studie um den Zusammenhang zwischen SWF und SWE genauer zu erheben. Dafür müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein und weitere statistische Kennwerte (Normalverteilung, Linearität, Varianz etc.) berücksichtigt werden, um die Ergebnisse solcher Verfahren korrekt interpretieren zu können. Beide Instrumente der SWF und SWE sollten psychometrische Gütekriterien erfüllen, und auf ihre Gültigkeit und Reproduzierbarkeit unter den angewendeten Bedingungen untersucht und validiert worden sein. Wünschenswert wäre eine Ausweitung des Zeitraums, wie auch eine erweiterte Stichprobengrösse dieser Messung. Das Übertragen des Erhebungsinstruments der Skala der allgemeinen SWE auf die fachspezifische SWE des Technischen Gestaltens müsste für eine empirische Validität genauer geprüft werden. Interessant wäre auch neben der kollektiven Entwicklung der SWE die individuellen Verläufe der SWE zu betrachten, da sich diese in Abhängigkeit von der Ausgangslage der allgemeinen SWE vermutlich nicht gleichförmig entwickeln. Speziell die SuS mit einer vorgängig tiefen SWE könnten besonders aufschlussreich werden, da ihr Entwicklungspotential am grössten ist. Ein weiterer beobachtbarer Anhaltspunkt der SWE könnte neben den Aussagen der „Umgang mit Widerständen“ darstellen. Weiterführend stellt sich die Frage, ob die SWE nicht auch anhand beobachtbarer Auswirkungen (Abb. 1) kategorisiert werden könnte, damit neben den subjektiven Aussagen zur SWE auch sichtbare Beobachtungen zu einer objektiven Erhebung der SWE beitragen können.

Obwohl nach Bandura (1997) SWE immer an einen spezifischen Kontext gebunden ist, stellt sich die Frage, ob eine fachspezifische SWE nicht doch auch in verwandten Bereichen Wirkung zeigen könnte. Pajares (2005) fordert, man solle Gelegenheiten schaffen, wo die SWE eines Bereichs auf andere übertragen werden können. Er nennt es das *spread-of-effect phenomenon*, wo ein guter Basketballer, sich zutraut auch gut Volleyball spielen zu können. Fuchs (2005, S.71) fragt sich: „Wenn die Wahrnehmungen der Selbstwirksamkeit sich (...) speziell auf Aufgaben und Kontext beziehen, welchen Wert haben sie dann im Hinblick auf allgemeinere Aspekte des menschlichen Lebens?“ Erfolgserlebnisse können im günstigen Fall auch weitere Bereiche der Persönlichkeit positiv stärken. SuS, die sich in

einer Kompetenz deutlich verbessern, werden häufig auch in anderen Fächern besser (vgl. Frick, 2019). Diesbezüglich sind weitere Nachforschungen bestimmt sehr aufschlussreich.

Ein weiterer Handlungsschritt wäre die Ausweitung der SWF auf das gesamte System der Schule. Individuell und kollektiv getätigte Selbstwirksamkeitserfahrungen würden die Bewältigung von schulischen Herausforderungen erleichtern und zu einer gesundheitsförderlichen Schule beitragen (Urton, 2017). Neben individuellen Kompetenzüberzeugungen von Schülern und Lehrern sei auch kollektive Selbstwirksamkeit etwa eines Lehrerkollegiums oder einer ganzen Schule als systemischer Einheit wichtig (vgl. Jerusalem & Hopf, 2002). Schulleitungen sollten auf das Selbstwirksamkeitserleben aller Beteiligten fokussieren (Eschelmüller, 2020). Ein schöner Nebeneffekt dabei sei: Lehrpersonen, welche ihren Unterricht vermehrt so gestalten, dass die Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen gestärkt werde, erfahren selbst eine gesteigerte Selbstwirksamkeit (Florin, 2020).

7 LITERATURVERZEICHNIS

- Abderhalden, J. & Jüngling, K. (2019). *Selbstwirksamkeit. Eine Orientierungshilfe für Projekt- und Programmleitende der kantonalen Aktionsprogramme zur Förderung von Selbstwirksamkeit und Lebenskompetenzen*. Bern: Gesundheitsförderung Schweiz.
- Aeppli, J. et al. (2016). *Empirisches Wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Altrichter, H., Posch, P., Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Arnold, R. & Schön, M. (2019). *Ermöglichungsdidaktik. Ein Lernbuch*. Bern: hep.
- Bamberger, G.G.(2005). *Lösungsorientierte Beratung*. Weinheim, Basel: Beltz PVU.
- Bandura, A. (1979). *Aggression: eine sozial-lerntheoretische Analyse*. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 86–89.
- Bandura, A. (1995): *Exercise of personal and collective self-efficacy in changing societies*. In: Bandura, A. *Self-efficacy in Changing Societies*. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press. S. 1-45.
- Bandura, A. (1997/2003). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: Freeman.
- Beierlein, C., Kovaleva, A., Kemper, C. J. & Rammstedt, B. (2012). *ASKU. Allgemeine Selbstwirksamkeit Kurzskala [Verfahrensdokumentationen, Fragebogen Deutsch und Englisch]*. In Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID) (Hrsg.), *Open Test Archive*. Trier: ZPID. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.4527>
- Bong, M. & Skaalvik, E.M. (2003). *Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really?* In: *Educational psychology review* (Vol. 15, Nr.1). S. 1-40.
- Bowne, J. (2007). *Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter*. In: Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.
- Breker, T.A. (2015). *Fähigkeitskonzept, Selbstwirksamkeit & Mindset – Wie können Lehrkräfte Erkenntnisse aus der Sozial-Kognitiven-Psychologie nutzen, um die Potentialentfaltung von Schülerinnen und Schülern zu fördern?* Dissertation. Frankfurt (Oder): Europa-Universität Viadrina. Verfügbar unter https://opus4.kobv.de/opus4-euv/frontdoor/deliver/index/docId/209/file/Breker_Haupttext.pdf
- Brinkmann, R. (2014). *Angewandte Gesundheitspsychologie*. München: Pearson.
- Brown, T.E. (2016). *ADHS bei Kindern und Erwachsenen – eine neue Sichtweise*. Bern: Hogrefe.
- Buholzer, A. (2016). *Evaluation*. In: Aeppli, J. et al. (Hrsg.). *Empirisches Wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Bühler, A. & Dietrich, A. (2017). *Impulse für inklusiven Unterricht. Didaktisches Modell für die Reflexion, Planung und Gestaltung von inklusivem Unterricht mit speziellem Fokus auf Lernenden mit kognitiver Beeinträchtigung*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

- Camargo, O. & Hollenweger, J. (2020). ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Bern: Hogrefe.
- Camargo, O. (2020). ICF und bio-psycho-soziales Gesundheitsmodell: Von der „Krankheit“ zum „Gesundheitszustand“. In: Camargo, O., Simon, L., Ronen, G., Rosenbaum, P. (Hrsg.). Die ICF-CY in der Praxis. Bern: Hogrefe. S.15-26.
- Czerwinka, H. (2017). *Der Einfluss von Selbstwirksamkeitserwartung und Feedback auf die Motivation zur Zielverfolgung*. Universität Graz.
- Deci, E. & Ryan, R. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. Zeitschrift für Pädagogik, 39. S.223-238.
- Dreikurs, R., Soltz, V. (1994). *Kinder fordern uns heraus*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Eschelmüller, M., et al. (2020). *Lerncoaching im Unterricht. Gesamtkonzeption und Praxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Feuser, Georg (2018): *Wider die Integration der Inklusion in die Segregation. Zur Grundlegung einer Allgemeinen Pädagogik und entwicklungslogischen Didaktik*. Berlin: Peter Lang.
- Florin, M. (2020). *Die Bedeutung der Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen für ihre professionelle Handlungskompetenz und für die Unterrichtsqualität – Mit einem empirischen Teil zur Analyse der Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten*. Dissertation. Zürich: Universität Zürich.
- Frick, J. (2019). *Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe*. Bern: Hogrefe.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen - Bedingungen –Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Grell, J. & Grell, M. (2010). *Unterrichtsrezepte*. Weinheim: Beltz.
- Greene, R.W. (2016). *Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können*. In: Kubesch, S. (Hrsg.). Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. Bern: Hogrefe. S.189-204.
- Gudjons, H. (2006). *Neue Unterrichtskultur – veränderte Lehrerrolle*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heckhausen und Heckhausen (2018). *Motivation und Handeln: Einführung und Überblick*. In: Perosce, R. (2020). Förderung der Selbstwirksamkeit. Eine qualitative Inhaltsanalyse im Rahmen einer Interventionsstudie zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten (MOSEL). Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Hille, K. (2016). *Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften*. In: Kubesch, S. (Hrsg.). Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. Bern: Hogrefe. S.181-188.

- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Isler, R. (2016). Selbstwirksamkeit. In: Studer, T. (Hrsg.) *Technik und Design. Grundlagen*. Bern: hep Verlag.
- Isler, R. (2009). Selbstwirksamkeit – oder ganz einfach: Selbstvertrauen. In: Berner, H., Bräm, D., Isler, R. (2009). *Immer noch Lehrer. Portraits und Essays*. Bern: Haupt.
- Jonas, K. & Brömer, Ph. (2002). *Die sozial-kognitive Theorie von Bandura*. In: Florin, M. (2020). *Die Bedeutung der Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen für ihre professionelle Handlungskompetenz und für die Unterrichtsqualität – Mit einem empirischen Teil zur Analyse der Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen in Schulen mit personalisierten Lernkonzepten*. Dissertation. Zürich: Universität Zürich.
- Jensen et al. (2012). *Handlungskompetenz im technischen und textilen Gestalten. Beschreiben-Aufbauen-Einschätzen: Ein Kompetenzmodell für die Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Jerusalem, M. & Hopf, D. (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44.
- Jerusalem, M. (2016). *Selbstwirksamkeit in der Schule. Selbstwirksamkeit fördern durch vermitteln von Erfolgserfahrungen*. Powerpoint-Vorlesung. Berlin: Humboldt Universität. https://docplayer.org/48998077-Selbstwirksamkeit-foerdern-durch-vermittlung-von-erfolgserfahrungen.html#download_tab_content
- Karr, M. (2016). *ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters*. In: Kubesch, S. (Hrsg.). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe. S.205-216.
- Keller, G. (2015). *Lerncoaching in der Schule*. Göttingen: Hogrefe.
- Kerres, M. (2021). *Didaktik. Lernangebote gestalten*. Münster: Waxmann.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- Krapp, A. & Ryan, R. (2002). *Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch-psychologischen Interessentheorie*. In: Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44. S.54 -82.
- Kretschmann, R. (2007). *Lernschwierigkeiten, Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen*. In: Walter, J. & Wember, F. (Hrsg.). *Sonderpädagogik des Lernens*. Göttingen: Hogrefe, S.4-30.
- Kurucz, C., et al. (2020). *Überzeugungen und Selbstwirksamkeitserwartungen im Umgang mit kultureller Diversität in ihrem Zusammenspiel mit sprachpädagogischen Förderstrategien*. In: *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 23 (2020), 4. Frankfurt am Main: Springer. S. 709-738. <https://dx.doi.org/10.1007/s11618-020-00954-w>
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.

- Lachmann, D., Epstein, N., & Eberle, J. (2018). FoSWE – Eine Kurzskaala zur Erfassung forschungsbezogener Selbstwirksamkeitserwartung. Bern: Hogrefe. Zeitschrift Für Pädagogische Psychologie, 32(1–2), S. 89–100. DOI: 10.1024/1010-0652/a000217
- Looser, D. (2014). *Die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für die Lern – und Leistungsmotivation von Schülern. Erziehungskompetente Lehrer aus der Perspektive der Selbstbestimmungs – und Erziehungsstiltheorie.* In: Prenzel, A. & Winklhofer, U. (Hrsg.) (2014). *Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen.* Bd.2:Forschungszugänge. Opladen, Leverkusen: Barbara Budrich.
- Lötscher, H. (2016). *Beobachtungen.* In: Aeppli, J. et al. (2016). *Empirisches Wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften.* Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. S. 192-202.
- Luchsinger, S. (2010). *Zur Persönlichkeit resilienter Lehrpersonen. Selbstkonzept, Selbstwirksamkeit und proaktive Einstellung.* Masterarbeit. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Meyer, S. (2018). *Exekutive Funktionen: Bedeutung für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Hirnfunktionsstörungen.* Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Mittag, Kleine, & Jerusalem, (2002). *Evaluation der schulbezogenen Selbstwirksamkeit von Sekundarschülern.* In: Jerusalem, M. & Hopf, D. (2002). *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen.* Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44.
- Mohr, L. & Neuhauser, A. (2021). *Wie gehen wir vor? Analyse und Handlungsoptionen bei herausforderndem Verhalten.* Powerpoint. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Müller, A. & Noirjean, R. (2009). *Lernerfolg ist lernbar. 22x33 Möglichkeiten, Freude am Verstehen zu kriegen.* Bern. Hep-Verlag.
- Müller, A.(2013). *Mehr ausbrüten, weniger gackern.* Bern: Hep-Verlag.
- Müller, S.V. (2013b). *Störungen der exekutiven Funktionen.* Göttingen: Hogrefe.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen –Ursachen –Hilfreiche Massnahmen.* 8.Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
- Nieuwesteeg-Gutzwiller, M. T. & Somazzi, M. (2019). *Handeln im Alltag. „Werkstattpapier“ zu einem Kompetenz-Modell der handlungsorientierten Ergotherapie.* Unveröffentlichtes Arbeitspapier. <https://bielermodell.ch/wp-content/uploads/2020/12/Das-Kompetenz-Modell-Fassung-2019.pdf>
- Pajares, F. (2005). *Childhood and Adolescence. Implications for teachers and parents.* In: Urda, T. & Pajares, F. (Hrsg.). *Self-Efficacy Beliefs of Adolescents.* Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing. S. 339-367.
- Perosce, R.(2020). *Förderung der Selbstwirksamkeit. Eine qualitative Inhaltsanalyse im Rahmen einer Interventionsstudie zur Förderung der Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten (MOSEL).* Masterarbeit. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Petermann, F. (2017). *Ver – und Zutrauen in der Schule. Psychologischer Hintergrund.* In: Pädagogik 4/17, S.33-35.
- Piller, C. (2021). *Die Schule als sicherer Ort für Alle.* Unveröffentlichtes Manuskript. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

- Pfeiffer, Iris (2000). *Berufliche Umorientierung: Ressourcen und Risikofaktoren*. Dissertation. Berlin: Freie Universität Berlin.
- Rheinberg, F. und Vollmeyer, R.(2019). *Motivation*. 9.Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. 2. Auflage. Bern: Hogrefe
- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Siegel, D.J. (2016). *Blick ins Gehirn. Das Gehirn in ihrer Hand*. In: Kubesch, S. (Hrsg.). Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis. Bern: Hogrefe. S. 247-256.
- Schiefele, U. & Schaffner, E.(2015). *Motivation*. In: Wild, E.& Möller, J.(Hrsg.) Pädagogische Psychologie. Berlin: Springer. S. 153-176.
- Schröder, U. (2007). *Förderung der Metakognition*. In: Walter, J.& Wember, F.B. (Hrsg.). Sonderpädagogik des Lernens. Göttingen: Hogrefe. S.271-280.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). *Das Konzept der Selbstwirksamkeit*. In: Jerusalem, M. & Hopf, D. (Hrsg.) (2002). Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft 44. S.28-53.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1999). Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen. Berlin: Freie Universität Berlin. [\(PDF\) Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung \(researchgate.net\)](#)
- Schwarzer, R. (1996). *Die Psychologie des Gesundheitsverhaltens*. Göttingen: Hogrefe.
- Schwarzer, R. (1998). Stress and Coping Resources: Theory and Review. Verfügbar unter: http://userpage.fu-berlin.de/~gesund/publicat/ehps_cd/health/stress.htm
- Sideridis, G.D.(2009). *Motivation and learning disabilities. Past, present and future*. In: K.R.Wentzel & A.Wigfield (Eds.), Handbook of Motivation at School New York& London: Routledge. pp.605-625.
- Seidler, M. (2021). *Lernausgangslagenorientierte Bildung durch körperbasierte Zugangsweisen Bausteine einer naturwissenschaftlich-technischen Lernumgebung im Primarbereich*. In: Müller, M.& Schumann, S. (Hrsg.). Technische Bildung. Stimmen aus Forschung, Lehre und Praxis. Münster: Waxmann.
- Sonntag, K. & Stegmaier, R. (2007). *Arbeitsorientiertes Lernen. Zur Psychologie der Integration von Lernen und Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Steinmann, A. (2021a). *Diversität in technischen Lernsettings des Primarbereichs*. In: Müller, M.& Schumann, S. (Hrsg.). Technische Bildung. Stimmen aus Forschung, Lehre und Praxis. Münster: Waxmann.
- Steinmann, A. (2021b). *Herausfordernde Lernaufgaben und herausforderndes Verhalten. Förderungsorientierte Partizipation in technischen Gestaltungsprozessen des Primarbereichs*. Dissertationsschrift. Leipzig: Universität Leipzig.
- Strobel, M. & Warnke, A. (2007). Das medizinische Paradigma. In: Walter, J. & Wember, F. (Hrsg.). *Sonderpädagogik des Lernens*. Göttingen: Hogrefe. S.65-77.
- Stuber, T. (2016). *Technik und Design*. Bern: Hep Verlag.

- Tarnutzer, R. (2018). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten*. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg.24, 10/2018. Bern: Edition SZH/CSPS
- Urduan, T. & Pajares, F. (2005). *Self-Efficacy Beliefs of Adolescents*. Greenwich, Connecticut: Information Age Publishing. S.339-367.
- Urton, K. (2017). *Selbstwirksamkeitserwartung. Was bedingt sie, und wie kann sie gefördert werden?*. Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF), 2017, Nr. 3. Potsdam: Universität Potsdam.
- Vygotski, L.S. (1934/1975). *Denken und Sprechen* (5.Aufl.) Frankfurt a.M.: Fischer.
- Walter, J. & Wember, F. (2007). *Sonderpädagogik des Lernens*. Göttingen: Hogrefe.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex – Förderung exekutiver Funktionen*. Ulm: Wehrfritz.
- Zumsteg, B. et al. (2018). *Unterricht kompetent planen: Vom didaktischen Denken zum professionellen Handeln*. Bern. Hep-Verlag.

7.1 Internetquellen

- Kriegler-Kastelic, G. (2018). Selbstwirksamkeitserwartungen. Verfügbar unter: [Selbstwirksamkeitserwartungen \(univie.ac.at\)](http://www.univie.ac.at/Selbstwirksamkeitserwartungen)
- Largo's FIT-Prinzip. Verfügbar unter: <https://www.largo-fitprinzip.com/fit-prinzip.html>
- Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung. Verfügbar unter: http://userpage.fu-berlin.de/~gesund/skalen/Allgemeine_Selbstwirksamkeit/allgemeine_selbstwirksamkeit.htm
- Sonderpädagogik Konzept für Sonderschulung des Kanton St.Gallen. Verfügbar unter: https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/rahmenbedingungen/rechtliche-grundlagen/konzepte/jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download_332292253.ocFile/SOK%20F%C3%BCr%20die%20Sonderschulung.pdf
- TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, ZNL. Verfügbar unter: <https://znl-emil.de/was-sind-exekutive-funktionen/>
- Schulisches Standortgespräch. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/ssg/formular-verstehen-und-planen/protokoll_schulisches_standortgespraech_gemeinsames_verstehen_und_planen_basisformular_de.pdf

8 EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen von mir kenntlich gemacht.

8.12.2022, Oliver Sprenger

9 ANHANG

9.1 Skala der allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) nach Schwarzer und Jerusalem, Werte aller SuS

	MA	CH	AL	FA	AS	LA	DF	TI	SA	JE	TH	JA
Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege um mich durchzusetzen	4	4	3	2	2	3,5	3	4	3	3	4	2
Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe	4	3	3	2	3	3,5	3	3	3	2	4	3
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirklichen	4	4	3	3	2	3,5	3	4	3	2	4	2
In unerwarteten Situationen weiss ich immer, wie ich mich verhalten soll	2,5	3	3	2	2	3,5	2	3	2	2	3	1
Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut mit ihnen zurechtkommen kann	2,5	2	2	3	3	3,5	3	2	3	3	3	2
Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten vertrauen kann.	4	3	2,5	1	2	3,5	3	4	2	2	3	2
Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen.	4	3	2,8	2	1	3,5	4	4	3	2	4	2
Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden.	4	3	2,8	2	2	3,5	3	4	4	3	4	2
Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiss ich, wie ich damit umgehen kann.	2	2	3	2	2	3,5	3	3	3	2	3	2
Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern.	3,5	2	3,5	1	2	3,5	3	4	3	2	4	2
Summe	34,5	29	28,6	20	21	35	30	35	29	23	36	20

9.2 Arbeitsprotokolle: SWF Halbkasse 1

Protokoll Unterrichtsgestaltung		Protokoll Unterrichtsgestaltung		Protokoll Unterrichtsgestaltung		Protokoll Unterrichtsgestaltung	
Werken	Datum:	Werken	Datum:	Werken	Datum:	Werken	Datum:
MA Arbeitschritte / Nahrteile	02.05. Schulgarten Kompost untersuchen, Erdbeeren pflanzen	CH Arbeitschritte / Nahrteile	02.05. Schulgarten, Kompost untersuchen, Kartoffeln setzen	AI Arbeitschritte / Nahrteile	02.05. Schulgarten Kompost untersuchen, Zwiebeln, Kartoffeln setzen	FA Arbeitschritte / Nahrteile	02.05. Schulgarten Kompost untersuchen, Zwiebeln, Kartoffeln setzen
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 9,166667 10 10 10 10 10	Motivation 7 Unterstützung 6 Participation 5 Selbstständigkeit 7 Herausforderung 6 Erfolge 6 Metakognition 6	7 8 6 8 8 10 5	Motivation 8 Unterstützung 6 Participation 6 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 7 Erfolge 7 Metakognition 10	8 8 8 8 8 8 8	Motivation 9 Unterstützung 8 Participation 8 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 8 Erfolge 8 Metakognition 9	9 8 8 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	6 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	09.05. Schulgarten: Abgabe Hochbeete	CH Arbeitschritte / Nahrteile	09.05. Schulgarten: Radischen, Karotten aussäen	AI Arbeitschritte / Nahrteile	09.05. NHN	FA Arbeitschritte / Nahrteile	09.05. Schulgarten: Karotten, Radischen aussäen
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 5 Unterstützung 7 Participation 3 Selbstständigkeit 3 Herausforderung 4 Erfolge 4 Metakognition 2	5 7 6 6 8 8 5	Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 9 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 8 Erfolge 8 Metakognition 10	9 8 8 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	8 7 7 7 7 7 7	8 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	16.05. Schulgarten: Setzlinge setzen: Radies, Kohlrabi	CH Arbeitschritte / Nahrteile	16.05. Schulgarten: Setzlinge setzen: Gurken, Zwiebeln	AI Arbeitschritte / Nahrteile	16.05. Schulgarten: Setzlinge setzen, Salat, Papieren, Gurken	FA Arbeitschritte / Nahrteile	16.05. Schulgarten: Setzlinge setzen, Salat, Erbsen, Zwiebeln
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 9 Unterstützung 7 Participation 6 Selbstständigkeit 7 Herausforderung 6 Erfolge 8 Metakognition 9	9 8 8 8 8 10 8	Motivation 5 Unterstützung 3 Participation 4 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 3 Erfolge 4 Metakognition 10	5 7 7 8 10 8 10	Motivation 10 Unterstützung 8 Participation 8 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 9	10 8 8 8 8 10 9
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	23.05. Tonen Schale	CH Arbeitschritte / Nahrteile	23.05. Tonen Becher, Hand	AI Arbeitschritte / Nahrteile	23.05. Tonen Schale	FA Arbeitschritte / Nahrteile	23.05. Tonen, Becher
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 7 Unterstützung 7 Participation 7 Selbstständigkeit 6 Herausforderung 8 Erfolge 8 Metakognition 7	7 8 8 8 8 8 7	Motivation 8 Unterstützung 4 Participation 5 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	8 6 7 8 10 10 10	Motivation 10 Unterstützung 8 Participation 8 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 9	10 7 7 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	30.05. Gartenarbeit	CH Arbeitschritte / Nahrteile	30.05. Gartenarbeit, Zwiebeln setzen	AI Arbeitschritte / Nahrteile	30.05. Gartenarbeit	FA Arbeitschritte / Nahrteile	30.05. Gartenarbeit, Kaffee steuern, Zwiebeln setzen
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 8 Unterstützung 6 Participation 9 Selbstständigkeit 7 Herausforderung 5 Erfolge 8 Metakognition 7	8 6 6 8 6 9 7	Motivation 9 Unterstützung 9 Participation 9 Selbstständigkeit 9 Herausforderung 7 Erfolge 8 Metakognition 9	9 8 8 8 8 8 9	Motivation 10 Unterstützung 9 Participation 9 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 8	10 9 9 9 9 9 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	13.06. Stuhlbeine abmessen, sägen, Kartoffeln häufen	CH Arbeitschritte / Nahrteile	13.06. Radischen ernten, waschen, rösten	AI Arbeitschritte / Nahrteile	13.06. Tonen Schale	FA Arbeitschritte / Nahrteile	13.06. Radischen ernten, waschen, rösten
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 7 Unterstützung 8 Participation 6 Selbstständigkeit 4 Herausforderung 5 Erfolge 5 Metakognition 7	7 8 8 8 8 8 7	Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 9	10 10 10 10 10 10 9
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	20.06. färis	CH Arbeitschritte / Nahrteile	20.06. Tonsachen glasieren	AI Arbeitschritte / Nahrteile	20.06. Tonsachen glasieren, Schmelzblei hoheln, sägen	FA Arbeitschritte / Nahrteile	20.06. Stuhlbeine abmessen, einzeichnen, sägen
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 7 Unterstützung 6 Participation 6 Selbstständigkeit 8 Herausforderung 8 Erfolge 8 Metakognition 6	7 8 8 8 8 8 6	Motivation 8 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	8 8 8 8 8 8 8	Motivation 10 Unterstützung 8 Participation 8 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 8	10 8 8 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	27.06. Schulgarten Brennnesseljauche herstellen, Stuhlbeine hoheln	CH Arbeitschritte / Nahrteile	27.06. Spiegelgärten anmalen	AI Arbeitschritte / Nahrteile	27.06. Nennerschuld "Toni", schreien u. anmalen	FA Arbeitschritte / Nahrteile	27.06. Stuhlbeine hoheln, schreien
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 9 Unterstützung 6 Participation 6 Selbstständigkeit 8 Herausforderung 8 Erfolge 8 Metakognition 6	9 8 8 8 8 8 6	Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 10 Unterstützung 8 Participation 8 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 8	10 8 8 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Stuhlbeine Lächer einzeichnen, fertig hoheln	CH Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Spiegel verzieren. Die Verzierung darf frei gestaltet werden	AI Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Spiegelgärten messen, Geführung sägen	FA Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Stuhlbeine Lächer einzeichnen, Dübellstäbe
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 8 Unterstützung 9 Participation 9 Selbstständigkeit 7 Herausforderung 7 Erfolge 7 Metakognition 9	8 9 9 8 8 8 9	Motivation 9 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 8 Herausforderung 9 Erfolge 9 Metakognition 9	9 8 8 8 8 8 8	Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 9 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 9	10 10 10 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9
MA Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Stuhlbeine Lächer einzeichnen, fertig hoheln	CH Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Spiegel verzieren. Die Verzierung darf frei gestaltet werden	AI Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Spiegelgärten messen, Geführung sägen	FA Arbeitschritte / Nahrteile	04.07. Stuhlbeine Lächer einzeichnen, Dübellstäbe
Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 10 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 10	10 10 10 10 10 10 10	Motivation 8 Unterstützung 9 Participation 9 Selbstständigkeit 7 Herausforderung 7 Erfolge 7 Metakognition 9	8 9 9 8 8 8 9	Motivation 9 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 8 Herausforderung 9 Erfolge 9 Metakognition 9	9 8 8 8 8 8 8	Motivation 10 Unterstützung 10 Participation 10 Selbstständigkeit 9 Herausforderung 10 Erfolge 10 Metakognition 9	10 10 10 8 8 8 8
10 SB FB SWK	10 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10	9 9 9 9 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9

9.3 Arbeitsprotokolle: SWF Halbkasse 2

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 04.05.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Hilf beim Treppenbau, Entzorgt Granesten.

Motivation	10	6
Unterstützung	8	9
Partizipation	6	6
Selbstständigkeit	7	7
Herausforderung	6	8
Erfolge	8	8
Metakognition	7	8

6,8571429 SB 7,6666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 04.05.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Platten legen Schulgarten, Raketenkopf, Fallschirm Rakete

Motivation	10	10
Unterstützung	8	8
Partizipation	10	9
Selbstständigkeit	9	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	8	9
Metakognition	8	8

9,4285714 SB 8,6666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 04.05.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Modellflugzeug Skizze, Baumaterialien sammeln

Motivation	10	10
Unterstützung	8	7
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	7	8
Erfolge	10	9
Metakognition	10	10

9,2857143 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 04.05.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: Schulgarten Stufen einsetzen

Motivation	10	6
Unterstützung	7	8
Partizipation	6	6
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	7	8
Metakognition	10	8

7,7142857 SB 8,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 11.05.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Fertig das Zwischenstück für die Rakete, Sucht sich eine neue Arbeit: Schach

Motivation	6	6
Unterstützung	7	8
Partizipation	7	8
Selbstständigkeit	4	8
Herausforderung	7	8
Erfolge	6	7
Metakognition	6	6

6,1428571 SB 7,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 11.05.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: fehlt

Motivation		
Unterstützung		
Partizipation		
Selbstständigkeit		
Herausforderung		
Erfolge		
Metakognition		

9,4285714 SB 9,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 11.05.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Montage Regenspeicher Rohre

Motivation	8	8
Unterstützung	10	9
Partizipation	10	8
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	9	10
Erfolge	9	10
Metakognition	10	10

9,4285714 SB 9,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 11.05.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: Schulgarten Platten legen

Motivation	9	9
Unterstützung	7	7
Partizipation	8	8
Selbstständigkeit	9	9
Herausforderung	10	10
Erfolge	8,5	9
Metakognition	9	9

8,6428571 SB 8,6666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 18.05.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: 1. Raketenstart DF, mithilfe Schach Brett berechnen, aussagen, gründen.

Motivation	10	10
Unterstützung	8	7
Partizipation	8	9
Selbstständigkeit	6	8
Herausforderung	8	9
Erfolge	8	8
Metakognition	6	7

7,7142857 SB 8,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 18.05.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Rakete zusammensetzen, 1. Start Rakete, Bergung mit Sell

Motivation	10	10
Unterstützung	10	10
Partizipation	10	9
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	10	10
Metakognition	9	8

9,5714286 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 18.05.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: 1. Raketenstart DF, mithilfe Modellflugzeug Rumpf

Motivation	9	9
Unterstützung	8	7
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	6	8
Erfolge	10	10
Metakognition	10	10

9,5714286 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 18.05.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: 1. Raketenstart DF, Startvorbereiten mithilfe, einzeichnen.

Motivation	9	9
Unterstützung	9	10
Partizipation	8	8
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	10	10
Metakognition	9	9

9,5714286 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 25.05.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Schach Brett, Felder einzeichnen

Motivation	9	8
Unterstützung	8	8
Partizipation	10	9
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	9
Erfolge	8	8
Metakognition	8	8

8,1428571 SB 8,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 25.05.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Reparatur Rakete

Motivation	10	10
Unterstützung	10	9
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	9	10
Metakognition	9	8

9,4285714 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 25.05.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Modellflugzeug, Flügel

Motivation	9	8
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	6	8
Erfolge	10	8
Metakognition	10	10

9,2857143 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 25.05.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: 10 "Gewinn", Masse definieren, Brett sagen, einzeichnen.

Motivation	10	10
Unterstützung	9	9
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	9	10
Metakognition	9	10

9,2857143 SB 9,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 01.06.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Schachfiguren in dunkle, helle, Lauferpaare

Motivation	10	10
Unterstützung	10	9
Partizipation	9	9
Selbstständigkeit	8	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	9	9
Metakognition	8	8

9,1428571 SB 8,3333333 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 01.06.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Schulgarten

Motivation	10	10
Unterstützung	10	9
Partizipation	8	8
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	10	10
Erfolge	10	10
Metakognition	9	9

9,5714286 SB 9,3333333 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 01.06.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Modellflugzeug

Motivation	10	10
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	4	8
Erfolge	9	9
Metakognition	10	10

8,7142857 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 01.06.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: 10 "Gewinn", Masse definieren, Brett sagen, berechnen.

Motivation	10	10
Unterstützung	9	9
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	10	10
Erfolge	9	9
Metakognition	10	10

9,7142857 SB 9,6666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 15.06.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Schachfiguren in dunkle, helle, Lauferpaare

Motivation	10	10
Unterstützung	9	9
Partizipation	9	8
Selbstständigkeit	9	8
Herausforderung	8	9
Erfolge	8	9
Metakognition	8	8

8,8571429 SB 8,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 15.06.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Reparatur Boot, Schließen, lackieren

Motivation	10	10
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	8
Herausforderung	10	10
Erfolge	9	9
Metakognition	9	8

9,5714286 SB 8,6666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 15.06.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Modellflugzeug, Flügel, Fahrgestänge

Motivation	8	8
Unterstützung	10	8
Partizipation	9	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	6	8
Erfolge	9	9
Metakognition	9	10

8,7142857 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 15.06.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: 10 "Gewinn", Masse definieren, Brett sagen, berechnen.

Motivation	8	8
Unterstützung	8	8
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	9	9
Herausforderung	10	10
Erfolge	8	9
Metakognition	5	10

8,2857143 SB 9,3333333 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 22.06.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Schachfiguren in, Bausteine schließen

Motivation	5	5
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	7
Selbstständigkeit	9	7
Herausforderung	7	8
Erfolge	7	9
Metakognition	8	8

8,7833333 SB 8,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 22.06.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Bellschiff zusammen, schließen

Motivation	10	10
Unterstützung	10	10
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	9
Herausforderung	10	10
Erfolge	10	10
Metakognition	9	9

9,5714286 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 22.06.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Holzstreuer, Schloßwech, antennen

Motivation	10	10
Unterstützung	8	8
Partizipation	6	7
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	9	10
Erfolge	10	10
Metakognition	10	10

9,5714286 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 22.06.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: 10 "Gewinn", Masse definieren, Brett sagen.

Motivation	10	10
Unterstützung	10	9
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	9	9
Erfolge	10	10
Metakognition	10	10

9,5714286 SB 9,6666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 29.06.

AS Arbeitsschritte / Nahseite: Schach Brett abbilden, ausschneiden

Motivation	10	10
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	8
Selbstständigkeit	10	8
Herausforderung	10	9
Erfolge	10	10
Metakognition	10	8

9,7142857 SB 8,5 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 29.06.

DF Arbeitsschritte / Nahseite: Bell anmalen, Elektro Experiment - Feuer

Motivation	10	10
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	10
Selbstständigkeit	8	9
Herausforderung	10	9
Erfolge	10	10
Metakognition	10	9

9,7142857 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 29.06.

T1 Arbeitsschritte / Nahseite: Holzstreuer, Schloßwech, antennen

Motivation	8	8
Unterstützung	10	7
Partizipation	6	8
Selbstständigkeit	10	10
Herausforderung	9	10
Erfolge	10	9
Metakognition	10	10

9,5714286 SB 9,1666667 FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken Datum: 29.06.

LA Arbeitsschritte / Nahseite: 10 "Gewinn", Masse definieren, Brett sagen, berechnen.

Motivation	10	10
Unterstützung	10	8
Partizipation	10	9
Selbstständigkeit	9	9
Herausforderung	10	10
Erfolge	10	10
Metakognition	10	9

9,8571429 SB 9,1666667 FB

9.4 Arbeitsprotokolle: SWF Halbklass 3

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

fehlt

05.05.

Motivation	10		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	8	
Selbstständigkeit	6	8	
Herausforderung	8	8	
Erfolge	8	10	
Metakognition	7	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

05.05.

Motivation	9		
Unterstützung	8	10	
Participation	6	10	
Selbstständigkeit	5	6	
Herausforderung	6	10	
Erfolge	6	9	
Metakognition	5	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

05.05.

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	7	
Selbstständigkeit	7	7	
Herausforderung	9	10	
Erfolge	9	10	
Metakognition	9	9	

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

05.05.

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	7	
Selbstständigkeit	6	7	
Herausforderung	8	10	
Erfolge	8	9	
Metakognition	7	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

12.05.

Motivation	10		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	8	
Selbstständigkeit	6	8	
Herausforderung	8	8	
Erfolge	8	10	
Metakognition	7	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

12.05.

Motivation	9		
Unterstützung	7	8	
Participation	6	9	
Selbstständigkeit	5	6	
Herausforderung	6	10	
Erfolge	6	9	
Metakognition	6	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

12.05.

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	7	
Selbstständigkeit	7	7	
Herausforderung	9	10	
Erfolge	9	10	
Metakognition	9	9	

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

12.05.

Motivation	8		
Unterstützung	7	9	
Participation	6	7	
Selbstständigkeit	6	7	
Herausforderung	8	10	
Erfolge	7	9	
Metakognition	7	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	10		
Unterstützung	8	7	
Participation	7	7	
Selbstständigkeit	6	8	
Herausforderung	8	8	
Erfolge	8	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JE
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	7		
Unterstützung	6	6	
Participation	8	7	
Selbstständigkeit	6	6	
Herausforderung	4	7	
Erfolge	5	7	
Metakognition	7	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	8	
Selbstständigkeit	8	8	
Herausforderung	9	9	
Erfolge	8	9	
Metakognition	7	7	

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	10		
Unterstützung	10	7	
Participation	8	8	
Selbstständigkeit	10	8	
Herausforderung	10	10	
Erfolge	7	10	
Metakognition	5	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	10		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	8	
Selbstständigkeit	6	8	
Herausforderung	8	8	
Erfolge	8	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JE
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	7		
Unterstützung	6	6	
Participation	8	7	
Selbstständigkeit	6	6	
Herausforderung	4	7	
Erfolge	5	7	
Metakognition	7	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	7	8	
Selbstständigkeit	8	8	
Herausforderung	9	9	
Erfolge	8	9	
Metakognition	7	7	

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

19.05.2022

Motivation	10		
Unterstützung	10	7	
Participation	8	8	
Selbstständigkeit	10	8	
Herausforderung	10	10	
Erfolge	7	10	
Metakognition	5	7	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

02.06.2022

Motivation	10		
Unterstützung	9	9	
Participation	8	8	
Selbstständigkeit	6	7	
Herausforderung	8	8	
Erfolge	8	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

JE
Arbeitschritte /
Nahrteile

02.06.2022

Motivation	10		
Unterstützung	9	9	
Participation	10	10	
Selbstständigkeit	10	8	
Herausforderung	10	10	
Erfolge	10	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

02.06.2022

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	10	10	
Selbstständigkeit	9	9	
Herausforderung	8	8	
Erfolge	9	10	
Metakognition	8	10	

Protokoll Unterrichtsgestaltung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

02.06.2022

Motivation	10		
Unterstützung	7	9	
Participation	10	9	
Selbstständigkeit	10	10	
Herausforderung	9	10	
Erfolge	9	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

16.06.

Motivation	10		
Unterstützung	9	9	
Participation	9	9	
Selbstständigkeit	4	5	
Herausforderung	5	8	
Erfolge	9	10	
Metakognition	7	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

JE
Arbeitschritte /
Nahrteile

16.06.

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	9	10	
Selbstständigkeit	10	9	
Herausforderung	10	10	
Erfolge	8	8	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

16.06.

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	9	9	
Selbstständigkeit	10	10	
Herausforderung	10	10	
Erfolge	8	9	
Metakognition	9	10	

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

16.06.

Motivation	6,5		
Unterstützung	10	8	
Participation	5	7	
Selbstständigkeit	9	9	
Herausforderung	4	7	
Erfolge	8	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

23.06.

Motivation	9		
Unterstützung	8	9	
Participation	10	10	
Selbstständigkeit	9	9	
Herausforderung	9	9	
Erfolge	9	10	
Metakognition	9	9	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

JE
Arbeitschritte /
Nahrteile

23.06.

Motivation	10		
Unterstützung	9	9	
Participation	10	10	
Selbstständigkeit	10	9	
Herausforderung	10	10	
Erfolge	10	10	
Metakognition	10	9	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

TK
Arbeitschritte /
Nahrteile

23.06.

Motivation	9		
Unterstützung	8	8	
Participation	8	9	
Selbstständigkeit	10	10	
Herausforderung	8	9	
Erfolge	9	10	
Metakognition	7	10	

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

SA
Arbeitschritte /
Nahrteile

23.06.

Motivation	6		
Unterstützung	10	8	
Participation	5	9	
Selbstständigkeit	9	10	
Herausforderung	4	7	
Erfolge	8	10	
Metakognition	8	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

JA
Arbeitschritte /
Nahrteile

30.06.

Motivation	10		
Unterstützung	10	8	
Participation	10	8	
Selbstständigkeit	9	7	
Herausforderung	9	10	
Erfolge	10	10	
Metakognition	10	8	

SB FB

Protokoll Unterrichtsgestaltung altung Werken

JE
Arbeitschritte /
Nahrteile

30.06.

||
||
||

9.5 Arbeitsprotokolle: SWE alle Halbklassen

1. HK	KW	MA	CH	AL	FA	
	18 02.05.		10	5	7	9
	19 09.05.		10	5,5	8,5	9,5
	20 16.05.		10	5	8	9
	21 23.05.		10	4,5	7,5	10
	22 30.05.		10	5,5	9	9
	23					
	24 13.06.		10	4	10	9,5
	25 20.06.	f		9	7,5	9
	26 27.06.		10	7,5	7,5	8,5
	27 04.07.		9,5	7,5	8,5	9,5
2. HK		AS	DF	TI	LA	
	18 04.05.		6	8	10	7
	19 11.05.		6,5		10	9,5
	20 18.05.		6	9	9	8
	21 25.05.		7	8	10	9
	22 01.06.		10	8	8,5	9,5
	23					
	24 15.06.		8	7,5	9	8
	25 22.06.		4,5	7,5	10	9,5
	26 29.06.		10	10	8	10
3.HK		JA	JE	TH	SA	
	18 05.05.			5		
	19 12.05.		8,5	6	8	7
	20 19.05.		9	5,5	7,5	6,5
	21					
	22 02.06.		7,5	8,5	8,5	6
	23					
	24 16.06.		6	9	9	7
	25 23.06.		9	10	8	6
	26 30.06.		9,5	10	10	7,5

9.6 Unterrichtsprotokolle

Unterrichtsprotokolle Halbkasse 1				
	MA	CH	AL	FA
02.05.	Nahziele: Schulgarten Kompost untermischen, Erdbeeren pflanzen / Arbeitsschritte: Kompostsäcke runtertragen, Gartenwerkzeug beschaffen, Arbeitsfeld definieren, Pflanzung anleiten. /Coaching Moves: verbal unterstützen, Respekt einfordern	Schulgarten, Kompost untermischen, Kartoffeln setzen. / Arbeitsschritte: Gartenwerkzeug beschaffen, Arbeitsfeld definieren, Pflanzung anleiten. /Coaching Moves: verbal unterstützen, klare Aufträge, Partnerarbeit mit FA	Schulgarten: Kompost untermischen, Zwiebeln, Kartoffeln setzen./ Arbeitsschritte: Kompostsäcke runtertragen, Gartenwerkzeug beschaffen, Arbeitsfeld definieren, Pflanzung anleiten. /Coaching Moves: verbal unterstützen, Auszeit gewähren	Schulgarten Kompost untermischen, Zwiebeln, Kartoffeln setzen/ Arbeitsschritte: Gartenwerkzeug beschaffen, Arbeitsfeld definieren, Pflanzung anleiten. /Coaching Moves: verbal unterstützen, ermutigen, Partnerarbeit mit CH
09.05.	Nahziele: Schulgarten, Ablage Hochbeete anfertigen /Arbeitsschritte: Ausmessen, Bretter zusägen, mit Nägeln befestigen. / Coaching Moves: instrumentelle Hilfe	Nahziele: Schulgarten. Radieschen, Karotten aussäen / Arbeitsschritte: Arbeitsfeld definieren, Aussaat anleiten / Coaching Moves: Scaffolding, Partnerarbeit mit FA	fehlt	Nahziele: Schulgarten. Radieschen, Karotten aussäen / Arbeitsschritte: Arbeitsfeld definieren, Aussaat anleiten / Coaching Moves: Scaffolding, Partnerarbeit mit CH
16.05.	Nahziele: Schulgarten. Setzlinge setzen- Renden, Kohlrabi. / Arbeitsschritte: Arbeitsfeld definieren, einpflanzen, giessen. / Coaching Moves: instrumentelle Hilfe	Nahziele: Schulgarten. Setzlinge setzen, Gurken, Zwiebeln. / Arbeitsschritte: Arbeitsfeld definieren, einpflanzen, giessen. / Coaching Moves: Scaffolding	Schulgarten: Setzlinge setzen. Salat, Peperoni, Gurken. / Arbeitsschritte: Arbeitsfeld definieren, einpflanzen, giessen. / Coaching Moves: Scaffolding, Auszeit gewähren, Nahziele einfordern.	Schulgarten: Setzlinge setzen. Salat, Erbsen, Zwiebeln. / Arbeitsschritte: Arbeitsfeld definieren, einpflanzen, giessen. / Coaching Moves: Scaffolding
23.05.	Nahziele: Töpfern, Schale./ Arbeitsschritte: Einführung ins Töpfern (Material, Werkzeuge, Prozess, vorstellen). Aufbauen erklären, eigene Versuche. /Coaching Schritte: Scaffolding, Objekt selber bestimmen lassen.	Nahziele: Töpfern, Becher, Hand./ Arbeitsschritte: Einführung ins Töpfern (Material, Werkzeuge, Prozess, vorstellen). Aufbauen erklären, eigene Versuche. /Coaching Schritte: Scaffolding, Objekt selber bestimmen lassen.	Nahziele: Töpfern, Schale./ Arbeitsschritte: Einführung ins Töpfern (Material, Werkzeuge, Prozess, vorstellen). Aufbauen erklären, eigene Versuche. /Coaching Schritte: Scaffolding, Objekt selber bestimmen lassen.	Nahziele: Töpfern, Becher./ Arbeitsschritte: Einführung ins Töpfern (Material, Werkzeuge, Prozess, vorstellen). Aufbauen erklären, eigene Versuche. /Coaching Schritte: Scaffolding, Objekt selber bestimmen lassen, eigenständiges Arbeiten
30.05.	Nahziele: Gartenarbeit, Holzstuhl/Arbeitsschritte: Unkraut jäten, giessen, Kantholz aussuchen, beim Hobeln assistieren /Coaching Moves: Objekt, Form und Farbe selber bestimmen.	Nahziele: Gartenarbeit/Arbeitsschritte: Unkraut jäten, giessen, Zwiebeln setzen. /Coaching Moves: Scaffolding, Partnerarbeit mit FA	Nahziele: Gartenarbeit/Arbeitsschritte: Unkraut jäten, giessen, Kartoffeln häufen. /Coaching Moves: Scaffolding, eigenständiges Arbeiten.	Nahziele: Gartenarbeit/Arbeitsschritte: Unkraut jäten, giessen, Zwiebeln setzen. /Coaching Moves: Scaffolding, Partnerarbeit mit CH
13.06.	Nahziele: Stuhlbeine und Gartenarbeit /Arbeitsschritte: vom Modell abmessen, zusägen, Länge richten, schleifen, Kante brechen, Kartoffeln häufen / Coaching Moves: Scaffolding, Abstand zu AL	Nahziele: Gartenarbeit. / Arbeitsschritte: Radieschen ernten, waschen, rüsten, in der Pause verteilen / Coaching Moves: Scaffolding, Partnerarbeit mit FA	Nahziele: Töpfern, Schale./ Arbeitsschritte: eigene Versuche. /Coaching Schritte: eigenständiges Arbeiten.	Nahziele: Gartenarbeit. / Arbeitsschritte: Radieschen ernten, waschen, rüsten, in der Pause verteilen / Coaching Moves: Scaffolding, Partnerarbeit mit FA
20.06.	fehlt	Nahziele: Töpferarbeiten / Arbeitsschritte: Glasur mischen, auftragen, weitere Werkarbeit planen / Coaching Moves: Scaffolding, Werkarbeit aussuchen lassen.	Nahziele: Töpferarbeiten, Schnittbrett. / Arbeitsschritte: Glasur mischen, auftragen. Schnittbrett aussuchen, hobeln, Forme einzeichnen, aussägen. / Coaching Moves: Scaffolding, grosszügiger Gestaltungsfreiraum.	Nahziele: Stuhlbeine. / Arbeitsschritte: Holz aussuchen, Stuhlbeine abmessen, einzeichnen, sägen. / Coaching Moves: Scaffolding, starke Unterstützung.
27.06.	Nahziele: Schulgarten, Holzstuhl / Arbeitsschritte: Brennesseljauche herstellen, Stuhlbeine einzeichnen, hobeln / Coaching Moves: Scaffolding	Nahziele: Spiegelrahmen anmalen. / Arbeitsschritte: Skizze entwerfen, Entwurf einzeichnen, anmalen. / Coaching Moves: wenig Betreuung, Malfarben bereitstellen.	Nahziele: Schnittbrett und Namensschild "Jami". / Arbeitsschritte: Schnittbrett schleifen, wässern, ölen. Namensschild Brett aussuchen, Form einzeichnen, schnitzen und anmalen / Coaching Moves: Instrumentelle Hilfe.	Nahziele: Stuhlbeine fertigen. / Arbeitsschritte: beim Hobeln assistieren, schleifen. / Coaching Moves: Hobelarbeit LP, schleifen anleiten.
04.07.	Nahziele: Stuhlbeine fertigen. / Arbeitsschritte: fertig hobeln, Dübellöcher einzeichnen, bohren. / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Spiegel verzieren. / Arbeitsschritte: Rahmen anmalen, trocknen, Dekko Material aufkleben / Coaching Moves: Farbe bereitstellen, Verzierung darf frei gestaltet werden.	Nahziele: Spiegelrahmen herstellen. / Arbeitsschritte: Spiegel ausmessen, Holzleisten bestimmen, Gehrung sägen, zusammenkleben / Coaching Moves: Kontrolle der Arbeitsschritte, aktives Mithelfen	Nahziele: Stuhlbeine fertigen. / Arbeitsschritte: Löcher einzeichnen, Düberstäbe zusägen und schleifen. / Coaching Moves: Scaffolding.

Unterrichtsprotokolle Halbklass 2				
	AS	DF	TI	LA
04.05.	Nahziele: Gartenarbeit. Treppenbau / Arbeitsschritte: Erde ausheben für Treppenstufen, Grasresten entsorgen. / Coaching Moves: Verpflichtung auf Nahziele, aktive Mithilfe.	Nahziele: Gartenarbeit. Rakete / Arbeitsschritte: Erde ausheben zum Bodenplatten verlegen, Kies streuen, ausebnen, Platten verlegen. Raketenkopf schnitzen, Fallschirm befestigen, Rakete zusammensetzen / Coaching Moves: Flexible Handhabung der Anzahl Platten (wird auch in der Freizeit verlegt), ermutigen, Arbeitsqualität kontrollieren. Eigenständiges arbeiten ermöglichen.	Nahziele: Modellflugzeug. / Arbeitsschritte: Skizze erstellen, Baumaterialien zusammensuchen und zusammenstellen, Arbeitsideen präsentieren. / Coaching Moves: Eigenständiges arbeiten ermöglichen.	Nahziele: Gartenarbeit. / Arbeitsschritte: Erde ausheben für Treppenstufen, Stufen einsetzen. / Coaching Moves: Scaffolding.
11.05.	Nahziele: Rakete. / Arbeitsschritte: Zwischenstück der Raketenrohre anfertigen. Sich eine neue Arbeit suchen. / Coaching Moves: Planänderungen zulassen.	fehlt	Nahziele: Regenwasser Leitung. / Arbeitsschritte: Anleitung zur Montage der Regenwasserrohre, selbstständiges Arbeiten. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: Gartenarbeit. / Arbeitsschritte: Erde ausheben zum Bodenplatten verlegen, Kies streuen, ausebnen, Platten verlegen. / Coaching Moves: Verpflichtung auf Nahziele. Qualitätskontrolle.
18.05.	Nahziele: Schach, Raketenstart. / Arbeitsschritte: Grösse Schachbrett - und figuren berechnen, Brett einzeichnen, aussägen, grundieren. Raketenstart DF mithelfen. / Coaching Moves: zusammen berechnen, kollaboratives Lernen.	Nahziele: Raketenstart. / Arbeitsschritte: Rakete fertig zusammensetzen, Zündung testen, Rampe aufstellen, Kabel verlegen, Rakete starten lassen, Bergung. / Coaching Moves: anleiten, enges betreuen, Partnerarbeit mit LA. gemeinsames Bergen durch Abseilen.	Nahziele: Flugzeug Modell Rumpf. / Arbeitsschritte: Rumpf sägen, feilen, schleifen, Raketenstart DF mithelfen. / Coaching Moves: eigenständiges und kollaboratives Lernen.	Nahziele: Raketenstart. / Arbeitsschritte: Zündung testen, Rampe aufstellen, Kabel verlegen, Rakete starten lassen. Neue Werkarbeit definieren. / Coaching Moves: anleiten, enges betreuen, Partnerarbeit mit DF. Neue Arbeit darf selbst bestimmt werden.
25.05.	Nahziele: Schachbrett. / Arbeitsschritte: Felder einzeichnen, mit Klebeband abkleben, schwarz sprayen. / Coaching Moves: anleiten, eigenständiges Arbeiten ermöglichen.	Nahziele: Reparatur Rakete. / Arbeitsschritte: Stabilisierungsflügel neu befestigen, Fallschirm falten und einsetzen, Zünder ersetzen. / Coaching Moves: anleiten	Nahziele: Modellflugzeug, Flügel herstellen / Arbeitsschritte: Flügel einzeichnen, aussägen, schleifen, Strebenlöcher bohren, am Rumpf befestigen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: 3D "4gewinnt". / Arbeitsschritte: Masse definieren, Plan erstellen, Brett sägen, Stäbe einzeichnen. / Coaching Moves: Problemorientiertes Lernen, selber planen lernen. Eigenständig Forschen und Gestalten.
01.06.	Nahziele: Schachfiguren. Turm / Arbeitsschritte: Kantholz aussuchen, Länge zusägen, Zinnen einzeichnen, Zinnen aussägen. / Coaching Moves: Einzelzeichnen anleiten, Maschinenarbeit vorzeigen, betreuen.	Nahziele: Schulgarten, Platten legen. / Arbeitsschritte: Erde ausheben, Kies streuen, ausebnen, Platten verlegen. / Coaching Moves: eigenständiges Arbeiten, Qualitätskontrolle.	Nahziele: Modellflieger, Rumpf & Flügel. / Arbeitsschritte: Rumpf und Flügel zusammensetzen, Verbindungstreben einsetzen, befestigen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: 3D "4gewinnt", Prototurm anfertigen. / Arbeitsschritte: Stange und Chips sägen, schleifen, Chips aufbohren, Stange einsetzen, ausprobieren. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.
15.06.	Nahziele: Schachfiguren, Lauferpaare. / Arbeitsschritte: Kantholz aussuchen, Länge zusägen, Rundungen einzeichnen, schleifen / Coaching Moves: Einzelzeichnen anleiten, Maschinenarbeit vorzeigen, betreuen.	Nahziele: Reparatur Beil. / Arbeitsschritte: Haxe schleifen, lackieren. / Coaching Moves: anleiten, Qualitätskontrolle.	Nahziele: Modellflieger, Fahrgestänge. / Arbeitsschritte: Teile für das Fahrgestänge und Räder herstellen, sägen, schleifen, bohren, zusammensetzen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: 3D "4gewinnt", Stäbe. / Arbeitsschritte: Anzahl berechnen (3441), sägen, schleifen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.
22.06.	Nahziele: Schachfiguren, Bauern. / Arbeitsschritte: Kantholz aussuchen, Länge zusägen, schleifen / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Axtstiel. / Arbeitsschritte: zusägen, schleifen, anpassen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: Holztresor, Schlossmechanismus / Arbeitsschritte: Kiste suchen, Einzelteile skizzieren, Einzelteile herstellen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: 3D "4gewinnt", Chips. / Arbeitsschritte: Kreissäge assistieren, schleifen, aufbohren. / Coaching Moves: Zusammenarbeiten.
29.06.	Nahziele: Schachfiguren. / Arbeitsschritte: Feinschliff bei allen Figuren, olen / Coaching Moves: Reiter, Dame, König Herstellung durch LP. Ansonsten eigenständiges Arbeiten.	Nahziele: Axt fertigtellen. / Arbeitsschritte: Kopf aufsetzen, Keil einschlagen. Elektro Experiment, Feuer machen. / Coaching Moves: Zusammenarbeiten, problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: Holzschloss Mechanismus. / Arbeitsschritte: Einzelteile anfertigen, zusammensetzen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: 3D "4 gewinnt", Stäbe. / Arbeitsschritte: Stäbe schleifen, bohren. Elektro Experiment, Feuer machen. / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten, problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.

Unterrichtsprotokolle Halbklass 3				
	JA	JE	TH	SA
05.05.	fehlt	Nahziele: Würfelturm. / Arbeitsschritte: Würfelturm planen, Masse und Teile bestimmen, Holz suchen, Teile einzeichnen. / Coaching Moves: Einzelsetting, verbale Unterstützung.	fehlt	fehlt
12.05.	Nahziele: Gartenarbeit. Tomaten aussäen. / Arbeitsschritte: Aussaatschale mit Erde füllen, Tomatensamen einsetzen, giessen / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten ermöglichen.	Nahziele: Würfelturm. Gartenarbeit / Arbeitsschritte: Teile sägen, schleifen. Gartenarbeit, Stufen bauen / Coaching Moves: Vorzeigen, Ermutigen es selbst zu tun, enge Betreuung.	Nahziele: Messer, Lederscheide. / Arbeitsschritte: Lächer stanzen, Lederscheide nähen. / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Rednerpult, Teile fertigen. / Arbeitsschritte: Plan lesen, Teile einzeichnen, aussägen. / Coaching Moves: Qualitätskontrolle, zusammenarbeiten (aussägen).
19.05.	Nahziele: Neue Werkarbeit definieren. / Arbeitsschritte: Ideen sammeln am Computer, Ziel definieren, Plan zeichnen, Arbeitsschritte Reihenfolge definieren. Start der Arbeit, Holzroboter Teile suchen. / Coaching Moves: Freiraum gewähren, Kreativität und Metakognition fördern, Anleiten.	Nahziele: Würfelturm fertigtellen. / Arbeitsschritte: Teile zusammensetzen, letzte Anpassungen vornehmen, zusammenkleben. Neue Werarbeit suchen. / Coaching Moves: Qualitätskontrolle, zusammenarbeiten (kleben).	Nahziele: Druckknopf Messerscheide. / Arbeitsschritte: Schlaufe annähen, Loch stanzen, Druckknopf einsetzen. / Coaching Moves: Anleitung durch LP Textiles Werken.	Nahziele: Rednerpult zusammensetzen. / Arbeitsschritte: Einzelteile zusammensetzen, letzte Anpassungen vornehmen, kleben und schrauben. / Coaching Moves: zusammenarbeiten.
02.06.	Nahziele: Roboter Körper. / Arbeitsschritte: Holzteile suchen, einzeichnen, sägen, schleifen. / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Schlüsselanhänger. / Arbeitsschritte: Emblem ausdrucken, abpausen. / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten ermöglichen. Stellvertretende Beobachtung bei TH.	Nahziele: Schlüsselanhänger. / Arbeitsschritte: Teile abpausen, einzeichnen, aussägen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: Rednerpult anmalen. / Arbeitsschritte: Malutensilien einrichten, mit weisser Farbe grundieren. / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten ermöglichen.
16.06.	Nahziele: Roboter Körperteile befestigen. / Arbeitsschritte: Kopf herstellen, Verbindungsdübel zusägen, Löcher auf Körperteilen einzeichnen, Löcher bohren, zusammensetzen. / Coaching Moves: Anleiten & betreuen.	Nahziele: Emblem of Warships ausstechen. / Arbeitsschritte: Emblem mit Stechbeitel ausstechen, Details schleifen. / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Schlüsselanhängerteile aussägen. / Arbeitsschritte: kleine Zahnräder aussägen, schleifen. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: Rednerpult fertig malen, Logo einzeichnen. / Arbeitsschritte: Malutensilien einrichten, mit weisser Farbe grundieren, trocknen, Logo einzeichnen / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten ermöglichen.
23.06.	Nahziele: Kopfhörer herstellen. / Arbeitsschritte: Ideen für Konstruktion Kopfhörer sammeln, Materialien suchen, zuschneiden, anmalen, zusammenkleben. / Coaching Moves: problemorientiertes Lernen, eigenständig Forschen und Gestalten.	Nahziele: Schlüsselanhänger fertigtellen. / Arbeitsschritte: Emblem malen, bohren, Ring einsetzen. / Coaching Moves: Anleiten, Qualitätskontrolle, auf Qualität bestehen.	Nahziele: Schlüsselanhänger fertigtellen. / Arbeitsschritte: Teile anmalen, zusammenkleben. / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten ermöglichen.	Nahziele: Logo weitermalen. / Arbeitsschritte: Malutensilien einrichten, Logo ausmalen / Coaching Moves: Eigenständiges Arbeiten ermöglichen.
30.06.	Nahziele: Freundschaftsband. / Arbeitsschritte: Muster aussuchen, Fäden und befestigen, knüpfen. / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Freundschaftsband. / Arbeitsschritte: Muster aussuchen, Fäden und befestigen, knüpfen. / Coaching Moves: Scaffolding.	Nahziele: Schlüsselanhänger fertigtellen, Freiarbeit. / Arbeitsschritte: Loch bohren, Ring befestigen, wechlöten, Schach spielen. / Coaching Moves: frei arbeiten lassen.	Nahziele: Rednerpult fertigtellen. / Arbeitsschritte: ferigmalen, Schach spielen. / Coaching Moves: frei arbeiten lassen.

9.7 Interviews

9.7.1 Interview Transkription & Codierung CH

Rahmenbedingungen: Qualitatives Interview innerhalb der Masterarbeit „Selbstwirksamkeitsförderung im Technischen Gestalten bei Jugendlichen mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten.“

Datum: 26.09.2022

Zeit: 09:34- 9:52 Uhr (ca. 18 Minuten)

Name Interviewer: Oliver Sprenger

Name befragte Person: CH

Angaben zur befragten Person: weiblich, 14 Jahre, 2. Oberstufe, Klasse NH

Transkriptionsform: geglättet

Gesprächsatmosphäre: Einzelinterview in Nebenraum, entspannte Stimmung

Verlauf: planmässig

Kategorien: Motivation MOT Unterstützung UNT Partizipation PAR Selbstständigkeit SEL Herausforderung HER Erfolg ERF Metakognition MET Persistenz PER Feedback FED Wohlbefinden

Zeile

- 1 SP: Guten Morgen CH, schön dass du da bist. Wie geht es dir?
CH: Gut.
SP: Sehr schön. Schöne Wochenende gehabt?
CH: Ja. Wie geht's dir?
SP: (Berichtigung) Wie geht es Ihnen.
CH: Wie geht es Ihnen?
SP: Mir geht es auch gut, dankeschön. Ich habe auch ein schönes Wochenende gehabt. Gut ausgeschlafen und jetzt beginnt die Woche.
CH: Ich bin um 2 Uhr eingeschlafen.
- 10 SP: Um 2 Uhr? Und jetzt bist du ein bisschen müde?
CH: Geht so.
SP: Geht so. Wir haben ja letzte Woche miteinander besprochen, dass wir heute das Interview machen zusammen. Du hast dich dazu bereit erklärt und ich hoffe das ist ok für dich. Gell? Immer noch?
CH: (nicken)
SP: Sehr schön. Ich habe das mit Frau NH abgemacht, dass du jetzt bei mir bis zur Pause sitzen kannst. Ähm, das Ganze dauert etwa eine halbe Stunde. Ich habe ein paar Fragen zum Werkunterricht. Es geht einfach darum zu schauen, was dir gefällt, was dir nicht so gefällt, wie es so läuft, dass ich meinen Werkunterricht besser verstehe. Dass ich dich ein bisschen besser verstehe
- 20 und du kannst mir dann auch noch eine Rückmeldung geben, zu mir, was du so vom Werkunterricht und meiner Lehrtätigkeit hältst. Ähm ja, ich habe es dir vorhin schon gesagt,

ich sag es jetzt nochmals offiziell, eben auch im Video, du kannst nichts Falsches sagen. Es gibt keine falschen Antworten. Es gibt keine schlechten Aussagen. Du darfst einfach frei und ehrlich sagen was dir in den Sinn kommt. Ich bin nicht irgendwie wertend oder so. Ich finde dich dann nicht irgendwie blöd, wenn du was kritisierst, weil ich habe auch schon erlebt, dass du nicht immer nur zufrieden warst im Werkunterricht, dass dir gewisse Dinge nicht so gefallen haben. Und dann darfst du das auch sagen. Aber ich glaube wir hatten auch eine gute Zeit zusammen. Oder?

CH: (Nicken) (Zustimmung)

SP: Offen und ehrlich miteinander über den Werkunterricht sprechen, das ist eigentlich das Ziel von

30 diesem Interview. Ja, beginnen wir mal mit der ersten Frage. Sag mal, was ist eigentlich dein Lieblingsfach an der Schule?

CH: Also ich habe halt mehrere. Eigentlich mag ich BO (Anmerkung: Berufliche Orientierung) sehr

SP: mmh (bestätigend)

CH: BG (Anmerkung: Bildnerisches Gestalten) auch, aber ich finde es ohne Frau SA etwas besser, weil sie macht halt öfters nur das Gleiche mit allen und so, mir ist langweilig.

SP: Ok, BG, Bildnerisches Gestalten gefällt dir am besten eigentlich?

CH: Ich mag auch Englisch.

SP: Ok

CH: Ich habe auch keine Hausaufgaben im Englisch.

40 SP: Ja, und wie sieht es denn mit dem Werkunterricht aus?

CH: Ich mag auch Werken.

SP: Magst du? Kommst du gerne?

CH: Ja. Aber mein Lieblingsfach ist es nicht.

SP: Ja, es war ja die Frage wegen deinem Lieblingsfach. Wenn du jetzt beantworten müsstest von 1-10, wie gerne geht's du ins Werken? 10 ist das absolute mega Lieblingsfach und 1 ist die absolute Katastrophe, da würde ich nie mehr hingehen.

CH: Es ist also sehr unterschiedlich pro Woche, aber ich denke mal so eine 6.

SP: Eine 6, ok. Wenn du in den Werkunterricht kommst, wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich in der Werkstatt? Ist dir wohl?

50 CH: Ja, also wenn ich eine Arbeit habe die mir Spass macht dann fühle ich mich wohl.

SP: Gibt es denn auch Situationen wo du dich nicht wohl fühlst?

CH: Ja, zum Beispiel wenn mir eine Junge direkt ins Ohr schreit, oder so.

SP: Ja, das war letzthin der Fall, gell. Und von der Tätigkeit her? Von der Arbeit her? Gab es schon Situationen wo dachtest, das mag ich jetzt überhaupt nicht gern.

CH: Ja, aber es gibt auch Situationen die ich mag.

SP: Was kommt dir denn in den Sinn? Was magst du denn besonders?

CH: Vielleicht auf die Anderen warten, zeichnen, oder auch selber etwas aussuchen oder machen, zum Beispiel diesen Tablethalter und so.

SP: Genau, das war ja die letzte Arbeit eigentlich, diesen Tablethalter, gell, das magst du.

60 CH: Ja, etwas das man auch benutzen kann, weil nicht, - wenn man einfach einen Stuhl macht, aber man kann da nicht, den vielleicht nicht gebrauchen. (Anmerkung: Zwei Klassenkameraden haben einen Stuhl gebaut.)

SP: mh (bestätigend)

CH: oder einfach so.

SP: Ja genau, das war ja die Idee, darum habe ich ja auch gesagt du darfst diesen Tablethalter machen, weil das für dich so passt. Hast du ihn schon gebraucht, jetzt mal?

CH: Nein, er ist immer noch auf der Gruppe.

SP: Dann nimmst du ihn dann nach Hause vor den Herbstferien?

CH: mh (bestätigend)

70 SP: Ja schön, ja was hat dir denn ... ? Also, der Tablethalter hat dir gefallen ..., wie wars denn im Garten und so für dich?

CH: Na ja, am Anfang war es schon cool alles, aber dann wurde es dann halt etwas langweilig, weil wir das Ganze ein halbes Jahr lang gemacht haben.

SP: Ja

- CH: Es hat sich lange rausgezogen. Aber **ich fand es schon eine coole Idee.**
- SP: Das sehe ich schon, gell, es hat ein bisschen lange gedauert, weil wir halt in NT ...
- CH: Ich habe halt gedacht wir könnten auch noch andere Fächer ausprobieren, **es gäbe viel mehr zu entdecken als nur den Garten** und so.
- SP: Ja, wobei es war vor allem NT und Werkunterricht, kombiniert dann halt auch. Ja, das sehe ich
- 80 schon. Es war jetzt auch nicht deine erste Wahl. Ich erinnere mich, du hast dich ja am Anfang mit den Pflanzen, das war nicht so dein Ding. Am Anfang hast du noch gesagt: Ne, ich mag kein Gemüse. Oder?
- CH: Nein, mag ich auch nicht.
- SP: Magst du immer noch nicht?
- CH: Vielleicht Obst, aber Gemüse auf keinen Fall.
- SP: Nein, aber jetzt so die Karotten und so, die Radisschen? (Anmerkung: Die wurden von ihr angebaut)
- CH: Nein, mag ich nicht.
- SP: Nein? Mochtest du gar nichts vom Garten?
- 90 CH: Vielleicht die Erdbeeren, und **dann diese Kartoffeln da, die waren richtig fein.**
- SP: Also die vom Pommes Festival?
- CH: Ja, die waren richtig gut, **das waren die besten Pommes die ich jemals hatte.**
- SP: (lacht) Die waren richtig top gell?
- CH: (lächelt) Ihr Hut sah so lustig aus, sie sollten mal mit dem in die Schule kommen. (Anmerkung: Es wurden Kartoffeln des Gartens mit Hilfe der SuS zu Pommes verarbeitet und in der Pause abgegeben. Die Arbeiter beim Frittenstand hatten selbstgebastelte Hütte auf.)
- SP: (lacht) Ist dir das geblieben? Ja, **das war ein lustiger Event. Das hat Spass gemacht.**
- CH: mh (bestätigt)**
- SP: (lacht) Das kam auch so rüber? ja der war gut.
- 100 CH: (nickt)
- SP: Ja, wie siehst du denn beim Werkunterricht, jetzt, - muss die Zeit im Auge behalten -, wie siehst du das im Werkunterricht, denkst du, du kannst deine Ideen miteinbringen?
- CH: (nickt) ja.
- SP: (nickt) Beispiel?
- CH: **Manchmal kann man nicht immer, aber manchmal kann man am Computer etwas suchen,** da kann man sich etwas aussuchen, wenn man's eingegeben hat und so.
- SP: Ja genau. Stimmt, **Tablethalter, ist so das Beispiel, das war ja schlussendlich auch deine Idee.** Ich habe es glaube ich vorgeschlagen und du hast es dann am Schluss auch gewählt und wolltest es dann auch so machen.
- 110 CH: Also **am Anfang haben Sie Handyhalter gesagt, aber dann sind wir halt auf Tablethalter.**
- SP: (nickt) genau. Wir haben das zusammen besprochen und sind auf den Tablethalter gekommen, richtig. Ähm, wie siehst du denn die Ziele? Weisst du, wenn wie die Ziele haben und unsere Arbeit machen wollen, denkst du die sind dann realistisch oder denkst du die sind dann viel zu schwierig?
- CH: Also ich finde diese am Ende zum Ausfüllen, finde ich gar nicht kompliziert.
- SP: Was meinst du mit Ausfüllen ?
- CH: Also, wir füllen ja später nach dem Unterricht jede Woche so einen Zettel aus, das Ding da.
- SP: Ja genau.
- CH: Ich finds einfach zu verstehen, ausser dass wir das jede Woche machen müssen.
- SP: Macht ihr das auch bei Frau NH?
- 120 CH: Nein
- SP: Also jetzt einfach bei mir?
- CH: (nickt)
- SP: Genau, ähm ... Ich meinte jetzt aber auch die Werkziele, die Arbeiten die wir machen, so generell, hältst du die für anspruchsvoll oder eher einfach. Oder auf einer Schwierigkeitsskala von sehr sehr einfach bis zu sehr sehr schwierig oder was so zwischendrin, findest du es liegt gerade richtig, oder...

- CH: Es gibt halt Sachen die sind einfach, und es gibt Sachen die sind ziemlich schwer.
 SP: Was ist dir in Erinnerung was jetzt ziemlich schwer war?
 CH: Also von den Werkzielen ?
 SP: Ja, genau.
- 130 CH: (überlegt) weiss nicht wirklich.
 SP: Vielleicht die Planung?
 CH: Ja die Planung.
 SP: Und jetzt beim Tablethalter die richtige Form zu finden und das dann auszusägen. Solche Sachen gell, habe ich ja dann auch gemacht. Mit der Bandsäge wolltest du ja nicht arbeiten, oder?
 CH: hm (verneinend)
 SP: ja, kein Problem. Wie denkst du? Wieviel machst du denn alleine? Wie gut kommst du alleine zurecht im Werkunterricht?
 CH: Geht so, nicht immer. Wenn ich keine Ahnung habe brauche ich halt Hilfe, sonst mache ich einen Fehler und das ganze Projekt muss man nochmals machen dann.
- 140 SP: Aber doch, du kannst doch einiges viel selber machen. Also das mit dem Aussägen, das musste ich, aber so die ganze Schleiferei, ölen und so, das hast du gut alleine hingekriegt.
 CH: hm (bestätigend)
 SP: Hast du das Gefühl du bekommst genügend Hilfe und Unterstützung, wenn du das brauchst?
 CH: Ja, obwohl man manchmal warten muss, die Anderen brauchen ja auch Hilfe.
 SP: Ja, also hast du Verständnis dafür, dass ich den Anderen helfen muss und ich dann nicht bei dir sein kann?
 CH: Ja
 SP: Obwohl es halt manchmal praktisch wäre, weil sonst kommt man ja nicht weiter. Ja schön. Was ist dir gelungen in letzter Zeit, was war dein letzter Erfolg im Werkunterricht?
- 150 CH: (überlegt)
 SP: Ja wahrscheinlich eben dieser Tablethalter, oder?
 CH: Ja (beide überlegen)
 SP: Kommt dir sonst noch was in den Sinn? Jetzt habe ich die Frage beantwortet (lächelt)
 CH: Bei der Kiste brauchte ich ja noch von MA Hilfe
 SP: Ja die Kiste war auch noch, die war ja auch toll, die ist auch toll geworden.
 CH: Aber ich finde den Tablethalter schöner.
 SP: Gibt es Misserfolge? Hattest du Misserfolge?
 CH: Na ja, also manchmal habe ich falsch eingezeichnet und so, aber so wirklich so ein Misserfolg, dass das ganze Projekt beendet ist und man nicht mehr weitermachen kann, ist bei mir nicht passiert.
- 160 Es ist nichts kaputt gegangen. Vielleicht habe ich manchmal Fehler und falsch eingeschrieben und so.
 SP: Aber so, dass man nochmals von vorne beginnen müsste ...
 CH: Nein, falsch gesagt habe ich auch nicht.
 SP: Ja, das hast du gut gemacht. Wenn etwas nicht klappt oder so, wenn du so Widerstände hast, wenn etwas schwierig ist, was kommt dir da in den Sinn? Wie reagierst du darauf?
 CH: Also ein Tipp ist, man soll immer weitermachen, also eine Lösung finden für die Schwierigkeit und dann wird es eigentlich schon gehen. Also wenn man ein Problem hat und irgendwas kaputt ist dann kann man es ja gleich irgendwie reparieren, oder nochmals nachzeichnen oder was auch immer.
 SP: hm (bestätigend)
- 170 CH: Es gibt dann für jedes Problem immer eine Lösung.
 SP: Ja cool, finde ich eine gute Einstellung, das sehe ich auch so. Tolle Antwort. Sind die Aufgaben eher schwierig oder einfach die du zu lösen hast bei mir im Werkunterricht?
 CH: Für schwierige Aufgaben braucht man oft Hilfe. Also, jeder Mensch entscheidet selbst was für ihn schwierig ist und leicht. Dann braucht er eben Hilfe.
 SP: Ja
 CH: Es gibt schwierige und einfache Sachen bei jeder einzelnen Stelle im Werken.

- SP: Das ist so. **Fühlst du dich in der Werkstatt herausgefordert?** Oder unterfordert, so dass du denkst, das ist mir alles viel zu einfach? Oder überfordert, dann wäre alles viel zu schwierig? Herausgefordert ist, man muss arbeiten ...
- 180 CH: **Also in der Mitte so, aber auch etwas herausgefordert.**
 SP: ok, gut, aber nicht überfordert?
 CH: **Nein**
 SP: **Aber auch nicht wirklich unterfordert?**
 CH: hm (verneinend)
 SP: Was magst du denn, wenn du dir was aussuchst? Wenn du dir Ziele suchst im Werkunterricht? Wir hatten das ja zusammen besprochen, welche Arbeiten du machen könntest. Magst du denn lieber einfache Sachen oder eher schwierige Sachen?
 CH: Je nach dem, wenn man etwas mag oder wenn es toll aussieht, dann ist es halt öfter eine schwierige Sache und wenn man einfach will, oder es gibt mehrere Sachen die toll aussehen, die
- 190 **können leicht oder schwer sein**, aber ich theoretisch mag eher so Sachen die manchmal Arbeit brauchen und manchmal auch keine Arbeit, so in der Mitte dazwischen.
 SP: Und du kuckst halt, du möchtest, dass etwas richtig toll wird und gut aussieht? **Wenn es toll ist, dann hast du auch Lust etwas Schwieriges zu machen?**
 CH: **Ja, wenn etwas toll ist, dann hat man auch mehr Motivation und mehr Kraft es zu machen.**
 SP: Ja, genau. Und **dann bist du auch gewillt mal etwas Schwieriges anzupacken?**
 CH: (nickt)
 SP: Habe ich das richtig verstanden?
 CH: (nickt)
 SP: Hast du das Gefühl du lernst was? **Verstehst du was wir da so machen?**
- 200 CH: Also manchmal finde ich es echt schwer das Material wieder zurück zu räumen und dann frage ich mich immer wo es ist und so.
 SP: Es hat ja auch ganz viele Möglichkeiten. **Das Material verräumen bereitet dir ein bisschen Mühe. Kann ich verstehen.**
 CH: Und wenn ich mit den Maschinen arbeite, da habe ich immer irgendwie **Angst, dass ich mir irgendwo reinschneide.**
 SP: Das ist ja auch ok. Du hast einen gesunden Respekt damit auch nichts passiert. **Das ist auch gut, wenn man da vorsichtig ist.** Und die Arbeit selbst, wenn du jetzt mal zurückdenkst, über den Tablethalter, die Kiste oder die Arbeit im Garten, **könntest du jetzt deiner Mutter erzählen wie du das gemacht hast, wie das geht?**
- 210 CH: **Je nach dem, wenn ich die Anleitung hätte dann schon, die einem die Schritte erklärt, genau würde ich eher nicht so.**
 SP: Also im Garten, erinnerst du dich noch wie wir das alles gemacht haben?
 CH: Garten schon, das habe ich mir gemerkt.
 SP: Und die Kiste?
 CH: Je nach dem, das Einzeichnen könnte ich mir nicht merken. Aber die **Kiste** ist auch schwieriger.
 SP: Du weisst aber wie sie gebaut wurde? Was wir gemacht haben?
 CH: Ja
 SP: Was haben wir denn gemacht?
 CH: (überlegt)
- 220 SP: Ist schon eine Weile her, erinnerst du dich noch?
 CH: Geht so.
 SP: Nehmen wir mal etwas, was noch nicht so lange her ist, diesen **Tablethalter.**
 CH: Da haben wir dieses Holz genommen und die Form ausgesägt. Dann haben wir es beim Anderen genau so gemacht (Anmerkung: Gegenstück). Dann haben wir noch geölt und so, und geschliffen, genau geschaut ob es richtig ist. Dann haben wir noch ein Loch reingebohrt mit diesem, wie heisst das nochmals?
 SP: Mit diesem Astlochbohrer.
 CH: Ja, und dann haben wir noch das Ding reingetan, dann Holzleim reingetan und dann haben wir

- 230 einfach festgeklebt. Aber wir mussten halt alles ausmessen, so dass es überhaupt passt.
 SP: Genau. Das haben wir zusammen gemacht, das hat sehr gut geklappt.
 CH: (nickt)
 SP: Ja, kommen wir doch noch kurz zu mir. Ich bin dein Werklehrer, ich war ja auch dein NT Lehrer im letzten Jahr, jetzt dieses Jahr nicht mehr, jetzt bin ich nur noch der Werklehrer. Was denkst du denn so was ich gut mache und was ich besser machen könnte?
 CH: Also was Sie gut machen finde ich, dass Sie allen mal helfen und so. Und das viele ihre Arbeit selber aussuchen können. Wie schon gesagt, wenn man einfach etwas macht, manche brauchen es gar nicht und benutzen es nie. Ähm, ja...
 SP: Ja, dann haben sie gar keine Lust das zu tun, gell. (Pause) Du darfst da ruhig noch was sagen
- 240 wenn dir was Gutes in den Sinn kommt, aber sonst kannst du auch mir sagen was nicht so gut ist. (humorvoll)
 CH: (lächelt) Was ich nicht so gut finde, ist nicht böse gemeint, Sie gehen öfters halt zum MA und so, mich juckt das nicht, aber die Anderen halt, und die Anderen beschweren sich immer und sie denken immer er wäre ihr Lieblingsschüler, das ist auch so, aber es kommt halt nicht so gut an bei den Anderen.
 SP: Er ist halt ein sehr guter Werkschüler, dass er mein Lieblingsschüler ist würde ich jetzt so nicht sagen. Ich mag dich ja auch, es ist ja auch toll, dass du im Werkunterricht bist, weisst du, ich würde jetzt nicht sagen ich mag MA mehr als dich oder Andere. Also ich finde GO auch toll, dass sie da ist. Hast du das Gefühl MA wird bevorzugt?
- 250 CH: Ja, also die Anderen haben eben das Gefühl, ich auch etwas.
 SP: Ok, weil ich einfach mehr Zeit mit ...
 CH: Mich interessiert es halt einfach nicht so, aber die Anderen halt, ja, die sind halt etwas neidisch.
 SP: Ok. Und sonst so, ganz allgemein? Kommst du gerne in die Werkstatt?
 CH: Ja, ich komme gerne.
 SP: Fühlst du dich respektiert und gewertschätzt?
 CH: (nickt)
 SP: Ja ok schön, das ist auch immer mein Ziel, dass jeder gerne kommt und, dass jeder sich wohl fühlt, das ist mir ganz wichtig. (Pause) Ja, du, jetzt ist es etwas kürzer geworden. Macht auch nichts oder? Also, danke für das Gespräch CH.

9.7.2 Interview Transkription & Codierung MA

Rahmenbedingungen: Qualitatives Interview innerhalb der Masterarbeit „Selbstwirksamkeitsförderung im Technischen Gestalten bei Jugendlichen mit Lern – und Verhaltensschwierigkeiten.“

Datum: 26.09.2022

Zeit: 10:26- 10:44 Uhr (ca. 18 Minuten)

Name Interviewer: Oliver Sprenger

Name befragte Person: MA

Angaben zur befragten Person: männlich, 15 Jahre, 2. Oberstufe, Klasse NH

Transkriptionsform: geglättet, aus Schweizer Mundart in die Standardsprache übersetzt

Gesprächsatmosphäre: Einzelinterview in Nebenraum, entspannte Stimmung

Verlauf: planmässig

Kategorien: Motivation MOT Unterstützung UNT Partizipation PAR Selbstständigkeit SEL
Herausforderung HER Erfolg ERF Metakognition MET Persistenz PER Feedback FED
Wohlbefinden

(Übersetzt von Schweizerdeutsch)

Zeile

- 1 SP: So, jetzt sind wir hier vor dem Bildschirm. (schaut MA an, lächelt)
MA: Ja (lächelt)
SP: Schön, dass du gekommen bist und dass wir zusammen dieses Gespräch machen können. Wir haben es ja letzte Woche miteinander besprochen, dass wir das so machen.
MA: Ja, genau.
SP: Danke für deine Bereitschaft. Ich möchte dir am Anfang die Rahmenbedingungen erklären. Eben. Es ist ein Interview für diese Schule, welche ich besuche.
MA: mh (verstehend)
SP: Es gibt kein richtig oder falsch. Du darfst einfach offen und ehrlich deine Meinung sagen. Auch
- 10 wenn du mal etwas Kritisches sagst, finde ich dann nicht, dass du ein schlechter Schüler bist, nicht dass ich dich dann nicht mehr mag. Im Gegenteil, ich finde es ja auch schön, wenn man offen und ehrlich miteinander sprechen kann und manchmal auch kritische Sachen ansprechen kann. Das sag ich ja bei euch manchmal auch und das darfst du jetzt auch bei meinem Unterricht machen, dem Werkunterricht, um zu schauen wie es so läuft im Werkunterricht, wie es einem so geht dabei, damit man etwas daraus lernen kann, damit ich etwas daraus lernen kann. Gut, also, ähm ... Beginnen wir mal mit der Schule generell. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule?
MA: NT (Anmerkung: Natur und Technik)
SP: NT? Ok, gut. (nickt) Und was gefällt dir an NT?
MA: Naturverbundenheit, und ich weiss halt jetzt schon, dass ich es in meinem Beruf brauchen
- 20 werde. Und darum mag ich es. Und auch mal etwas ausprobieren, etwas Neues und so.
SP: Also, wir hatten ja das letzte halbe Jahr zusammen. Da war ich ja dein NT Lehrer.
MA: Genau.
SP: Das war glaube ich ein Highlight mit dem Garten. (lächelt)
MA: Ja
SP: Wo wir vom Anfang bis zum Schluss durchgezogen haben.
MA: Das war gut ja.
SP: Von der Planung, ja, vom Garten. Möchtest du noch etwas erzählen vom Garten? Was hat dir da gut gefallen?
MA: Halt eben, dass wir bei Null angefangen haben und nachher konnte man nach einem
- 30 Jahr bereits ernten. Es ist halt schon etwas anderes, wenn man weiss von wo das Gemüse kommt.
SP: Das ist so. An dieser Stelle muss ja auch noch sagen, dass die Arbeit mit dir sehr grossen Spass gemacht hat. Du warst sehr motiviert, du bist ein sehr guter Werkschüler, der viele eigene Ideen hatte und zuverlässig diese Sachen angepackt hat. Das möchte ich hier gerne festhalten. Du hast ja auch bei deinen Rückmeldungen zum Werkunterricht, viel die 10 angekreuzt.
MA: Es war gut.
SP: War es immer gut? Hattest du immer das Gefühl es sei das Beste. 10 ist ja das Beste.
MA: Ja.
SP: Besser hätte es nicht sein können? (lächelt)
MA: Nein. (lächelt)

- 40 SP: Hat es dir so gut gefallen in dem Fall?
MA: Ja.
SP: Schön. Und was hat dir so gut gefallen? Was war denn das Schönste, das Beste?
MA: Im Werken?
SP: Ja.
MA: (überlegt)
SP: Wenn du es so gut findest ...
MA: Ja, das man aus Holz etwas zusammenbaut auf dem man sitzen kann.
SP: Jetzt, der Hocker zum Beispiel, das war ja unsere letzte Arbeit.
MA: Oder man kann etwas versorgen, wenn man eine Kiste macht. Auf dem Tisch kann
50 man dann
essen.
SP: hm (bestätigend)
MA: Und das finde ich halt cool, dass man aus Holz so etwas machen kann.
SP: Etwas, dass man brauchen kann, etwas Praktisches.
MA: Ja.
SP: Ja, schön. Wenn du in die Werkstatt kommst, wie ist das für dich? Fühlst du dich wohl?
MA: Sehr sogar.
SP: Schön. Das hört man gerne. Gab es jetzt auch Sachen, welche du nicht so gerne
machst? Die du etwas doof fandest?
MA: (überlegt) Es kommt nicht gerade etwas in den Sinn. Es gab schon hin und wieder was,
60 was
nicht so Freude macht, zum Beispiel, wenn ein Fehler passiert, wie bei diesem Stuhl.
(Anmerkung: Am Schluss, beim Absägen der Dübelstäbe, wird die Sitzoberfläche zerkratzt.)
SP: Ja (bestätigend)
MA: Das hast mich schon recht aufgeregt.
SP: Ja genau, das war jetzt das letzte Mal.
MA: Das war schon ein bisschen doof, aber ja.
SP: Ja das kann passieren, Fehler gibt es. Wenn man nicht daran denkt, und dann gibt es
doch noch relativ eine grosse Auswirkung, welche man schlecht korrigieren kann.
MA: Ja.
SP: Gab es Sachen, welche du nicht gern gemacht hast?
70 MA: Also, Aufträge?
SP: Ja, so generell, (im Sinne von) das mochte ich nicht, da hatte ich gar keine Freude.
MA: (überlegt) Ja, zum Beispiel in der Mittelstufe, da musste man manchmal Dinge machen,
welche man später für Nichts brauchen konnte. Ich finde es schade, wenn man etwas macht
aus dem Holz und dann in der Mitte aufhört. Darum finde ich es wichtig, dass man etwas
macht, was man gerne macht. Es nervt mich dann schon wenn ich etwas machen muss,
was ich dann nie mehr brauchen werde. Das wird dann irgendwo rumstehen und ich weiss,
ich werde es nie mehr brauchen.
SP: hm (bestätigend)
MA: Darum mache ich lieber einen Hocker auf dem ich dann später sitzen kann.
SP: Wenn wir davon sprechen, dass man Arbeiten brauchen kann. Hast du das Gefühl, du
80 könntest
etwas mitbestimmen, du könntest eigene Ideen einbringen.
MA: Ja, sicher ja. Sehr sogar. Sie geben meistens einen Auftrag, und nachher wählen wir
das Holz, was genau. Wie jetzt GO bei der Uhr. Sie haben gesagt, eine Uhr wäre eine
Möglichkeit und sie konnte daraufhin alles selber wählen, wie sie diese Uhr gestalten
möchte.
SP: Das ist so. Genau.
MA: Das finde ich cool an ihrem Unterricht.
SP: Schön, das hört man gerne. Es ist mir auch wichtig, dass ihr eure Ideen einbringen
könnt. Hast du das Gefühl die Ziele seien realistisch? Oder denkst du sie seien viel zu
schwierig oder zu einfach. Was denkst du?
MA: Ihre Aufträge sind sicher immer machbar, es geht eigentlich immer.

- 90 SP: Du suchst dir halt ... , also mit der Kiste hast du so eine spezielle Verbindung gemacht. Das hast du dir selber ausgesucht. Und du wusstest ja, dass es schwierig ist.
 MA: Ja, das wusste ich.
 SP: Du hast also lieber schwierigere Aufgaben, als einfache?
 MA: Ja, ich würde sagen, wenn man immer an dem Punkt wo man ist weitermacht, dann kommt man auch weiter, aber wenn man nur das macht, was man schon kann, dann kommt nicht weiter.
 SP: Du möchtest eigentlich dazulernen.
 MA: Ja, genau.
 SP: Ok. Also schwierig macht dir nichts aus.
 MA: Nein, ich mag es. Es holpert dann halt mal ein bisschen, aber das kommt dann schon wieder gut.
- 100 SP: Hast du das Gefühl ich könne dir dann helfen? Es hat ja schon auch noch mit dem zu tun. Wie erlebst du mich dann? Hast du das Gefühl du bekommst genügend Unterstützung, wenn es denn mal holpert?
 MA: Ja sicher. Ich brauche nicht soviel, aber wenn ich brauche, dann sind Sie schon zur Stelle.
 SP: Hast du die Unterstützung, die du brauchst?
 MA: Die Unterstützung, die ich brauche, die bekomme ich, ja.
 SP: Meistens kommst du aber gut alleine zurecht?
 MA: Ja meistens und wenn ich Hilfe brauche, dann ist sie da.
 SP: Sehr gut. Was ist dir gelungen in letzter Zeit?
 MA: Die Kiste, dann bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und mit dem Stuhl bin ich auch zufrieden.
- 110 ausser mit diesem Kratz.
 SP: Ja, jetzt schauen wir mal, ob wir noch machen wegen diesem Kratz oder ob der dann so bleibt.
 MA: Aber sonst bin ich zufrieden, mit dem was ich gemacht habe.
 SP: Schön. Was denkst du, was braucht es damit man erfolgreich ist?
 MA: Man muss halt zielstrebig sein. Man muss ein Ziel vor Augen haben und man kann nicht einfach mal anfangen. Und wenn man beginnt, muss man das wirklich wollen. Wenn man einfach muss und man hat gar keine Lust dazu, dann geht es halt nicht so gut ans Ziel.
 SP: Und beim Anderen, kannst du besser dranbleiben?
 MA: Ja.
 SP: Weil du dann motiviert bist und du möchtest den Stuhl fertig machen.
- 120 MA: Ja.
 SP: Wenn etwas nicht so klappt und du merkst ich komme nicht mehr weiter. Was machst du dann?
 MA: Ich schaue erstmal, wieso komme ich nicht mehr weiter? Und manchmal ist es so, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dann kommen ein paar Zweifel, aber ich frage dann Sie und Sie haben meistens eine Idee.
 SP: hm (zustimmend) Zuerst mal selber überlegen ...
 MA: Ja, meistens schon.
 SP: Das finde ich super. Und eigentlich konnten wir noch alles zusammen lösen?
 MA: Ja, bist jetzt schon.
- SP: Jetzt hast du schon so viele Sachen beantwortet, mit schwierig und einfach ... Was hast du für ein
- 130 Gefühl bei den Arbeiten, welche du bei mir machst. 10 ist megaschwierig, brutal, und 1 ist bubieinfach, wo sind die Arbeiten in etwa?
 MA: Ich würde sagen, die Aufträge, welche Sie geben sind so etwa in der Mitte. Sie sind ein bisschen fordernd, aber sie sind wirklich machbar und dann kann ja jeder selber noch schwieriger wählen oder vereinfachen. Wenn Sie sagen, wir müssen eine Uhr machen, dann finde ich das so halb schwierig, aber wenn jemand sagt: Ich nehme einfach ein Brett und tue die Uhr da rein, da kann er es vereinfachen, aber wenn er dann sagt: Ich mache das mit Latten und anbrennen ...
 SP: So wie GO gerade.

MA: Ja, und dann macht man es selber etwas schwieriger. Und das finde ich gut, dass man Aufträge gibt, welche gerade so in der Mitte sind. Dann kann das Kind nachher noch selber wählen.

140 SP: Mit solchen Optionen, gell, mit solchen Varianten eigentlich.

MA: Ja

SP: Manchmal etwas schwieriger und manchmal etwas einfacher.

MA: Ja genau.

SP: Hast du das Gefühl, im Werken, dass du verstehst was du machst?

MA: Ja, das was ich mache, weiss ich wie es geht.

SP: Könntest die deiner Mutter erklären wie wir diesen Stuhl gemacht haben? Wie du vorgegangen bist.

MA: Ja.

SP: Erzähl mal, wie haben wir denn den Stuhl gemacht?

150 MA: Zuerst schauten wir bei ihrem Stuhl. Dann überlegte ich mir, ob ich es genau gleich oder anders machen möchte. Nachher schaute ich wegen dem Holz. Ich wollte es nicht so dunkel wie Sie, ich möchte eher was helleres. Ich habe dann helleres Holz genommen. Dann haben wir das alles so gemacht.

SP: Also, was meinst du, gehobelt?

MA: Gehobelt. Dann haben wir das gerichtet und die Kanten gebrochen und geschliffen. Dann schauten wir ob alles stimmt und sonst hat man nochmals etwas weggenommen, wenn es denn einen Zentimeter zu lang war.

SP: Also, du meinst, wir haben es abgesägt auf die richtige Länge?

MA: Ja.

160 SP: Also zuerst musstest du noch messen, oder?

MA: Ja, natürlich.

SP: Einfach so, dass wir die Schritte beisammen haben. Zuerst mussten wir messen, dann wurde gesägt.

MA: Ja, zuerst mussten wir messen, dann wurde gesägt, dann wurde geschliffen, Kante gebrochen, hübsch gemacht. Dann haben wir bei den Beinen noch weggenommen.

SP: Genau. Gehobelt.

MA: Gehobelt. Und dann haben wir gemessen, wo die Dübel angebracht werden müssen. Und zusammen machen. Dann wurden die Löcher gemacht. Dann schauten wir ob alle Teile stimmen. Nachher wurden die Dübel eingesetzt, zusammen geleimt, dann war das Gestell fertig. Dann wurden

170 mit Zwingen festgeschraubt...

SP: Unten war noch was.

MA: Ja, die Zwischenstäbe.

SP: Das musste noch sein.

MA: Ja, die mussten wir messen und bohren. Dann hatten wir das Gestell. Dann hatten wir die Sitzlatten ausgemessen und wo die Dübel reinkommen.

SP: Also, zuerst musst wir das Gestell zusammensetzen, weisst du noch wie wir das gemacht haben?

MA: Zuerst schauten wir, was zusammen gehört. Dann kam der Leim rein, Dübel rein, auf der anderen Seite auch Leim drauf und zusammengesteckt. Mit dem Hammer geklopft, so das alles hält. Da merkten wir das etwas nicht stimmt, dann nahmen wir es wieder auseinander und haben es

180 gerichtet und zusammengesetzt.

SP: Mit den Schraubzwingen.

MA: Da mussten wir zum Hinsetzen noch die beiden Brettchen machen.

SP: An dieser Stelle muss man sagen, das hast ja auch du ausgewählt.

MA: Ja, sie haben ja vier Latten, dann musst ich entscheiden, ob ich auch vier möchte, dann habe ich mich aber für zwei entschieden. Und dann musste man auch alles ausmessen, wo kommen die Dübel rein, wie viele brauche ich?

SP: Das hast du ja noch speziell gemacht, mit den Dübeln.

MA: Ja, dann musste man auch wieder entscheiden. Weil die Brettchen etwas dünn waren, haben wir uns entschieden die Dübel durchgehend zu machen, das sieht noch schön aus.

- 190 SP: Ja, das sieht super aus.
 MA: Dann als wir das hatten, haben wir ausgemessen, die Löcher gebohrt du die Brettchen platziert. Geschliffen alles und jetzt wurde es noch genässt, damit es nochmals nachgeschliffen werden kann.
 SP: Schleifen und dann am Schluss noch ?
 MA: Ölen.
 SP: Sehr gut, man merkt, du weisst wirklich was du gemacht hast. Cool. Jetzt noch zu meiner Rolle, jetzt darfst du noch sagen was du gut findest, und was ich noch besser machen könnte. Etwas was du dir wünschst, dass man es noch anders machen könnte.
 MA: Gut ist sicher, dass Sie Aufgaben geben, welche lösbar sind und man meistens wählen kann. Sie sagen einfach man soll einen Stuhl bauen, aber die Varianten können wir uns selber aussuchen. Das finde ich gut. Und wenn man eine Frage hat, dann kommen sie meistens und können diese
 200 beantworten.
 SP: Und die Art und Weise wie man mit dir umgeht, findest du auch gut?
 MA: Ja, die finde ich auch gut.
 SP: Immer auch respektvoll und eigentlich nett und freundlich.
 MA: Ja.
 SP: Wenn es irgendwie geht. Manchmal wird es vielleicht etwas lauter, wenn ein Blödsinn passiert, (lachen) aber alles in allem haben wir es gut miteinander.
 MA: Ja.
 SP: Ich würde auch sagen. Gibst es etwas was man noch besser machen könnte? Oder wo du gedacht hast, das würde ich mir jetzt noch wünschen.
 210 MA: (überlegt) Da kommt mir jetzt nichts in den Sinn. Es gibt sicher hin und wieder was.
 SP: Du darfst das schon auch sagen, ich habe kein Problem damit.
 MA: Ja, manchmal habe ich keine Lust so viele Pläne zu machen, aber das ist ja eigentlich gut.
 SP: Pläne?
 MA: Ja, wir müssen ja immer alles planen.
 SP: Also mit dem Zeichnen.
 MA: Da habe ich keine Lust drauf, aber es ist ja gut, dass wir das müssen. Das muss ich ja auch können.
 SP: Ja.
 MA: Sonst weiss ich gerade nicht was Sie noch besser machen können.
 220 SP: Ja, das hört man gerne (lachen). Ja mit diesen Plänen. Das ist ja nicht zur Schikane. Da ist die Idee, dass man sich gut überlegt was man macht und nicht einfach mal drauflos bastelt. Du hast es selber ja auch schon gesagt: Man möchte ja kein Holz verbrauchen, wo man merkt, jetzt wurde es zu kurz abgesägt, und dann muss man nochmals neu anfangen...
 MA: Ja ja
 SP: Wenn man am Anfang ein bisschen mehr studiert hätte, dann wäre es richtig gekommen. Es geht darum, dass man einen Plan hat, der dann auch funktioniert am Schluss.
 MA: ja (nickt zustimmend)
 SP: Ja tiptop, von meiner Seite wars das. Passt schon. Danke MA, war gut so.

9.7.3 Interview Auswertung

Nach der Transkription der Interviews wurden zum Bearbeiten der Daten Kategorien gebildet, welche im Sinne der Fragestellung wichtig sind und zugleich etwas vom Inhalt des Textes zum Ausdruck kommen lassen (Altrichter et al., 2018) Stellen, welche im Sinne der Kategorien aussagekräftig erscheinen, wurden im Transkript mit Farbe markiert und zusammen getragen. Die markierten Textstellen wurden mit der Zeilenbezeichnung in der

Kategorie erfasst, woraus sich erste Interpretationen zu Kernaussagen ableiten liessen. Die Kernaussagen beider Interviews wiederum, finden sich unterhalb der relevanten Interviewauszüge. Sie wurden in einem Bericht zusammengefasst.

Motivation MOT

CH41 Ich mag auch Werken.

CH56 SP: Was magst du denn besonders? CH: Vielleicht auf die Anderen warten, zeichnen, oder auch selber etwas aussuchen oder machen, zum Beispiel diesen Tablethalter und so.

CH60 etwas das man auch benutzen kann, weil nicht, - wenn man einfach einen Stuhl macht, aber man kann da nicht, den vielleicht nicht gebrauchen.

CH72 etwas langweilig, weil wir das Ganze ein halbes Jahr lang gemacht haben CH75 ich fand es schon eine coole Idee CH77 es gäbe viel mehr zu entdecken als nur den Garten

CH90 dann diese Kartoffeln da, die waren richtig fein CH92 das waren die besten Pommes die ich jemals hatte CH97, das war ein lustiger Event. Das hat Spass gemacht.

CH188 : Je nach dem, wenn man etwas mag oder wenn es toll aussieht, dann ist es halt öfter eine schwierige Sache und wenn man einfach will, oder es gibt mehrere Sachen die toll aussehen, die können leicht oder schwer sein

CH192: SP: Und du kuckst halt, du möchtest, dass etwas richtig toll wird und gut aussieht? Wenn es toll ist, dann hast du auch Lust etwas Schwieriges zu machen?

CH: Ja, wenn etwas toll ist, dann hat man auch mehr Motivation und mehr Kraft es zu machen.

CH195 SP (...)dann bist du auch gewillt mal etwas Schwieriges anzupacken?CH: (nickt)

CH253 SP: Ok. Und sonst so, ganz allgemein? Kommst du gerne in die Werkstatt? CH: Ja, ich komme gerne.

MA36 SP: War es immer gut? Hattest du immer das Gefühl es sei das Beste. 10 ist ja das Beste.

MA: Ja. SP: Besser hätte es nicht sein können? (lächelt) MA: Nein. (lächelt) SP: Hat es dir so gut gefallen in dem Fall? MA: Ja.

MA47 (was gefällt?) MA: Ja, das man aus Holz etwas zusammenbaut auf dem man sitzen kann.

SP: Jetzt, der Hocker zum Beispiel, das war ja unsere letzte Arbeit.

MA: Oder man kann etwas versorgen, wenn man eine Kiste macht. Auf dem Tisch kann man dann essen.

SP: hm (bestätigend)

MA: Und das finde ich halt cool, dass man aus Holz so etwas machen kann.

SP: Etwas, dass man brauchen kann, etwas Praktisches.

MA: Ja.

MA72 MA: (überlegt) Ja, zum Beispiel in der Mittelstufe, da musste man manchmal Dinge machen, welche man später für Nichts brauchen konnte. Ich finde es schade, wenn man etwas macht aus dem Holz und dann in der Mitte aufhört. Darum finde ich es wichtig, dass man etwas macht, was man gerne macht. Es nervt mich dann schon wenn ich etwas

machen muss, was ich dann nie mehr brauchen werde. Das wird dann irgendwo rumstehen und ich weiss, ich werde es nie mehr brauchen.

MA85: (Mitbestimmung) Das finde ich cool an ihrem Unterricht.

CH236: Also was Sie gut machen finde ich, dass Sie allen mal helfen und so. Und das viele ihre Arbeit selber aussuchen können.

Kernaussagen MOT:

Selber aussuchen können (CH57), Ideen miteinbringen motiviert (MA138, CH236)

Etwas Tolles (CH194) / oder das man gebrauchen kann (CH60, MA52)

Dann ist man gewillt auch etwas Schwieriges anzupacken (Ziele) (CH196).

Wichtig, dass man etwas gerne macht (MA72)

Unterstützung UNT

CH141 SP: das hast du gut alleine hingekriegt Lob

CH143: SP: Hast du das Gefühl du bekommst genügend Hilfe und Unterstützung, wenn du das brauchst?

CH: Ja, obwohl man manchmal warten muss, die Anderen brauchen ja auch Hilfe.

SP: Ja, also hast du Verständnis dafür, dass ich den Anderen helfen muss und ich dann nicht bei dir sein kann?

CH: Ja

CH155: SP: Ja die Kiste war auch noch, die war ja auch toll, die ist auch toll geworden. Auf Erfolg aufmerksam machen, Lob

CH163: SP SP: Ja, das hast du gut gemacht.

CH236: Also was Sie gut machen finde ich, dass Sie allen mal helfen und so

MA32 SP: Das ist so. An dieser Stelle muss ja auch noch sagen, dass die Arbeit mit dir sehr grossen Spass gemacht hat. Du warst sehr motiviert, du bist ein sehr guter Werkschüler, der viele eigene Ideen hatte und zuverlässig diese Sachen angepackt hat. Das möchte ich hier gerne festhalten.

MA100 SP: Hast du das Gefühl ich könne dir dann helfen? Es hat ja schon auch noch mit dem zu tun. Wie erlebst du mich dann? Hast du das Gefühl du bekommst genügend Unterstützung, wenn es denn mal holpert?

MA: Ja sicher. Ich brauche nicht soviel, aber wenn ich brauche, dann sind Sie schon zur Stelle.

SP: Hast du die Unterstützung, die du brauchst?

MA: Die Unterstützung, die ich brauche, die bekomme ich, ja.

Kernaussagen UNT

Lob (CH141, CH163, MA32)

Erhalte genügend Unterstützung (MA100, MA107)

Unterstützung wird gewertschätzt (CH236)

Unterstützung ist da, wenn sie gebraucht wird. (MA105,)

Partizipation PART

CH105 Manchmal kann man nicht immer [aussuchen], aber manchmal kann man am Computer etwas suchen

CH110 am Anfang haben Sie Handyhalter gesagt, aber dann sind wir halt auf Tablethalter

CH173 : Für schwierige Aufgaben braucht man oft Hilfe. Also, jeder Mensch entscheidet selbst was für ihn schwierig ist und leicht. Dann braucht er eben Hilfe.

CH202 SP: Es hat ja auch ganz viele Möglichkeiten. Das Material verräumen bereitet dir ein bisschen Mühe. Kann ich verstehen. Wohlwollend

CH236: Also was Sie gut machen finde ich, dass Sie allen mal helfen und so. Und das viele ihre Arbeit selber aussuchen können.

MA 79 SP: Wenn wir davon sprechen, dass man Arbeiten brauchen kann. Hast du das Gefühl, du könntest etwas mitbestimmen, du könntest eigene Ideen einbringen.

MA: Ja, sicher ja. Sehr sogar. Sie geben meistens einen Auftrag, und nachher wählen wir das Holz, was genau. Wie jetzt GO bei der Uhr. Sie haben gesagt, eine Uhr wäre eine Möglichkeit und sie konnte daraufhin alles selber wählen, wie sie diese Uhr gestalten möchte.

MA85: (Mitbestimmung) Das finde ich cool an ihrem Unterricht.

MA138 MA: Ja, und dann macht man es selber etwas schwieriger. Und das finde ich gut, dass man Aufträge gibt, welche gerade so in der Mitte sind. Dann kann das Kind nachher noch selber wählen.

MA198 MA: Gut ist sicher, dass Sie Aufgaben geben, welche lösbar sind und man meistens wählen kann. Sie sagen einfach man soll einen Stuhl bauen, aber die Varianten können wir uns selber aussuchen. Das finde ich gut. Und wenn man eine Frage hat, dann kommen sie meistens und können diese beantworten.

Kernaussagen PART:

Manchmal kann man aussuchen, manchmal nicht (CH105),

Aufträge werden gemeinsam bestimmt (CH110)

Möglichkeiten mit Gestaltungsfreiraum (MA79)

Mitbestimmung wirkt motivierend (MA85)

Selbstständigkeit SEL

CH138: Geht so, nicht immer. Wenn ich keine Ahnung habe brauche ich halt Hilfe

CH173 : Für schwierige Aufgaben braucht man oft Hilfe. Also, jeder Mensch entscheidet selbst was für ihn schwierig ist und leicht. Dann braucht er eben Hilfe.

MA106 SP: Meistens kommst du aber gut alleine zurecht?

MA: Ja meistens und wenn ich Hilfe brauche, dann ist sie da.

Kernaussagen SEL:

Selbstständigkeit abhängig von Schwierigkeitsgrad (CH173)

Selbstständigkeit abhängig von SuS

Kommt gut allein zu recht (MA107)

Geht so (CH138)

Herausforderung HER

CH126 Es gibt halt Sachen die sind einfach, und es gibt Sachen die sind ziemlich schwer.

CH131 SP: Schwierigkeiten Vielleicht die Planung?

CH132 Ja die Planung."

CH180: Also in der Mitte so, aber auch etwas herausgefordert.

SP: ok, gut, aber nicht überfordert?

CH: Nein

SP: Aber auch nicht wirklich unterfordert?

CH: hm (verneinend)

190 CH188 : Je nach dem, wenn man etwas mag oder wenn es toll aussieht, dann ist es halt öfter eine schwierige Sache und wenn man einfach will, oder es gibt mehrere Sachen die toll aussehen, die können leicht oder schwer sein, aber ich theoretisch mag eher so Sachen die manchmal Arbeit brauchen und manchmal auch keine Arbeit, so in der Mitte dazwischen.

CH194 : Ja, wenn etwas toll ist, dann hat man auch mehr Motivation und mehr Kraft es zu machen.

MA86 SP: Schön, das hört man gerne. Es ist mir auch wichtig, dass ihr eure Ideen einbringen könnt. Hast du das Gefühl die Ziele seien realistisch? Oder denkst du sie seien viel zu schwierig oder zu einfach. Was denkst du?

MA: Ihre Aufträge sind sicher immer machbar, es geht eigentlich immer.

MA93 SP: Du hast also lieber schwierigere Aufgaben, als einfache?

MA: Ja, ich würde sagen, wenn man immer an dem Punkt wo man ist weitermacht, dann kommt man auch weiter, aber wenn man nur das macht, was man schon kann, dann kommt nicht weiter.

SP: Du möchtest eigentlich dazulernen.

MA: Ja, genau.

SP: Ok. Also schwierig macht dir nichts aus.

MA: Nein, ich mag es. Es holpert dann halt mal ein bisschen, aber das kommt dann schon wieder gut.

MA132: Ich würde sagen, die Aufträge, welche Sie geben sind so etwa in der Mitte. Sie sind ein bisschen fordernd, aber sie sind wirklich machbar und dann kann ja jeder selber noch schwieriger wählen oder vereinfachen. Wenn Sie sagen, wir müssen eine Uhr machen, dann finde ich das so halb

MA138 MA: Ja, und dann macht man es selber etwas schwieriger. Und das finde ich gut, dass man Aufträge gibt, welche gerade so in der Mitte sind. Dann kann das Kind nachher noch selber wählen.

Kernaussagen HER:

Ziele sind realistisch (MA86, CH126)

Herausforderung in der Mitte, nicht über – bzw. unterfordert (MA132)

Varianten einfacher/schwieriger (MA138)

Schwierigkeit abhängig von SuS (MA39, CH180)

Für eine tolle Arbeit darf es auch schwierig sein (CH194)

Erfolg ERF

ist dir gelungen in letzter Zeit, was war dein letzter Erfolg im Werkunterricht?

150 CH: (überlegt)

SP: Ja wahrscheinlich eben dieser Tablethalter, oder?

CH: Ja (beide überlegen)

SP: Kommt dir sonst noch was in den Sinn? Jetzt habe ich die Frage beantwortet (lächelt)

CH: Bei der Kiste brauchte ich ja noch von MA Hilfe

SP: Ja die Kiste war auch noch, die war ja auch toll, die ist auch toll geworden.

CH: Aber ich finde den Tablethalter schöner.

CH154: Bei der Kiste brauchte ich ja noch von MA Hilfe (Anm. Hilfe in Anspruch zu nehmen schmälert den Erfolg)

CH158: Na ja, also manchmal habe ich falsch eingezeichnet und so, aber so wirklich so ein Misserfolg, dass das ganze Projekt beendet ist und man nicht mehr weitermachen kann, ist bei mir nicht passiert.

MA108 SP: Sehr gut. Was ist dir gelungen in letzter Zeit?

MA: Die Kiste, dann bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Und mit dem Stuhl bin ich auch zufrieden,

110 ausser mit diesem Kratzer.

MA113 SP: Schön. Was denkst du, was braucht es damit man erfolgreich ist?

MA: Man muss halt zielstrebig sein. Man muss ein Ziel vor Augen haben und man kann nicht einfach mal anfangen. Und wenn man beginnt, muss man das wirklich wollen. Wenn man einfach muss und man hat gar keine Lust dazu, dann geht es halt nicht so gut ans Ziel.

MA127 SP: Das finde ich super. Und eigentlich konnten wir noch alles zusammen lösen?

MA: Ja, bist jetzt schon.

Kernaussagen ERF:

Beide SuS sind zufrieden mit ihren Werkarbeiten (MA112, CH156)

Stolz auf die Arbeit (MA110)

Manchmal Fehler, aber keine Misserfolge (CH158, MA128)

Erfolg in Verbindung mit eigenem Bemühen (MA114)

Metakognition MET

CH210: Je nach dem, wenn ich die Anleitung hätte dann schon, die einem die Schritte erklärt, genau würde ich eher nicht so.

MA144 SP: Hast du das Gefühl, im Werken, dass du verstehst was du machst?

MA: Ja, das was ich mache, weiss ich wie es geht.

SP: Könntest die deiner Mutter erklären wie wir diesen Stuhl gemacht haben? Wie du vorgegangen bist.

MA: Ja.

Kernaussagen MET

Genau erklären eher schwierig (CH210)

Erklären gelingt gut (MA146)

Metakognition ist abhängig von Schüler und Sprache

Persistenz PER

CH165: Also ein Tipp ist, man soll immer weitermachen, also eine Lösung finden für die Schwierigkeit und dann wird es eigentlich schon gehen.

MA121 SP: Wenn etwas nicht so klappt und du merkst ich komme nicht mehr weiter. Was machst du dann?

MA: Ich schaue erstmal, wieso komme ich nicht mehr weiter? Und manchmal ist es so, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dann kommen ein paar Zweifel, aber ich frage dann Sie und Sie haben meistens eine Idee.

MA212: Ja, manchmal habe ich keine Lust so viele Pläne zu machen, aber das ist ja eigentlich gut.

SP: Pläne?

MA: Ja, wir müssen ja immer alles planen.

SP: Also mit dem Zeichnen.

MA: Da habe ich keine Lust drauf, aber es ist ja gut, dass wir das müssen. Das muss ich ja auch können.

CH173: Für schwierige Aufgaben braucht man oft Hilfe. Also, jeder Mensch entscheidet selbst was für ihn schwierig ist und leicht. Dann braucht er eben Hilfe.

Kernaussagen PER

Verhalten bei Widrigkeiten: Nachdenken (MA125) Hilfe suchen (MA123, CH173), Zuversicht (CH165)

Verständnis für warten (CH147)

Unlust überwinden (MA216)

Förderliche Emotionen (Wohlbefinden, Wertschätzung, Lernfreude, Humor) WOH

CH50 wenn ich eine Arbeit habe die mir Spass macht dann fühle ich mich wohl.

CH97, das war ein lustiger Event. Das hat Spass gemacht.

CH204 CH: Und wenn ich mit den Maschinen arbeite, da habe ich immer irgendwie Angst, dass ich mir irgendwo reinschneide.

SP: Das ist ja auch ok. Du hast einen gesunden Respekt damit auch nichts passiert. Das ist auch gut, wenn man da vorsichtig ist. Ängste ernst nehmen, wohlwollend besänftigen.

CH247 Ich mag dich ja auch, es ist ja auch toll, dass du im Werkunterricht bist

CH253 SP: Ok. Und sonst so, ganz allgemein? Kommst du gerne in die Werkstatt?

CH: Ja, ich komme gerne.

SP: Fühlst du dich respektiert und gewertschätzt?

CH: (nickt)

MA31 SP: Das ist so. An dieser Stelle muss ja auch noch sagen, dass die Arbeit mit dir sehr grossen Spass gemacht hat. Du warst sehr motiviert, du bist ein sehr guter Werkschüler, der viele eigene Ideen hatte und zuverlässig diese Sachen angepackt hat. Das möchte ich hier gerne festhalten. Du hast ja auch bei deinen Rückmeldungen zum Werkunterricht, viel die 10 angekreuzt.
MA: Es war gut.

MA55 SP: (...). Wenn du in die Werkstatt kommst, wie ist das für dich? Fühlst du dich wohl?
MA: Sehr sogar.

MA201 SP: Und die Art und Weise wie man mit dir umgeht, findest du auch gut?

MA: Ja, die finde ich auch gut.

SP: Immer auch respektvoll und eigentlich nett und freundlich.

MA: Ja.

SP: Wenn es irgendwie geht. Manchmal wird es vielleicht etwas lauter, wenn ein Blödsinn passiert, (lachen) aber alles in allem haben wir es gut miteinander.

MA: Ja.

Kernaussagen WOH

Spass (CH50)

Verständnis (CH206)

Respektvoller Umgang (MA204,CH256)

Fühlt sich wohl (MA56)

Wohlfühlen abhängig von der Arbeit (CH50)

Lerncoaching LER

CH155: SP Ja die Kiste war auch noch, die war ja auch toll, die ist auch toll geworden. (Auf Erfolg aufmerksam machen, Lob)

CH204: Und wenn ich mit den Maschinen arbeite, da habe ich immer irgendwie Angst, dass ich mir irgendwo reinschneide.

SP: Das ist ja auch ok. Du hast einen gesunden Respekt damit auch nichts passiert. Das ist auch gut, wenn man da vorsichtig ist.

CH231 SP: Genau. Das haben wir zusammen gemacht, das hat sehr gut geklappt.

CH: (nickt)

CH211 SP: Du darfst das schon auch sagen, ich habe kein Problem damit. (Ermutigen)

MA162 SP: Einfach so, dass wir die Schritte beisammen haben. Zuerst mussten wir messen, dann wurde gesägt.

MA: Ja, zuerst mussten wir messen, dann wurde gesägt, dann wurde geschliffen, Kante gebrochen, hübsch gemacht. Dann haben wir bei den Beinen noch weggenommen.

Kernaussagen LER:

Lob (CH155)

Ermutigung (CH211)

Anleitung zu Metakognition (CH210, MA162)

Verständnis (CH206)

Tatkräftig zusammen arbeiten (CH231)

Feedback FED

CH236: Also was Sie gut machen finde ich, dass Sie allen mal helfen und so. Und das viele ihre Arbeit selber aussuchen können. Wie schon gesagt, wenn man einfach etwas macht, manche brauchen es gar nicht und benutzen es nie. Ähm, ja...

CH250: Ja, also die Anderen haben eben das Gefühl, ich auch etwas. Das LA bevorzugt wird.

MA198 MA: Gut ist sicher, dass Sie Aufgaben geben, welche lösbar sind und man meistens wählen kann. Sie sagen einfach man soll einen Stuhl bauen, aber die Varianten können wir uns selber aussuchen. Das finde ich gut. Und wenn man eine Frage hat, dann kommen sie meistens und können diese beantworten.

MA208 SP: Ich würde auch sagen. Gibst es etwas was man noch besser machen könnte? Oder wo du gedacht hast, das würde ich mir jetzt noch wünschen.

210 MA: (überlegt) Da kommt mir jetzt nichts in den Sinn. Es gibt sicher hin und wieder was.

SP: Du darfst das schon auch sagen, ich habe kein Problem damit.

MA: Ja, manchmal habe ich keine Lust so viele Pläne zu machen, aber das ist ja eigentlich gut.

Kernaussagen FED

Das wird geschätzt: Allen helfen (CH236), Arbeit selber aussuchen (CH237, MA199), Realistische Aufgaben (MA198)

Kritik: Ein SuS werde bevorzugt (250)

SWE

CH170: Es gibt dann für jedes Problem immer eine Lösung. Arbeitsprotokoll Aussage 9: „Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe.“ (Schwarzer & Jerusalem, 1999)

MA 93 SP: Du hast also lieber schwierigere Aufgaben, als einfache?

MA: Ja, ich würde sagen, wenn man immer an dem Punkt wo man ist weitermacht, dann kommt man auch weiter, aber wenn man nur das macht, was man schon kann, dann kommt nicht weiter.

SP: Du möchtest eigentlich dazulernen.

MA: Ja, genau.

SP: Ok. Also schwierig macht dir nichts aus.

MA: Nein, ich mag es. Es holpert dann halt mal ein bisschen, aber das kommt dann schon wieder gut.

MA121 SP: Wenn etwas nicht so klappt und du merkst ich komme nicht mehr weiter. Was machst du dann?

MA: Ich schaue erstmal, wieso komme ich nicht mehr weiter? Und manchmal ist es so, weil ich einen Fehler gemacht habe. Dann kommen ein paar Zweifel, aber ich frage dann Sie und Sie haben meistens eine Idee.

Kernaussagen SWE

Es gibt für jedes Problem eine Lösung (CH170)

Das kommt dann schon gut (MA99)